

Steroid Tedavisinin Karnitin Düzeyi Üzerine Etkileri

Naci Topaloğlu*, Zübeyde Gündüz**

Özet

Karnitin eksikliğinde yağlanma ve ilerleyici kas zayıflığı ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada uzun süre verilen prednizolon tedavisinin vücut sıvıları ve dokulardaki serbest karnitin konsantrasyonları üzerine etkileri araştırıldı. Çalışmada erişkin dişi Wistar-Albino sıçanlar kullanıldı ve 4 gruba ayrıldı. Grup I (n=8)'e 15 ve grup III (n=9)'e 30 gün süreyle oral 2 mg/kg/gün dozundaki prednizolona eşdeğer metilprednizolon, grup II (n=8)'e 15 gün, grup IV (n=10)'e 30 gün süreyle plasebo verildi. Serum serbest karnitin düzeyi, karaciğer, kalp ve iskelet kası doku serbest karnitin düzeyleri için grup I ve II'den 15. günde, grup III ve IV'den 30. günde kan örnekleri ve dekapitasyonu takiben karaciğer, kalp kası ve biceps femoris kasından doku örnekleri alındı. Steroid tedavisi verilen sıçanlar ile kontrol sıçanların idrar, serum, kalp ve iskelet kası serbest karnitin konsantrasyonları açısından fark tespit edilemedi ($p>0,05$). Buna karşılık 15 gün süreyle prednizolon tedavisi verilen sıçanların karaciğer doku karnitin konsantrasyonları grup II ve III'den düşük bulundu ($p<0,05$). Bu bulgulara göre prednizolon tedavisinin erken dönemde karaciğer dokusu serbest karnitin konsantrasyonlarını düşürdüğü, buna karşılık tedavinin ileri döneminde vücut sıvıları ve dokularındaki serbest karnitin konsantrasyonlarını etkilemediği sonucuna varıldı.

Anahtar kelimeler: Karnitin, steroid tedavisi, sıçan, prednisolon

Yağ asitleri; beyin, eritrosit ve sürrenal medulla dışındaki dokularda enerji üretimi maddesi olarak kullanılmaktadır. Özellikle iskelet ve kalp kasında başlıca enerji maddesi yağ asitleridir (1). Yağ asitlerinin enerjiye dönüştürülebilmesi için karnitine ihtiyaç vardır. Karnitin 3-hidroksi-4-N-trimetilammonium-butirat yapısında bir amino asit olup, uzun zincirli yağ asitlerinin mitokondri içine girişini kolaylaştırarak β -oksidasyon ve sonucunda enerji oluşumunu sağlamaktadır (2) ve karnitin tüm hayvan türlerinde, pek çok mikroorganizma ve bitki türlerinde bulunmaktadır (3-6).

Diğer taraftan adrenokortikal steroidler adrenal kortekste kolesterolden sentez edilen hormonlardır. Vücudun normal fonksiyonlarının devamı için fizyolojik dozlarda salınması gereklidir.

Kortikosteroidlerin karbonhidrat, lipid ve protein metabolizmasının düzenlenmesi, sıvı ve elektrolit dengesinin sağlanması, kardiovasküler, immün sistem, böbrek, iskelet kası, endokrin ve sinir sisteminin normal fonksiyonlarının devamı için önemli etkileri vardır. Fizyolojik dozlarda salınması gereken kortikosteroidlerin aşırı derecede salgılanması veya dışarıdan steroid analoglarının alınması ile birçok sistem üzerinde yan etkiler oluşmaktadır. Steroidler; bir çok endokrin ve endokrin dışı hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlardır (7, 8). Steroid tedavisinin bir çok sistem üzerine olan ve bilinen yan etkilerinin dışında karnitin metabolizması üzerine etkileri konusunda yapılan çalışmalar yetersizdir.

Kliniğimizde, nefrotik sendromlu çocuklarda prednizolon tedavisini takiben serum karnitin konsantrasyonlarının düştüğü gözlenmiştir. Bu gözlemden yola çıkarak steroid miyopatisinin bir nedeninin de karnitin eksikliği olabileceği varsayılarak, prednizolonun doku, serum ve idrar karnitin düzeylerine etkisini araştırmayı düşündük. Sıçanlar üzerinde yaptığımız bu çalışma ile amacımız; steroid tedavisi sonrası oluşan karnitin metabolizmasındaki değişiklik olup olmadığının tespit edilmesi ve steroid alan

*Özel Çanakkale Anadolu Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Çanakkale.

**Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı, Kayseri.

Yazışma Adresi: Dr. Naci TOPALOĞLU

Özel Çanakkale Anadolu Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, 17100 Çanakkale- Türkiye

Tel: 0 533 527 36 57

E-mail: nacitopaloglu@mynet.com

hastaların bu yönden değerlendirilmesinin sağlanması idi.

Gereç ve Yöntem

Deney hayvanları:

Çalışmada dişi Wistar-Albino sıçanlar (175-270 gr) kullanıldı. Sıçanlar sıcaklığın 22 ± 2 °C ve 12 saat aydınlık karanlık ortamının sağlandığı mekanda barındırıldı. Standart yem ve içme suyu verildi. Çalışma Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi etik komitesi tarafından onaylandı.

Deneysel protokol:

Hayvanlar çalışmada, 15 ve 30 günlük süreler için iki gruba bölündü. Bu iki grup da kontrol ve deney olmak üzere 10'ar hayvandan oluşan iki alt gruba ayrıldı. Dolayısıyla, çalışmadaki gruplar; Grup 1: 15 gün steroid verilen deney grubu, Grup 2 : 15 gün çeşme suyu verilen kontrol grubu, Grup 3 : 30 gün steroid verilen deney grubu, Grup 4 : 30 gün çeşme suyu verilen kontrol grubundan meydana geldi.

Deney grubundaki hayvanlara 2 mg/kg/gün prednizolona eşdeğer dozda metilprednizolon, 1 ml suda eritilmiş halde gavajla verildi. Kontrol grubundakilere ise gavaj sondasıyla 1 ml şebeke suyu verildi. Bu işlem her gün sabah aynı saatlerde uygulandı.

İdrar, kan ve doku örneklerini toplanması:

İlaç verilmeye başlamadan önce (0. gün) ve ilaç verilmesini takip eden 15. ve 30.günlerde hayvanlar metabolik kafeslere yerleştirilerek 24 saatlik idrarları toplandı, ağırlıkları ve yem tüketimleri ölçüldü. Toplanan idrar miktarları ölçülüp çalışma için -20 °C de saklandı.

15 günlük steroid tedavisi ve kontrol hayvanlarının kan örnekleri 15.günün sonunda, 30 günlük steroid tedavisi ve kontrol hayvanları için ise, kan örnekleri 30.günün sonunda ketamin (100 mg/kg, i.p) ve chlorpromazine (12,5 mg/kg; i.p) anestezisi altında uyutularak—abdominal aortadan alındı ve santrifüje edilerek serumları 70°C de saklandı. Ayrıca sıçanlardan arka ekstremitte iskelet kası (biceps femoris) ile kalp ve karaciğerleri alındı. Alınan numuneler steril şişelere konularak -196 °C sıvı nitrojende dondurulup -70 °C de saklandı.

Serum, idrar ve dokuda serbest karnitin ölçümü:

Serum örneklerinin, idrar numunelerinin, standartların ve kör olarak kabul ettiğimiz tridistile suyun 1 ml'eri üzerine 0.5'er ml 80 mmol/L çinko sülfat ilave edilip karıştırıldı. Bu karışımın üzerine 0.5'er ml 80 mmol/L baryum hidroksit ilave edildikten sonra tekrar karıştırıldı ve $+4$ °C'de 4000 rpm'de (1770 x g) 10 dakika santrifüj edildi. Santrifüj sonunda oluşan

süpernatantlardan 1'er ml başka bir tüpe alındı ve üzerlerine yeniden 0.5'er ml 80 mmol/L çinko sülfat ve 80 mmol/L baryum hidroksit ilave edilerek ve tekrar karıştırılıp, $+4$ °C'de 4000 rpm'de yeniden santrifüj edildi. İkinci santrifüj sonunda oluşan üstteki süpernatantlardan 400 µl alındı ve 1 ml hacimli spektrofotometre küvetlerine aktarıldı. Üzerine sırasıyla, önce 405 µl HEPES (hidroksietilpiperazin etansulfonik asit) tamponu, 100 µl DTNB (ditiyotrobenzoat), 25 µl Ac. CoA (asetil koenzim A) ilave edildi. Oda ısısında, 410 nm dalga boyunda, spektrofotometrede kör küvetine karşı absorbans değişiklikleri izlendi. Absorbansda önemli değişiklik olmadığı 2. dakikadaki, absorbans değeri A_1 olarak okundu. Daha sonra küvetlere, reaksiyonu başlatmak için kör tüpü hariç, 2 µl (1 Ü) CAT (karnitin açıl transferaz) ilave edildi. Absorbansda giderek artış meydana geldiği görüldü. Absorbansda hiçbir değişikliğin olmadığı ve stabil hale geldiği 20. dakikada reaksiyon platoya ulaştı. Bu son absorbans değeri de A_2 olarak kaydedildi (9, 10).

Doku homojenatlarının hazırlanması:

Serbest karnitin ölçümünde kullanılan, karaciğer, kalp ve iskelet kası homojenatları, Harper ve ark. (11) tarafından geliştirilen metoda göre hazırlandı. Ratlardan alınarak 70°C'de çalışmaya kadar saklanan doku numuneleri, liyofilize edildi. Ortam ısısına gelen numunelerin üzerlerine 3'er ml HEPES tamponu ilave edildi. HEPES tamponu içindeki doku numuneleri kas dokuları için 4 dak/1 g kas dokusu, karaciğer için tamamen süspanse hale gelinceye kadar, buz kalıplarının içerisinde sonifiyere tutuldu. Süspansiyon haline getirilen materyal yüksek devirli santrifüjde 14000 x g (12855 rpm)'de 1 dakika santrifüj edildi. Santrifüj sonunda serbest karnitin fraksiyonu süpernatant kısmında kalır. Ön işlem sonucu elde edilen doku homojenatları, serum serbest karnitin ölçüm metodundaki aynı yöntemle çalışıldı.

İstatistiksel değerlendirme:

Çalışmada her bir grup için elde edilen idrar, serum, karaciğer, iskelet ve kalp kası karnitin değerlerinin ortalamaları, standart hataları ve standart sapmaları hesaplandı. Gruplar arası karşılaştırmalar nonparametrik test olan Mann-Whitney U testiyle yapıldı. Grup içi tekrarlayan parametreler Friedman ve Wilcoxon testleri ile karşılaştırıldı. Person testi ile de gruplar arası ilişkiler değerlendirildi.

Bulgular

Çalışmaya alınan sıçanların ağırlıkları, gruplar kendi aralarında incelendiğinde anlamlı bir değişim tesbit edilmemiştir.

Sıçanların ortalama idrar karnitin konsantrasyonları gruplar halinde Şekil 1-a'da verilmiştir. İdrar karnitin konsantrasyonları hem 15 hem de 30 günlük steroid tedavilerinde kontrol gruplarına göre rakamsal olarak farklı olmakla birlikte istatistiksel olarak bir anlamlılık saptanamadı ($p>0,05$).

Sıçanların ortalama idrar karnitin itrahi gruplar halinde karşılaştırıldığında istatistiksel anlamlı bir fark görülmemektedir (Şekil 1-b).

Şekil 1. İdrar karnitin konsantrasyonu (a) ve itrahi (b) (mmol/L)

Sıçanların ortalama kreatinin klirenslerine bakıldığında; gruplar arası anlamlı bir fark tespit edilememiştir.

Hayvanların ortalama serum karnitin değerleri; 15 gün steroid tedavisi alan grupta $23,38 \pm 16,27$ $\mu\text{mol} / \text{L}$, kontrol grubunda $22,26 \pm 8,79$ $\mu\text{mol} / \text{L}$ iken steroid tedavisini 30 gün alan grupta $24,24 \pm 18,81$ $\mu\text{mol} / \text{L}$ ile kontrol grubunda $20,30 \pm 7,97$ $\mu\text{mol} / \text{L}$ idi. Steroid tedavisi alanlarda kontrollerine göre değerler hafif yüksek olmasına rağmen gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmedi (Şekil 2).

Hayvanların ortalama iskelet kası karnitin değerleri, 15.günlük steroid tedavisinde $0,46 \pm 0,34$ $\mu\text{mol} / \text{g}$, 15.günlük kontrol'de $0,67 \pm 0,84$ $\mu\text{mol}/\text{g}$, 30 gün steroid tedavisinde $0,28 \pm 0,12$ $\mu\text{mol}/\text{g}$, 30 günlük kontrol grubunda ise $0,24 \pm 0,13$ $\mu\text{mol}/\text{g}$ olup; 15 günlük tedavi gruplarının iskelet kası ortalama karnitin değerleri rakamsal olarak düşük görünmekle birlikte, gruplar arasında. Hayvanların ortalama kalp istatistiksel

Şekil 2. Serum karnitin konsantrasyonu ile ilişkili parametreler ($\mu\text{mol} / \text{L}$).

olarak anlamlı bir fark tespit edilmedi (Şekil 3-c).

kası karnitin değerleri, 15 günlük steroid tedavisinde $0,74 \pm 0,70$ $\mu\text{mol} / \text{g}$, 15 günlük kontrolde $0,75 \pm 0,21$ $\mu\text{mol} / \text{g}$, 30 günlük steroid tedavisinde $1,18 \pm 0,94$ $\mu\text{mol} / \text{g}$, 30 günlük kontrolde ise $1,11 \pm 0,81$ $\mu\text{mol} / \text{g}$ olup, 30 günlük tedavi gruplarında kalp kası karnitin değerleri 15 günlük tedavi gruplarından daha yüksek ölçülmesine rağmen gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmedi (Şekil 3-b).

Hayvanların ortalama karaciğer karnitin değerleri, 15 günlük steroid tedavisinde $0,19 \pm 0,06$ $\mu\text{mol}/\text{g}$, 15 günlük kontrolde $0,38 \pm 0,25$ $\mu\text{mol}/\text{g}$, 30. Günlük steroid tedavisinde $0,37 \pm 0,15$ $\mu\text{mol}/\text{g}$, 30.günlük kontrolde ise $0,35 \pm 0,19$ $\mu\text{mol}/\text{g}$ olup Şekil 3-a'da görülmektedir. 15 günlük steroid tedavisi alan sıçanların karaciğer karnitin düzeylerinin 15 günlük kontrol ve 30 günlük steroid alan sıçanların karaciğer karnitin düzeylerine göre anlamlı olarak düşük olduğu saptanmıştır ($p<0,05$).

Tartışma

Kortizon molekülü üzerinde çeşitli modifikasyonlarla halojenizasyon, esterifikasyon, hidroksilasyon yapılarak antiinflamatuvar etkinliği artırılmıştır. Bununla birlikte kortikosteroidlerin, birçok sistem üzerine yan etkileri vardır (12). Yan etkileri en aza indirmek için; en düşük etkili dozda, yarı ömrü kısa ilaçlar tercih edilmesi, yeterli beslenme ve fiziksel aktivitenin sağlanması önerilmektedir (12).

Şekil 3. Karaciğer, kalp ve iskelet kası karnitin konsantrasyonları (µmol/g doku) (** p<0,05)

Steroidlerin kas iskelet sistemi üzerine etkileriyle ilgili birçok çalışma vardır. Miyopati ve osteoporoz bilinen en önemli yan etkilerdir (1, 12). Seene ve ark. (13) sıçanlar üzerinde yaptığı çalışmada glukokortikoidlerin kas liflerinde azalma ve kuvvet kaybı oluşturduğu, bunun da farklı kas liflerinde farklı şekil ve derecede görüldüğünü göstermişlerdir. Kas tipinin hızlı ve yavaş kasılmasına göre de atrofisinin derecesi değişmektedir.

Kelly ve ark. (14) yaptığı çalışmada ise, 10 gün süresince steroid verilen sıçanlarda ağırlık kaybı olduğunu tespit etmişlerdir. Bunun nedeninin de kortikosteroidlerin iskelet kasları üzerindeki katabolik etkisinin kas atrofisi oluşturmasına bağlı olabileceği belirtilmiştir (1). Steroidlerin

ağırlık artışı yaptığı yönündeki yaygın kanaat ise santrpedal yağlanma ve mineralokortikoid etkilerinden dolayı su ve tuz tutmalarından kaynaklanmaktadır (15).

Steroidlerin enerji metabolizmasına etkileri; protein, karbonhidrat ve yağ metabolizmaları üzerindeki etkileri nedeniyle önemli bir yer tutmaktadır. Yağların kullanılabilmesi ise karnitin varlığı ile mümkündür. Uzun zincirli yağ asitlerinin ekstramitokondriyal boşluktan mitokondriyal matrikse taşınması karnitin primer ve en önemli görevidir. Bundan dolayıdır ki serbest yağ asitlerinden β-oksidasyonla enerji elde edilebilmesi için karnitin varlığı gerekmektedir (16, 17).

Yağ asitlerinin enerjiye dönüştürülmesinde primer rolü olan karnitine duyulan ilgi 1905 yılında hayvan kaslarından izole edilmesiyle başlamış ve günümüze kadar artarak devam etmiştir (3). Karaciğer, böbrek ve beyin dokusunda sentez edilebilen karnitin sentezinde hayvan türlerine göre farklı dokular ön planda olabilir. Örneğin sıçanlarda karaciğer ön plandayken insanda böbrekler ön plandadır (16, 18).

Yapılan çalışmalar DTNB ile karnitin tayininin kolay uygulanabilir olduğu ama bazı sakıncalarının varlığını göstermiştir. Özellikle karnitin düzeylerinin düşük olduğu idrar ve serum numunelerinde doğru sonuç vermemektedir. Ayrıca bu metot, tiyol bileşiklerinden fazla etkilendiğinden, karaciğer gibi tiyolden zengin dokularda çok şiddetli renk oluşumu nedeniyle yanlış sonuçlar verebilir (19). HPLC ile karnitin tayin metotları oldukça spesifik fakat zayıf derecede duyarlı ve oldukça da pahalıdır. Radyoizotopik karnitin ölçüm metotları ise yüksek derecede duyarlı olmalarına rağmen pahalı bir metottur (20).

Karnitin ölçüm metotlarında proteinlerin presipitasyonu gerekir. Presipitasyon için en çok kullanılan tuzlar; sülfat, fosfat ve sitrat gibi polianyonik tuzlardır. Çalışmamızda presipitasyon için Seccombe ve ark. (9) çalışmalarında belirtilen çinko sülfat ve baryum hidroksit kullanıldı.

Karnitin ölçüm metotları sonuçlarının karşılaştırılmasıyla ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Farklı yöntemler olmasına rağmen, spektrofotometrik, enzimatik ve HPLC ile bulunan sonuçların birbiriyle yakın değerler olduğu gösterilmiştir (9, 20, 21).

Steroidlerin karnitin metabolizması üzerine etkileriyle ilgili yapılan çalışmalar kısıtlıdır. French ve ark. (22) 1985 yılında yaptığı çalışmada glukokortikoid tedavisinin kalp, böbrek ve karaciğerde karnitin konsantrasyonuna

etkilerini araştırmışlardır. Çalışmada sıçanlar 48 saat aç bırakılmış ve açlığın 0, 24, ve 46. saatlerinde 0,05 mg /100 gram dozunda subkutanöz deksametazon enjekte edilmiştir. Bu işlemde 2,5 saat sonra hayvanların bir kısmına gavajla 2-tetradesilglisidat (TDG), bir kısmına da su verilmiş ve karaciğer kalp ve böbrekte karnitin konsantrasyonları ölçülmüştür. Sadece deksametazon verilen sıçanlarda, kalp ve böbrekte total ve serbest karnitin konsantrasyonunun arttığı, karaciğerde ise değişmediği görülmüştür. TDG verilen sıçanlarda ise kalp ve böbrekle birlikte karaciğerdeki karnitin konsantrasyonunda da artma gösterilmiştir. Ayrıca artmış kalp ve böbrek karnitin konsantrasyonlarının strese bağlı olabileceği belirtilmektedir. Bununla birlikte sıçanlarda ekstrahepatik dokularda karnitin sentezi yapılmadığından deksametazon tedavisine bağlı kalp ve böbrekteki karnitin konsantrasyonundaki artış karnitin uptake'nin artmasına bağlanmaktadır. Açlıkta diyetle karnitin alınmadığı için hepatik karnitin biyosentezi kendisi ve ekstrahepatik dokular için karnitini sağlamaktadır (22).

Çalışmamızda kalp kası kuru ağırlığı başına karnitin konsantrasyonlarına bakıldığında 30 günlük çalışma ve kontrol gruplarındaki değerlerin 15 günlük gruplara göre yüksek ölçülmesine rağmen gruplar arasında istatistiksel bir fark tespit edilmedi. Çalışmamızda hayvanların aç bırakılmayıp beslenmeye devam edilmesi, steroid tedavisinin 48 saat yerine 15 ve 30 gün gibi bir süre uygulanması French ve ark. (22) dan farklı olarak karnitin değerlerinin steroid alınımı ile yükselmemesinin nedenleri olabileceğini düşünmekteyiz. French ve ark. (22) stresin kalp ve böbrekteki karnitin konsantrasyonunun yükselmesini açıklayabileceğini belirtmişlerdir. Yaptıkları çalışmada subkutan enjekte edilen steroid çalışmamızda gavajla verilmiştir. Bunun da sonuçlar arasındaki farkı yönlendiren stres için anlamlı olabileceğini düşünmekteyiz.

Karaciğer karnitin konsantrasyonlarına bakıldığında 15 gün steroid alanların kontrollerine ve 30 gün steroid alan gruba göre düşük olduğu ve bununda istatistiksel olarak anlamlı olduğu görüldü. French ve ark. (22) çalışmasında TDG verilmeden önceki karnitin konsantrasyonunun karaciğerde değişmemesine rağmen, çalışmamızda 15 gün steroid alan sıçanlarda kontrol grubuna göre düşük bulunmuştur. Çalışmamızdaki hayvanların beslenmesi ve steroid tedavisinin süresinin uzun olmasının bu farkı oluşturabileceğini düşünmekteyiz.

Molstad ve Bohmer (23) 1979 yılında yaptıkları çalışma ile kalp kası hücre vasatlarında prednizolonun karnitin üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Hücre büyüme vasatlarında prednizolon verilmesi sonrasında kontrol gruplarıyla arasında karnitin uptake oranı açısından % 150'lik bir artış izlenmiştir. Karnitin transportundaki prednizolon nedeniyle olan artış taşıyıcı hücre dizileri sayısındaki artışa bağlanmış ve bu hücre dizileri CCL 27 olarak adlandırılmışlardır. Prednizolon ve karnitin ikisi de membran taşıyıcı sentezinde artış sağlamaktadırlar. Glukokortikoidler enzim indükleyici özelliğe sahiptir. Membranlardaki taşıyıcı hücrelerdeki artış da steroidlerin bu enzim indükleme özelliğine bağlı olabileceği düşünülmüştür.

Guzman ve ark. (24) tarafından sıçanlar üzerinde yapılan çalışmada anabolik steroidlerin CPT üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Sıçanlara 4 haftalık egzersiz eğitimi yaptırılmış ve bu sürenin sonunda 8 hafta egzersiz ile birlikte haftanın 5 günü 2 mg/kg/gün dozunda anabolik steroid (fuloksimesteron ya da metilandrostanolon) verilmiş. Tedavi süresince hayvanların yedikleri yem miktarında ve vücut ağırlıklarında değişiklik izlenmemiş. Çalışmanın sonunda anabolik steroid verilen sıçanlarda CPT I'in aktivitesinde Ekstensor digitorum longus kası ve karaciğerde artma izlenirken, kalp ve soleus kaslarında herhangi bir etki görülmemiş. Ayrıca egzersizle bir değişiklik izlenmemiş. Sonuç olarak anabolik steroid verilen sıçanlarda karaciğer ve hızlı çalışan iskelet kası mitokondrilerindeki CPT I aktivitesinin arttığı, kalp ve yavaş çalışan iskelet kası mitokondrilerinde değişmediği görülmüştür. Anabolik steroidler malonil CoA inhibisyonuyla karaciğer enzimlerinin sensitivitesini etkilemezler.

Çalışmamızdaki iskelet kası karnitin değerlerine bakıldığında grup I ve II'deki karnitin konsantrasyonlarının grup III ve IV'e göre daha yüksek değerler tespit edilmesine rağmen istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmedi. Molstad ve Bohmer'in (23) kalp kası hücre büyüme vasatlarında gösterdikleri steroide bağlı karnitin uptakenin artması çalışmamızda gözlenmemiştir. Bu farklılığın sebebi Arakawa ve ark.'nın da (25) belirttiği gibi farklı alınabilecek sonuçların deneyde kullanılan hayvanın günlük diyetinin özelliği ve vücut ağırlığıyla ilişkili olduğudur. Guzman ve ark. (24) anabolik steroidlerle yaptığı çalışmada hızlı ve yavaş çalışan iskelet kaslarında farklı CPT I aktivitesinin tespit edilmesine rağmen çalışmamızda sıçanların iskelet kaslarındaki karnitin konsantrasyonlarında steroide bağlı bir

değişiklik izlemedik. Çalışmamızda steroidlerin kullanılması, diyet farklılığı ve egzersize tabi tutulmaması farklı sonucun nedenleri olabileceğini düşünmekteyiz.

Maebashi ve ark. (26) yaptığı çalışmada ACTH'nın karnitin ve lipid metabolizması üzerine olan etkilerini göstermişlerdir. Hipofonksiyonel endokrin hastalığı olanlara (adrenokortikal yetmezlik, hipotiroidi, hipopituitarizm), sentetik intramusküler ACTH enjeksiyonu yapılarak serum karnitin, serum lipidleri ve idrar karnitin ekskresyonuna bakılmıştır.

ACTH verilen normal kişilerde ve hipofonksiyonel endokrin hastalarında idrar karnitin ekskresyonundaki artmaya paralel olarak serum karnitin ve lipid konsantrasyonlarında da artma görülmüş. Bununla birlikte uzun dönemde prednizolon tedavisi sonucu adrenal yetersizlik gelişen hastalarda ACTH enjeksiyonu sonucu idrar karnitin ekskresyonunda ve buna paralel olarak da serum karnitin ve lipid seviyelerinde artış olmadığı gözlenmiştir. Karnitin seviyelerindeki artış özellikle ilaç uygulandıktan sonraki 1.günde pik yapıp 3.günde normal seviyesine gerilediği görülmüştür. Bu sonucun ACTH'nın direk karnitin üzerindeki etkisine veya lipolizi stimüle etmesine bağlı olabileceği belirtilmiştir (16).

Çalışmamızda idrar karnitin konsantrasyonları değerlendirildiğinde 30 gün steroid alan grupta en yüksek konsantrasyonda tespit edildi. Buna rağmen steroid alan ve almayan gruplar arasında istatistiksel bir farklılık izlenmedi.

Maebashi ve ark.'nın (26) çalışmasında ACTH verilen gruplardaki karnitin değerlerinin artması çalışmamızda tespit edilmedi. Bizim gruplarımızın hipofonksiyonel endokrin hastalığı yoktu ve biz steroid vermemize rağmen bu çalışmada ACTH verilmişti. Bunların sonuçlar arası farkların nedenleri olabileceğini düşünmekteyiz. Ayrıca, plazmaya göre idrar karnitin konsantrasyonu büyük değişiklikler göstermektedir. İdrar karnitini egzersiz, açlık, obezite ve menstrüel siklus gibi pek çok faktörden etkilenmektedir (27). Çalışmamızda sıçanların kullanılması ile Maebashi ve ark. çalışmasında insan deneklerin kullanılması en önemli farkı oluşturduğunu düşünmekteyiz.

Sonuç olarak steroidlerin karnitin metabolizmasına etkileriyle ilgili yapılan çalışmalar az sayıda ve tartışmalı sonuçlara sahiptir. Net olarak değerlendirmenin yapılabilmesi için daha geniş çalışmalara ihtiyaç vardır.

The Effect of Steroid Treatment on Carnitine Levels

Abstract

Carnitine deficiency causes fatty liver and progressive muscle weakness. We evaluated the effect of long-term prednisolone treatment on free carnitine concentrations in body fluids and tissues. The female Wistar Albino rats were used in the study and were divided into four groups. Prednisolone was administered (2 mg/kg/d) orally for 15 days and 30 days to group I (n=8) and group III (n=9), respectively. Placebo was administered orally for 15 days and 30 days to group II (n=8) and group IV (n=10), respectively. Blood samples were obtained from abdominal aorta on day 15 in groups I and II, on day 30 in groups III and IV. Liver, heart muscle and skeletal muscle samples were also obtained on day 15 in groups I and II, on day 30 in groups III and IV following decapitation. Free carnitine concentrations of urine, serum, heart muscle, skeletal muscle were similar in all four groups ($p>0.05$). However, the free carnitine concentrations of liver in group I were significantly reduced as compared with groups II and III ($p<0.05$). The findings suggest that the long term prednisolone treatment reduced free carnitine concentration of liver tissue in early period of the treatment and this effect of prednisolone abolished in late period of treatment.

Key words: Carnitine, Steroid treatment, Rat, Prednisolon

Kaynaklar

1. Little TJ, Feinle-Bisset C. Oral and gastrointestinal sensing of dietary fat and appetite regulation in humans: modification by diet and obesity. *Front Neurosci* 2010; 4:178.
2. Bell FP, Vidmar TJ, Raymond TL. L-carnitine administration and withdrawal affect plasma and hepatic carnitine concentrations, plasma lipid and lipoprotein composition, and in vitro hepatic lipogenesis from labeled mevalonate in normal rabbits. *J Nutr* 1992; 122:959-966.
3. Bremer J. Carnitine--metabolism and functions. *Physiol Rev* 1983; 63:1420-1480.
4. Chavez GA, Hernandez IM, Ollarve CF. Myocardial protection by L-carnitine in children treated with adriamycin. *Rev Lat Cardiol* 1997; 18:208-214.
5. Akkuş A, Aydınuraz K, Daphan C ve ark. Effect of carnitine on cutaneous wound healing in immunosuppressed rats. *J Surg Res* 2009; 155:301-305.

6. Zhang W, Miao J, Zhang G, et al. Muscle carnitine deficiency: adult onset lipid storage myopathy with sensory neuropathy. *Neurol Sci* 2010; 31:61-64.
7. Di Mauro S, Hays AP, Bonilla E. Myopathies In: Rudolph A M (ed), *Rudolph's Pediatrics*. Appleton & Lange, Norwalk 1987 pp 1803-1813.
8. Cassidy JT, Petty RS. *Textbook of Pediatric Rheumatology* (3 nd ed). W.B. Saunders Company, Philadelphia 1995, pp 323-364.
9. Seccombe DW, Dodek P, Frohlich J, et al. Automated Method for L-Carnitine Determination. *Clin Chem* 1976; 22:1589-1592.
10. Shihabi ZK, Oles KS, McCormick CP, Penry JK. Serum and Tissue Carnitine Assay Based on Dialysis. *Clin Chem* 1992; 38:1414-1417.
11. Harper P, Wadström C, Cederblad G. Carnitine Measurements in Liver, Muscle Tissue and Blood in Normal Subjects. *Clin Chem* 1993; 39:592-599.
12. Andersson PB, Goodkin DE. Glucocorticosteroid therapy for multiple sclerosis: a critical review. *J Neurol Sci* 1998; 160:16-25.
13. Seene T, Umnova M, Alev K, Pehme A. Effect of glucocorticoids on contractile apparatus of rat skeletal muscle. *J Steroid Biochem* 1988; 29:313-317.
14. Kelly FJ, McGrath JA, Goldspink DF, Cullen MJ. A morphological/biochemical study on the actions of corticosteroids on rat skeletal muscle. *Muscle Nerve* 1986; 9:1-10.
15. Friend DR. Review article: issues in oral administration of locally acting glucocorticosteroids for treatment of inflammatory bowel disease. *Aliment Pharmacol Ther* 1998; 12:591-603.
16. Guder WG, Wagner S. The role of the kidney in carnitine metabolism. *J Clin Chem Clin Biochem* 1990; 28:347-350.
17. Laforet P, Vianey-Saban C. Disorder of muscle lipid metabolism: diagnostic and therapeutic challenges. *Neuromuscul Disord* 2010; 20:693-700.
18. Brady PS, Brady LJ. Regulation of carnitine palmitoyltransferase in vivo by insulin and glucagon. *Biochem J* 1989; 258:677-682.
19. Weinstein I, Cook GA, Heimberg M. Regulation by oestrogen of carnitine palmitoyltransferase in hepatic mitochondria. *Biochem J* 1986 15; 237:593-596.
20. Benvenga S, Lakshmanan M, Trimarchi F. Carnitine is a naturally occurring inhibitor of thyroid hormone nuclear uptake. *Thyroid* 2000; 10:1043-1050.
21. Pastoris O, Dossena M, Foppa P, et al. Effect of L-carnitine on myocardial metabolism: results of a balanced, placebo-controlled, double-blind study in patients undergoing open heart surgery. *Pharmacol Res* 1998; 37:115-122.
22. French TJ, Good AW, Palmer TN, Sugden MC. Effect of dexamethasone on carnitine methabolism in liver and extrahepatic tissues. *Biosci Rep* 1985; 5:729-734.
23. Molstad P, Bohmer T. Transport of L Carnitine induced of the therapeutic effect of glucocorticoids in muscular carnitine deficiency syndrome. *Biochim Biophys Acta* 1979; 58: 94-99.
24. Guzmán M, Saborido A, Castro J, Molano F, Megias A. Treatment with anabolic steroids increases the activity of the mitochondrial outer carnitine palmitoyltransferase in rat liver and fast-twitch muscle. *Biochem Pharmacol* 1991; 41:833-835.
25. Arakawa N, Ha TY, Otsuka M. An improved high-performance liquid chromatographic assay for the determination of free and esterified carnitine in animal tissues. *J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo)* 1989; 35:475-479.
26. Maebashi M, Kawamura N, Sato M, Yoshinaga K, Suzuki M, Urinary excretion of carnitine in man. *Lab Clin Med* 1976; 87:260-266.
27. Cinas P. Glukokortikoid kullanımı ve yan etkileri. VI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi (Tebliğler). Üniversite Matbaası, Kayseri 2001, ss 53-58.

Kadınların Doğum Sonrası Altı Ay Sonunda Aile Planlaması Yöntemi Kullanma Durumu

Ayten Şentürk Erenel*, Tülay Kavlak **, Banu Bingöl***

Özet

Amaç: Bu çalışma kadınların doğum sonrası ilk altı ayda kullandıkları aile planlaması (AP) yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Materyal ve Method: Araştırma kadınların doğum sonrası ilk altı ayda kullandıkları AP yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Örneklem, doğum sonrası ilk altı ayını tamamlayan, araştırmaya katılmaya gönüllü 230 kadından oluşturulmuştur. Veriler telefon görüşmeleri yoluyla toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde istatistiksel çözümlene yöntemi olarak ki-kare testi ve yüzdellik kullanılmıştır.

Bulgular: Kadınların %85.7'sinin gebelik öncesi dönemde aile planlaması hakkında bilgisi vardır. Bilgi kaynakları arasında %40.9 ile medya ilk sırada bulunmaktadır. Kadınların %72.6'sı gebelik öncesi dönemde herhangi bir yöntem kullanmıştır. Kadınların hemen hemen tamamının doğum sonrası ilk altı ay sonunda yöntem kullandığı belirlenmiştir (% 94.3). Doğum öncesi ve doğum sonrası dönemde kondom (sırasıyla % 31.7 ve %42.0) en fazla tercih edilen yöntem olmasına rağmen ikinci sırada geleneksel bir yöntem olan geri çekme yöntemi bulunmaktadır(sırasıyla %16.1 ve %26.7). Doğum sonrası dönemde kullanılan yöntemi seçme nedenleri arasında ilk sırada %21.6 ile yan etkisinin olmaması bulunmaktadır. Kadınların doğum sonrası ilk altı ayda yöntem kullanma durumunun eğitim düzeyi, yaş, gebeliğin planlı olma durumu ve doğum şeklinden etkilenmediği ($p>0.05$), buna karşın gebelik öncesi dönemde yöntem kullanma durumundan etkilendiği belirlenmiştir ($p<0.05$).

Sonuç: Doğum sonrası dönemde etkili AP yöntemi kullanılması kadın sağlığı bakımından önemlidir. AP yöntemi kullanımını artırmak için, özellikle doğum sonrası kliniklerinde çalışan sağlık personeli tarafından verilen danışmanlığı daha etkili yapılması gerektiği söylenebilir.

Anahtar kelimeler: Doğum sonrası dönem, aile planlaması, kadın sağlığı, danışmanlık.

Aşırı doğurganlık özellikle gelişmekte olan ülkelerde anne ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Yapılan tahminlere göre gelişmekte olan ülkelerde her yıl yaklaşık 536000 kadın aşırı doğurganlık nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Ayrıca 10 milyon kadar kadın da aşırı doğurganlığın neden olduğu, hayatı tehdit eden komplikasyonlarla karşı karşıya gelmektedir(1). Öte yandan aşırı doğurganlığın neden olduğu bu sorunların azaltılması aile planlaması(AP) hizmetlerinin yaygınlaştırılmasıyla mümkün olmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde aile planlaması hizmetlerinde karşılanmayan

gereksinim nedeniyle kadınların %17.0'ının gebelik istemediği halde herhangi bir AP yöntemi kullanmadığı, aşırı doğurganlığın getirdiği risklerle karşı karşıya olduğu belirtilmektedir (2). Bu nedenle uluslararası kuruluşlar tarafından özellikle gelişmekte olan ülkelerde son 50 yıldır ulusal AP kampanyaları ve güvenli annelik programları başlatılmıştır (2,3). Ülkemizde de aşırı doğurganlığın neden olduğu sorunları azaltmak amacıyla 1960'lı yıllardan itibaren çeşitli yasal düzenlemeler yapılmış, AP hizmetleri yaygın olarak verilmeye başlanmıştır (3,4). Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları (TNSA) sonuçlarına göre herhangi bir yöntem kullanan kadınlar, 1998'de % 63.9, 2003'te % 71.0 ve 2008'de % 73.1 olarak belirlenmiştir. Son 10 yılda AP yöntemi kullanan kadınlarda artış olmakla birlikte, kullanılan yöntemler arasında etkisi sınırlı yöntem kullanım oranının halen oldukça yüksek olduğu dikkat çekmektedir (5-7). TNSA 2008'de halen evli 4 kadından 1'inin geleneksel bir yöntem olan geri çekme yöntemi kullandığı belirlenmiştir (7).

Bu çalışma 12. Ulusal Hemşirelik Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur.

* Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi.

** GATA Beyin Cerrahisi Kliniği.

*** İstanbul Bilim Üniversitesi Gayrettepe Metropolitan Florance Nigthingale Hastanesi.

Yazışma Adresi: Dr. Ayten Şentürk Erenel

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi.

E-mail: aytense@gazi.edu.tr; aytense64@yahoo.com

Tablo 1. Kadınların Bazı Özellikleri

Özellikler	Sayı (n)	Yüzde (%)
Yaş Grupları		
18-25	39	17.0
26-33	138	60.0
34-41	47	20.4
42-49	6	2.6
Toplam	230	100.0
Eğitim Durumu		
İlköğretim	54	23.5
Lise	77	33.5
Üniversite	99	43.0
Toplam	230	100.0
Doğum Şekli		
Normal	113	49.1
Sezaryen	117	50.9
Toplam	230	100.0
Yaşayan Çocuk Sayısı		
Bir	107	46.5
İki	101	43.9
Üç	19	8.3
Dört	3	1.3
Toplam	230	100.0
Gebeliğin Planlı Olma Durumu		
Planlı Değil	41	17.8
Planlı	189	82.2
Toplam	230	100.0

Kadın sağlığının korunması ve iyileştirilmesi için doğum aralıklarının iki yıldan kısa olmaması gerekmektedir (8). Doğum aralıklarının açılabilmesi ve kişilerin doğurganlıklarını kontrol altına alabilmeleri etkili AP yöntemlerinin kullanılması ile mümkün olmaktadır. Kişilerin etkili yöntem kullanmaları kişinin yaşı, eğitim durumu, sahip olduğu çocuk sayısı gibi kullanıcıya ait faktörlerden etkilenebildiği gibi AP eğitim-danışmanlık hizmetlerinin niteliği, zamanlaması, ulaşılabilirliği gibi faktörlerden de etkilenmektedir. Yapılan çalışmalarda sağlık personeli tarafından yapılan danışmanlığın etkili yöntem kullanımını önemli derecede etkilediği belirlenmiştir (9,10). Bu nedenle sağlık personelinin çiftlere uygun olan her ortamda gereksinimleri doğrultusunda AP eğitim ve danışmanlığı yapması, bireyleri farklı seçeneklerden haberdar ederek kendilerine uygun olan yöntemi seçmeleri konusunda bilgilendirmesi gerekmektedir. Böylece çiftlere kendileri için uygun olan etkili yöntemi seçme fırsatı verilerek, doğum aralıkları açılacaktır.

Bunun sonucu olarak aşırı doğurganlığın hem kadın sağlığına hem de ülke ekonomisine olan olumsuz etkileri azaltılarak kadın ve toplum sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunulacaktır (2,3,8).

Bu nedenle biz bu çalışmada, kadınların aile planlamasına ilişkin bilgi sahibi olma durumlarını, bilgi kaynaklarını, doğum sonrası ilk altı ayda aile planlaması yöntemi kullanma durumlarını, kullandıkları yöntem ve yöntem seçme nedenlerini belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma kadınların doğum sonrası ilk altı ayda aile planlaması yöntemi kullanma durumlarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Çalışmanın evrenini 1 Ocak-31 Aralık 2008 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Kadın Doğum Kliniği'nde doğum yapmış 868 kadın oluşturmuştur. Örneklem, evrendeki birey sayısı bilinen örneklem genişliği formülü kullanılarak belirlenmiştir. Doğum sonrası altı ayını tamamlayan 230 kadın

Tablo 2. Kadınların Gebelik Öncesi Dönem Aile Planlaması Yöntemlerine İlişkin Bazı Özellikleri

Özellikler	Sayı (n)	Yüzde (%)
AP Konusunda Bilgi Sahibi Olma		
Olmayan	33	14,3
Olan	197	85,7
Toplam	230	100,0
AP Konusunda Bilgi Kaynakları*		
Medya	94	40,9
Doktor	54	23,5
Sağlık Ocağı	51	22,2
Arkadaş	43	18,7
Okul	22	9,6
Hemşire	14	6,1
Aile-Eş	10	4,3
AP Yöntemi Kullanma		
Kullanmayan	63	27,4
Kullanan	167	72,6
Toplam	230	100,0
Kullanılan Yöntemler*		
Kondom	73	31,7
Geri çekme	37	16,1
RIA	35	15,2
Hap	36	15,7
Emzirme	1	0,4

*Birden fazla seçenek işaretlendiğinden n katlamıştır.

örnekleme oluşturmuştur. Örneklem, veri toplama tarihinde doğum sonrası altı ayını tamamlayan kadınlar arasından basit rastgele örneklem yoluyla belirlenmiştir. Araştırmanın veri toplama işlemi 1 Ocak- 30 Nisan 2009 tarihleri arasında yapılmıştır. Örneklem belirlenmesi için Gazi Üniversitesi Kadın Doğum Kliniği hasta kayıt defterinden 1 Ocak- 31 Aralık 2008 tarihleri arasında doğum yapmış kadınlar saptanmıştır. Doğum sonrası ilk altı ayı tamamlayan kadınlar doğum yaptıkları tarihlere göre listelenmiştir. Örneklem oluşturacak kadınlar basit rastgele örneklem yoluyla seçilmiştir. Veriler, araştırmacılar tarafından literatüre uygun olarak hazırlanan anket formu kullanılarak, telefon görüşmeleri yoluyla toplanmıştır. Araştırmacılar örnekleme seçilen kadınları telefonla arayarak öncelikle kendilerini tanıtmış, araştırma hakkında bilgi vermişlerdir. Araştırmaya katılmayı sözel olarak kabul eden kadınlar örneklem kapsamına alınmıştır. Örneklem seçildiği halde telefonla ulaşılamayan kadınlara ulaşabilmek için takip eden 3 gün boyunca her gün, günde bir defa farklı saatlerde telefon edilmiştir. Buna rağmen ulaşılamayan kadınlar örneklemden çıkarılmış, listede bir sonraki sırada yer alan kadına telefon açılmıştır. Veri toplam işlemi sırasında 1 kadın anket formunda yer alan soruların özel ve mahrem konular olduğunu belirterek yanıt vermek istemediğini belirtmiştir. Bu durumda yerine listeden başka bir kadın seçilerek aranmıştır. Belirlenen sayıda örnekleme

erişinceye kadar işleme devam edilmiştir. Veriler, bilgisayar ortamında SPSS 11.00 paket programına kaydedilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde istatistiksel çözümleme yöntemi olarak ki-kare, Fisher Exact testi ve yüzdeler kullanılmış, $p < 0.05$ istatistiksel olarak önemli kabul edilmiştir. Bu makale, kadınların doğum sonrası ilk altı ayda emzirme ve aile planlaması yöntemi kullanma davranışının belirlenmesi amacıyla planlanan çalışmanın aile planlaması yöntemi kullanmaya ilişkin verilerinden oluşturulmuştur.

Bulgular

Tablo 1’de kadınların bazı tanımlayıcı özellikleri sunulmuştur. Kadınların yaş ortalaması 30.3 olup, % 60.0’i 26-33 yaş grubundadır. Kadınların % 43.0’i üniversite mezunu olup, % 46.5’inin yaşayan çocuk sayısı 1’dir. Doğum şekli ve gebeliğin planlı olma durumuna bakıldığında, doğumların % 50.9’unun sezaryen, gebeliklerin % 82.2’ sinin planlı olduğu görülmektedir. Tablo 2’de kadınların gebelik öncesi dönem aile planlamasına ilişkin bazı özellikleri yer almaktadır. Kadınların % 85.7’si gebelik öncesi dönemde aile planlaması yöntemleri hakkında bilgi sahibidir. Bilgi kaynakları arasında medya % 40.9 ile ilk sırada yer alırken, hemşirelerin bilgi kaynakları arasında % 6.1 ile son sıralarda olduğu dikkat çekmektedir. Kadınların % 72.6’sı gebelik öncesi dönemde herhangi bir aile planlaması yöntemi kullanmıştır. Gebelik öncesi

Tablo 3. Kadınların Doğum Sonrası Adet Görme, Cinsel İlişkinin Başlama Zamanı Aile Planlamasına İlişkin Bazı Özellikleri

Özellikler	Sayı (n)	Yüzde %
Adet Görme		
Gören	216	93.9
Görmeyen	14	6.1
Toplam	230	100.0
Doğum Sonrası Cinsel İlişkinin Başlama Zamanı		
Bir ay tamamlanınca	11	4.8
Kırk gün sonra	126	54.8
İki ay sonra	67	29.1
Üç ay sonra	13	5.7
Dört ay sonra	9	3.9
Beş ay sonra	3	1.3
Altı aydan sonra	1	0.4
Toplam	230	100.0
AP Kullanma Durumu		
Kullanan	217	94.3
Kullanmayan	13	5.7
Toplam	230	100.0
AP Kullanmaya Başlama Zamanı		
Doğumdan itibaren	14	6.5
İlk ilişkiden itibaren	152	70.0
Kırkıktan sonra	4	1.8
İki ay sonra	12	5.5
Üç ay sonra	5	2.3
Dört ay sonra	4	1.8
Beş ay sonra	2	0.9
Altı ay sonra	11	5.1
Yedi ay ve üzeri	13	6.0
Toplam	217	100.0
Kullanılan AP Yöntemi		
Kondom	92	42.0
Geri çekme	58	26.7
RİA	39	18.0
Cerrahi Sterilizasyon	12	5.5
Hap	8	3.7
Emzirme	4	1.8
Takvim	4	1.8
Toplam	217	100.0
Yöntemi Seçme Nedeni		
Yan etkisi yok	47	21.6
Eşin uygun görmesi	41	18.8
Daha önce kullanılan yöntem	38	17.4
Etkili	37	17.0
Kullanım kolaylığı	29	13.3
Diğerlerinden memnun olmama	15	6.9
Daha fazla çocuk istememe	8	3.7
Diğer *	2	0.8
Toplam	217	100.0

*Başka yöntemlere ulaşma güçlüğü, yöntemin güvenilir olması

dönemde kullanılan yöntemler arasında % 31.7 ile kondom birinci sırada yer alırken, ikinci sırada geleneksel bir yöntem olan geri çekme yöntemi (%16.1) bulunmaktadır. Tablo 3'te kadınların doğum sonrası dönem, adet görme, cinsel ilişkiye başlama zamanı ve aile planlamasına ilişkin bazı özellikleri bulunmaktadır. Kadınların; %93.9'u ilk altı ayda adet görmüştür. Kadınların %54.8'i doğum

sonrası 40. günden sonra cinsel ilişkide bulunmuştur. Doğum sonrası ilk altı ayda kadınların % 94.3'ü her hangi bir AP yöntemi kullanmakta olup, % 70.0'inin ilk cinsel ilişkiden itibaren yöntem kullanmaya başladığı belirlenmiştir. Kondom (% 42) ve geri çekme yöntemleri hem doğum öncesi hem de doğum sonrası dönemde kullanılan yöntemler arasında ilk iki sırada yer almaktadır.

Tablo 4. Kadınların Bazı Özelliklerine göre Doğum Sonrası İlk Altı Ayda Aile Planlaması Yöntemi Kullanma Durumları

	Doğum Sonrası İlk Altı Ayda AP Yöntemi				
	Kullanmayan		Kullanan		
	Sayı (n)	Yüzde (%)	Sayı (n)	Yüzde (%)	
Yaş grubu					
18-25 yaş	3	7.7	36	92.3	$\chi^2=2.770$ p=0.429
26-33 yaş	8	5.8	130	94.2	
34-41 yaş	1	2.1	46	97.9	
42 yaş ve üzeri	1	16.7	5	83.3	
Eğitim Durumu					
İlköğretim	6	11,1	48	88,9	$\chi^2=4.324$ p=0.115
Lise	4	5,2	73	94,8	
Üniversite	3	3,0	96	97,0	
Gebeliğin Planlı Olma Durumu					
Planlı Değil	2	4,9	39	95,1	Fisher's Exact=0.5 6 P=1.000
Planlı	11	5,8	178	94,2	
Doğum Sonrası Adet Görme Durumu					
Görmeyen	2	15,4	11	84,6	Fisher's Exact=2.4 47 P=0.162
Gören	11	5,1	206	94,9	
Doğum Şekli					
Normal	6	5.3	107	94.7	$\chi^2= 0.49$ p=1.000
Sezaryen	7	6.0	110	94.0	
Daha Önce AP kullanma Durumu					
Kullanmayan	7	11.1	56	88.9	$\chi^2= 4.849$ P=0.049
Kullanan	6	3.6	161	96.4	
Toplam	13	100.0	217	100.0	

Kadınların kullandıkları yöntemi seçme nedenleri arasında ilk üç sırada; yan etkisinin olmaması (% 21.6), eşin uygun görmesi (%18.8) ve daha önce kullanılan yöntem olması (%17.4) bulunmaktadır. Tablo 4'te kadınların bazı özelliklerine göre doğum sonrası ilk altı ayda aile planlaması yöntemi kullanma durumlarının dağılımı yer almaktadır. 34-41 yaş grubunda olanların % 97.9'u doğum sonrası ilk altı ayda yöntem kullanmaya başlamıştır. Üniversite mezunu olan kadınların % 97.0'ı, bu gebeliği planlı olmayanların % 95.1'i, doğum sonrası dönemde adet görmeye başlayanların % 94.9'u ve normal doğum yapanların % 94.7'sinin doğum sonrası ilk altı ayda yöntem kullanmaya başladığı belirlenmiştir. Kadınların yaş grupları, eğitim durumu, gebeliğin planlı olması, doğum sonrası adet görme, gebelik öncesi dönemde AP hakkında bilgi sahibi olma durumları bakımından gruplar arası fark istatistiksel olarak önemsiz

bulunmuştur (p>0.05). Gebelik öncesi dönemde yöntem kullananların % 96.4'ünün doğum sonrası ilk altı ayda yöntem kullanmaya başladığı saptanmıştır. Kadınların doğum öncesi dönem yöntem kullanma durumlarına göre doğum sonrası ilk altı ayda yöntem kullanmaları bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak önemli fark olduğu, doğum öncesi dönemde yöntem kullanmanın doğum sonrası ilk altı ayda yöntem kullanımını önemli derecede etkilediği belirlenmiştir (p<0.05).

Tartışma

Bu çalışmada kadınların doğum sonrası ilk altı ayda aile planlaması yöntemi kullanma durumları incelenmiştir. Aşırı doğurganlığın kadın sağlığına olan olumsuz etkisinin azaltılmasında etkili AP yöntemi kullanımı önemlidir. Etkili yöntem kullanımının sağlanması için ise kadınların etkili

AP yöntemleri konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir. Çalışmamızda kadınların 3/4'ünden fazlasının bu gebelik öncesi dönemde AP yöntemleri hakkında bilgi sahibi olduğu belirlenmiştir. Bilgi kaynakları arasında medya ilk sırada olup (%40), sıralama doctor (%23.5), sağlık ocağı (%22.4) ve hemşire (%6.1) olarak devam etmektedir. Kadınların aile planlaması yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma durumu ve bilgi kaynaklarının belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmiştir. TNSA 2008'de evli kadınların % 99.1'inin herhangi bir AP yöntemini bildiği saptamıştır(7). Mayda ve arkadaşları, kadınların tamamının AP yöntemleri hakkında bilgi sahibi olduğunu, bilgi kaynakları sıralamasında eşin ilk sırada yer aldığını, bunu sağlık personelinin takip ettiğini belirlemişlerdir (11). Naçar ve arkadaşları, kadınların %19.2'sinin aile planlamasına ilişkin bilgi sahibi olduğunu, Gılıç ve arkadaşları eğitim düzeyi yüksek olan kadınların AP yöntemlerine ilişkin bilgiyi sağlık personelden almayı tercih ettiklerini saptamışlardır (9,12). Amerika'da 12 eyaleti kapsayan bir çalışmada kadınların % 88.0'inin, Rusya'da %58.0'inin, Meksika'da % 55.0'inin en az bir AP yöntemini bildiği ve kullandığı belirlenmiştir (13-15). Bu sonuçlar AP yöntemlerini bilme bakımından ülkeler ve bölgeler arasında farklılık olduğunu ortaya koymaktadır. Ülkemizde yapılan çalışmalara göre kadınların önemli bir kısmı AP hakkında bilgi sahibidir. Ancak yapılan çalışmalarda AP'ye ilişkin bilgi kaynaklarının farklılık gösterdiği; medya, arkadaşlar gibi doğru ve güvenilir olma olasılığı düşük olan kaynaklara başvuranların oranının oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir (16,17). Bu sonuçlar, ülkemizde AP yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma oranı azımsanamayacak düzeyde olsa bile yeterli ve doğru bilgiye ulaşma konusunda sorun olduğunu düşündürmektedir.

AP hizmetlerinin istenilen düzeyde olmasını etkileyen faktörlerden birisi de danışmanlığın uygun zamanda yapılmasıdır. Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemler kadınların en fazla sağlık hizmeti aldıkları dönemler olmakla birlikte, aynı zamanda AP danışmanlığı almaya da en açık oldukları zamanlardandır. Bu nedenle etkili ve modern AP yöntemi kullanımını artırmak için bu dönemlerde danışmanlık yapılması önemlidir. Çalışmamız sonucunda doğum sonrası dönemde AP yöntemi kullanan kadınların sayısının doğum öncesi dönemde yöntem kullananlara göre fazla olduğu, doğum sonrası dönemde kadınların hemen hemen tamamının herhangi bir yöntemi kullandığı belirlenmiştir. Bunun yanı sıra doğum öncesi ve

sonrası dönemlerde en çok tercih edilen yöntemler bakımından bir değişiklik olmadığı görülmektedir. Kondom ve geri çekme yöntemleri her iki dönemde de en çok tercih edilen yöntemlerdir. Yapılan çalışmalarda kadınların yöntem kullanım oranları ve en çok tercih ettikleri yöntemlerin farklılık gösterdiği, sağlık personeli tarafından yapılan danışmanlığın yöntem kullanımına olumlu katkıda bulunduğu belirlenmiştir. TNSA 2008 sonuçlarına göre evli kadınların %46'sı modern, %27'si geleneksel olmak üzere %73.0'ı herhangi bir AP yöntemi kullanmaktadır. Geleneksel yöntemler içerisinde en fazla kullanılan yöntem(kadınların 1/4'ü) geri çekme, modern yöntemler arasında ise RİA'dır (7). Kitapcıoğlu ve arkadaşları, kadınların doğum sonrası kullanmayı düşündükleri AP yöntemleri arasında ilk sırada RİA (%48.8), Özdemir ve arkadaşları kondom (%39.1), Yıldırım ve arkadaşları RİA (%50.9) olduğunu belirlemişlerdir (18-20). Büyükbayrak ve arkadaşları AP danışmanlığı öncesi en fazla kullanılan yöntemlerin doğal aile planlaması yöntemleri (%25.8) olduğunu, danışmanlık sonrasında ise modern bir yöntem olan RİA'nın en fazla tercih edilen yöntem olduğunu saptamışlardır (17). Erenel ve arkadaşları, doğum sonrası dönemde verilen ve daha sonra ev ziyareti yoluyla sürdürülen AP eğitim ve danışmanlığının kadınların modern yöntem kullanmalarını önemli derecede etkilediğini belirlemişlerdir (10). Rusya da yapılan bir çalışmada, doğum sonrası erken dönemde AP eğitimi verilen ve 2 yıl boyunca izlenen kadınlarda yöntem kullanımının yüksek olduğu bulunmuştur (21). İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmalarda da doğum sonrası verilen AP eğitiminin kadınların yöntem kullanma kararını olumlu yönde etkilediği saptanmıştır (22,23). Gelişmekte olan ülkelerde yapılan çok merkezli bir çalışmada doğum sonrası dönemde AP danışmanlığı verilen kadınlarda AP yöntemi kullanma durumunun yüksek olduğu belirlenmiştir (24). Çalışmamızda kadınların yöntem kullanma oranları yüksek olmakla birlikte kullanılan yöntemler arasında geleneksel bir yöntem olan geri çekme yönteminin hala ikinci sırada yer alması AP hizmetlerinde istenilen başarının elde edilmediğini düşündürmektedir. Bu nedenle etkili AP yöntemi kullanımını artırmak için özellikle doğum öncesi dönemde hizmet veren birimlerde ve doğum sonu kliniklerinde çalışan sağlık personeli tarafından kadınlara standart bir AP eğitimi verilmesi, gerekirse ayrıca bireysel danışmanlık yapılmasının önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Doğum sonrası dönem cinsel aktivitenin başlaması, menstrüasyonun geri dönme zamanı ve bu süreçte gebelikten korunma yöntemi kullanma durumları kadınların gebe kalmalarını etkileyen faktörlerdir. Çalışmamızda kadınların tamamına yakın kısmı (%93.9) ilk altı ay içinde adet görmüş, hemen hemen yarısı (%54.8) 40. günden sonra cinsel ilişkide bulunmuş, yaklaşık 2/3'ü ilk cinsel ilişkiden itibaren yöntem kullanmaya başlamıştır. TNSA 2008'de, kadınların önemli bir bölümünün (%87) doğum sonrası ilk iki ay içinde adet görmediği, ilk altı ay sonunda kadınların sadece ¼'ünün menstrüasyon görmediği belirlenmiştir. Ayrıca kadınların %78'inin doğumu takip eden ilk iki ay içinde cinsel ilişkiden kaçındığı ve genellikle doğum sonrası kırk günden sonra cinsel ilişkide bulunma davranışının yaygın olduğu belirlenmiştir(7). Sonuçların bizim bulgularımızı destekler nitelikte olduğunu, ülkemizde kadınların geleneksel olarak doğum sonu kırk günden önce cinsel ilişkide bulunmadığını ve kadınların bu dönemde gebelik riski altında olmadıklarını söyleyebiliriz. Ayrıca bizim çalışmamızda kadınların önemli bir kısmı yöntem kullanmaya gebelik riskinin düşük olduğu dönemde ve ilk cinsel ilişkiden itibaren başlamıştır (%90'ı ilk iki ayda AP yöntemi kullanmaktadır). Bu durum, çalışmanın Ankara'nın merkezinde, bir üniversite hastanesinde ve eğitim düzeyi yüksek kadınların oluşturduğu bir grup ile yapılmış olmasından kaynaklanmaktadır şeklinde yorumlanabilir.

AP yönteminin seçimi birçok faktörden etkilenmektedir. Çalışmamızda kadınların doğum sonrası dönemde kullandıkları yöntemi seçme nedenleri arasında ilk üç sırada; yan etkisinin olmaması (%21.6), eşinin uygun görmesi (%18.8) ve daha önceden kullanılan yöntem olması (%17.4) bulunmaktadır. Özdemir ve arkadaşları kadınların yöntem seçme nedenleri arasında ilk üç sırada kocanın isteği (%23.3), kullanım kolaylığı (%23.1) ve sağlık personeli önerisinin (%22.2) bulunduğunu belirlemişlerdir (19). Mayda ve arkadaşları, kadınların yöntem seçimini etkileyen faktörler arasında ilk sıralarda güvenilir olması, yan etkisinin bulunmaması ve ucuz olmasının bulunduğunu(11), Tanrıverdi ve arkadaşları, güvenilir olması, kullanım rahatlığı ve eşin uygun görmesinin yer aldığını belirlemişlerdir (25). Nijerya'da yapılan bir çalışmada, kadınların kullanacakları yöntemi seçme nedenleri arasında ilk sırada yöntemin güvenilir olmasının yer aldığı belirlenmiştir (26). Araştırmalardan elde edilen sonuçlar, kullanılacak yöntemi seçme nedenleri arasında güvenilir olmasının ilk sıralarda yer aldığını ortaya koymakla birlikte yöntem seçiminde eşin

de önemli rolü olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle AP danışmanlığı yaparken yöntemlerin istenilen ve istenmeyen etkileri tam olarak açıklanmalıdır. Ayrıca danışmanlık sadece kadınlara yapılmamalı, eşleri de kapsayacak şekilde yapılmalıdır. Çiftlerin kullanabilecekleri yöntemlerin tamamı hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanarak, kendilerine uygun yöntemi seçme fırsatı sağlanacaktır. Böylece etkili AP yöntemi kullanma oranları yükselecek, aynı zamanda AP yöntemi kullanımında eşlerin sorumluluğu paylaşımlarına da katkıda bulunulacaktır.

Çalışmamız sonucunda kadınların doğum sonrası ilk altı ayda AP yöntemi kullanma durumlarının yaş, eğitim durumu, doğum şekli, AP konusunda bilgi sahibi olma durumundan etkilenmediği ($p>0.05$), buna karşın doğum öncesi dönemde yöntem kullanma durumundan etkilendiği, doğum öncesi dönemde yöntem kullanan kadınlarda doğum sonrası ilk altı ayda yöntem kullanma davranışının yüksek olduğu saptanmıştır ($p<0.05$). Buna karşın yapılan çalışmalarda bizim çalışmamızın aksine kadınların yöntem kullanımının eğitim durumu, sahip olunan çocuk sayısı, yaşanan bölge ve yaş gibi değişkenlerin etkilendiği belirlenmiştir (5,7). Bizim çalışmamızda yöntem kullanımı bakımından belirtilen değişkenlerde fark olmamasının nedeni çalışmanın Ankara'da, genç yaş grubundan oluşan, eğitim düzeyi yüksek kadınlardan oluşan bir grupta yapılmış olması ve genel olarak yöntem kullanım oranının yüksek olması olabilir. Öztürk ve arkadaşlarının Ankara'da yaptıkları çalışmada, yöntem kullanma durumunun Türkiye ve Orta Anadolu ortalamasından yüksek olduğu belirlenmiştir(27). Bu sonucun bizim çalışmamızı destekler nitelikte olduğunu söyleyebiliriz.

Sonuç olarak; çalışmamızda aile planlaması yöntemleri hakkında bilgisi olan ve yöntem kullanan kadınların fazla olması memnuniyet vericidir. Ancak bilgi kaynakları arasında medyanın ilk sırada bulunması ve kullanılan yöntemler arasında etkisi sınırlı bir yöntem olan geri çekme yönteminin ikinci sırada olması eğitim-danışmanlık ve hizmet sunumu açısından sağlık personelinin daha duyarlı olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle sağlık personeli tarafından yapılan AP eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin özellikle kadınların en fazla hizmet aldıkları ve danışmanlığa açık oldukları dönemler olması bakımından; doğum öncesi, doğum, doğum sonrası dönemlerde ve kadınların hizmet aldıkları her ortamda sürdürülmesinin önemli ve gerekli olduğunu söyleyebiliriz.

The Status of Family Planning Method Use in Women At The End of the Postpartum Six Months

Abstract

Aim: This resarch was conducted to determine family planning methods used by women during the first six months of the post partum period.

Material-Methods: This resarch was conducted as descriptively to determine family planning methods used by women at the end of the post partum six months. Sample of the study was consisted of 230 voluntarily participating women who were at the end of the postpartum six months. Data were collected by phone call. X² test, Fisher Exact test and percentages, have been used as statistical analysis method for evaluating the data.

Results: Of all the women in the resarch 85.7% had been informed about family planning methods before pregnancy. Among sources of information, media were in the first place with 40.9%. 72.6% of women had used one of the contraceptive methods before pregnancy period. It is determined that almost all of the women had used a contraceptive method at the end of the first post partum six months (94.3%). Although using condom was the most preferred method, (respectively 31.7 % and 42.0 %) withdrawal was second frequently used method during pre pregnancy period and post partum six months (respectively 16.1% and 26.7%). Having no side effects was the first reason for the methods preferred. It is determined that usage of contraceptive methods during post partum six months is not affected by education level, age, planned pregnancy and type of birth ($p>0.05$). On the other hand, it is affected during the period before pregnancy ($p<0.05$).

Conclusion: Using family planning methods in the postpartum period is important for the health and health promotion of women. It can be said that, family planning counseling must be done most effectively especially being given by post partum clinic's personel, in order to increase the usage of family plannig method.

Key words: Postpartum period, family planning, women's health, counseling

Kaynaklar

1. The importance of women's health. Global Health Council http://www.globalhealth.org/womens_health/impact/ Erişim Tarihi: 25.02.2010.
2. Eroğlu K. Doğum ve düşük sonrası kontraseptif yöntemler. 6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongre Kitabı. Ankara 2009; 35-39.
3. Akın A. Uluslararası kararlar paralelinde üreme sağlığı konusunda Türkiye'deki uygulamalar. Sağlık ve Toplum Dergisi 1998; 8:23-26.
4. Nüfus planlaması hakkındaki kanun. http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=28 Erişim Tarihi: 25.02.2010.
5. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 1998 SB/AÇS/AP Genel Müdürlüğü, H.Ü. Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara,1999.
6. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 SB/AÇS/AP Genel Müdürlüğü, H.Ü. Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara,2003.
7. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008 Özet Raporu, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara, 2009.
8. Taşkın L. Doğum ve kadın sağlığı hemşireliği. Editör: Taşkın L. Ankara, Sistem ofset matbaacılık 2003;1-15.
9. Naçar M, Öztürk A, Öztürk Y. Doğum sonrası verilen aile planlaması eğitiminin yöntem kullanmaya etkisi. Erciyes Tıp Dergisi 2003; 25:122-130.
10. Erenel AŞ, Eroğlu K. Doğum Sonrası Dönemde Ev Ziyareti Yolu İle Desteklenen Emzirme Eğitim Modelinin Laktasyonel Amenore Yöntemine Etkisi. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetri Dergisi 2009; 19:179-188.
11. Mayda A, Arslan T, Bozkurt BH, Dedeli İ, Özkan ÖM. Düzce ili kalıcı konutlar bölgesinde 15-49 yaş arası kadınlarda yöntem kullanma oranları ve tercih nedenleri. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2005; 4:265-278.
12. Gılıç E, Ceyhan O, Ozer A. Niğde Doğumevi'nde Doğum Yapan Kadınların Aile Planlaması Konusundaki Bilgi Tutum ve Davranışları. Fırat Tıp Dergisi 2009; 14:237-241.
13. Department of Health and Human Services Centers for Disease Control and Prevention, Contraceptive Use Among Postpartum Women-12 States and New York City, 2004-2006 Morbidity and Mortality Weekly Report 2009; (8) No: 30.
14. Regushevskaya E, Dubikaytis T, Nikula M, Kuznetsova O, Hemminki E. Contraceptive use and abortion among women of reproductive age in st. Petersburg,Russia. Perspect Sex Reprod Health 2009; 41:51-58.
15. Feldman BS, Zaslavsky AM, Ezzati M, Peterson KE, Mitchell M. Contraceptive use, birth spacing and autonomy: an analysis of the Oportunidades program in rural Mexico, Studies in Family Planning 2009; 40:51-62.
16. Altay B, Gönener D. Evli erkeklerin aile planlaması yöntemlerini bilme ve kullanma durumları ve etkileyen faktörler. Fırat Tıp Dergisi 2009; 14:56-64.
17. Büyükbayrak EE, Kars B, Karageyim AY, Dabak R, Kurtuluş H, Pirimoğlu ZM, et al. Aile planlaması yöntemleri ile ilgili tutumların etkin aile planlaması danışmanlık öncesi ve sonrasında karşılaştırılması. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi 2010; 7:231- 237.

18. Kitapçıođlu G, Yanıkkerem E. Manisa doğumevinde doğum yapan kadınların doğurganlık öyküleri, aile planlaması davranışı ve doğum sonrası aile planlaması danışmanlığı. *Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine* 2008; 47:87-92.
19. Özdemir İ, Yıldırım U, Demirci F, Duras G, Yücel O. Düzce'de yaşayan 15-49 yaş grubu evli kadınların kontraseptif yöntemi kullanma ve kullanmama nedenleri. *Düzce Tıp Fakültesi Dergisi* 2002; 4:19-22.
20. Yıldırım G, Turaçlar N, Bakır A, Özdemir L. Sivas ili ana-çocuk sağlığı merkezine başvuran kadınların aile planlaması yöntem tercihleri ve etkileyen faktörler. *CÜ Tıp Fakültesi Dergisi* 2003; 25:99-104.
21. Vikhlyaeva E, Nikolaeva E, Brandrup-Lukanov A. Contraceptive use and family planning after labor in the European part of the Russian Federation: 2- year monitoring. *European Journal of contraception and reproductive health care* 2001; 6:219-226.
22. Little P, Griffin S, Dickson N, Sadler C. Unwanted pregnancy and contraceptive knowledge: identifying vulnerable groups from a randomized controlled trial of educational interventions. *Fam Practice* 2001; 18:449-453.
23. Miller VL, Laken MA, Ager J, Essenmacher L. Contraceptive decision making among Medicaid-eligible women. *J Community Health* 2000; 25:473-480.
24. Hiller JE, Griffith E. Education for contraceptive use by women after childbirth. *Cochrane Database Syst Rev* 2000; 2:1-3.
25. Tanrıverdi G, Özkan A, Şenveli S. Çanakkale'deki kadınların aile planlaması yöntemlerini tercih nedenleri. *Fırat Tıp Dergisi* 2008; 13:251-254.
26. Adinma JI, Agbai AO, Nwosu BO. Contraceptive choices among Nigerian women attending an antenatal clinic. *Adv Contracept* 1998; 14:131-145.
27. Öztürk J, Aksakal FN, Dikmen AU, Yüksel H A, Korucuođlu Ü, Özcan P, et al. Ankara'da 15-49 yaş arası evli kadınlarda doğurganlık özellikleri ve aile planlaması yöntemi kullanma durumu. 6. Ulusal üreme sağlığı ve aile planlaması kongresi. *Bildiri ve konuşma özetleri kitabı*, 2009; ss 271.

Van Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesinde İzlenen Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Olgularımızın Değerlendirilmesi

Özmert M.A. Özdemir*, Nurdan Yıldırım*, Liya Alkılıç*, Fulya Adalı**, Şenay Yener Öztürk**

Özet

Amaç: Bu çalışmada Şubat 2009-Şubat 2010 yılları arasında yenidoğan yoğun bakım ünitemizde izlenen, doğumda vücut ağırlıkları ≤ 1500 gr olan bebeklerin mortalite ve morbidite oranlarının değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntem: Toplam 148 çok düşük doğum ağırlıklı (ÇDDA) bebeğin verileri retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların %52.7'si (n=78) kız, %47.3'ü (n=70) erkekti. Ortalama doğum ağırlığı 1280 ± 273 (460-1500) gr, ortalama gestasyon yaşı 28.8 ± 2.4 (23-37) haftaydı. Olguların %44.6'sı ≤ 28 hafta, %18.2'si ≤ 1000 gr idi. En önemli maternal risk faktörleri sırasıyla; anne yaşı < 20 ve > 35 (%30.4), gebelik sayısı ≥ 5 (%19.6), çoğul gebelik (%18.9) ve erken membran rüptürü (> 24 saat, %10.1) olarak saptandı. Mortalite oranı %29.1 olup, erkeklerde kızlardan daha yüksekti (%62.8, %37.2). Olgularda %50.7 yenidoğanın geçici takipnesi, %41.2 respiratuar distres sendromu (RDS), %22.2 intraventriküler kanama (İVK), %16.9 sepsis, %6.1 kronik akciğer hastalığı, %2.7 nekrotizan enterokolit ve %2 prematüre retinopatisi gelişti. Başlıca ölüm nedeni aşırı prematürelilik ve bununla ilişkili RDS (%76.7), aşırı düşük doğum ağırlığı (%46.5), İVK (%46.5) ve sepsis (%37.2) olarak saptandı.

Sonuç: Bu çalışmada ÇDDA'lı bebeklerde mortalite oranı gelişmiş ülkelerin oranlarından yüksek, ancak ülkemizdeki oranlara benzerdi. Yüksek olan mortalite oranımızın nedeni sosyo-kültürel düzey düşüklüğüne, gebelik takibinin iyi olmamasına, diğer hastanelerin yenidoğan bakım şartlarının yetersizliği ve uygunsuz hasta transport koşullarına bağlı olduğu düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Çok düşük doğum ağırlığı, sonuçlar, morbidite, mortalite

Gelişmekte olan bir ülke olarak bebek ölüm hızı ülkemizde %0.17 oranında, neonatal ölüm hızı %0.13 olarak rapor edilmiştir. Canlı doğum sonrası ilk yedi gün içinde meydana gelen ölümleri tanımlayan erken neonatal ölümler ise neonatal ölümlerin büyük bir çoğunluğunu (%87) oluşturmaktadır (1). 1970'li yıllarda çok düşük doğum ağırlıklı (ÇDDA; < 1500 g) bebeklerin sağ kalım oranı %50 iken, son yıllarda perinatoloji ve neonatoloji alanındaki gelişmelerle birlikte bu

oran %80'lere kadar yükselmiştir (2). Prematüre doğumların yaklaşık %30'unu oluşturan ÇDDA'lı bebekler, neonatal mortalite ve morbiditenin %50 ve fazlasından sorumludur (2-4). Gelişmiş ülkelerde ÇDDA'lı bebeklerin tedavi sonuçlarıyla ilgili çok sayıda yayın bulunmakla birlikte, gelişmekte olan ülkelere konuyla ilgili veriler daha az sayıda bildirilmektedir (5).

Bu çalışmada Van Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Yenidoğan Ünitesi'nde izlenen ÇDDA'lı bebeklerin özellikleri, mortalite ve morbidite oranları ve nedenleri değerlendirilerek diğer merkezlerin verileri ile karşılaştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma, Şubat 2009-Şubat 2010 yılları arasında Van Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde (YYBÜ), hastanemizde canlı doğanlar ve dışarıda doğup ilk 7 gün içerisinde yenidoğan ünitemize kabul edilen ve üniteye yatırılarak izlenen doğum

Bu yazı I. İpekyolu Pediatri Kongresi'ne (4-6 Haziran 2010, Van/Urartu Otel) poster sunumu için gönderilmiştir.

*Van Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Yenidoğan Ünitesi, Van.

**Van Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Radyoloji ABD, Van.

Yazışma Adresi: Dr. Özmert M.A. Özdemir

Van Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Yenidoğan Ünitesi.

İpekyolu 5. km, Pk: 65300, Van.

Fax: 0 432 217 57 90

E-mail: drozmert@gmail.com

ağırlığı 1500 g ve altında yenidoğan bebeklerde retrospektif olarak yapıldı. Çalışmaya alınan bebeklerin demografik özellikleri (cinsiyet, doğum yeri, doğum şekli, doğum kilosu, gebelik haftası), perinatal risk faktörleri [anne yaşı, çoğul gebelik, erken membran rüptürü (EMR, > 24 saat), gebelik sayısı, hipertansiyon], 1. ve 5. dakika Apgar skoru, sepsis, respiratuar distres sendromu (RDS), yenidoğanın geçici takipnesi (TTN, transient tachipnea of newborn), sürfaktan tedavisi, mekanik ventilatör desteği, intraventriküler kanama (İVK), nekrotizan enterokolit (NEK), konjenital anomali, kronik akciğer hastalığı (KAH), patent duktus arteriozus (PDA), prematüre retinopatisi (ROP) ve hastanede yatış süreleri ile ilgili verileri toplandı.

Bebeklerin gebelik haftası; biliniyorsa annenin son âdet tarihine göre, bilinmiyorsa prenatal ultrason (US) kayıtlarına göre ya da yeni Ballard skorlamasına göre saptandı (6). Doğum ağırlığı gebelik yaşlarına göre 10. persentilin altında olanlar gebelik yaşına göre küçük (SGA, small for gestational age) olarak değerlendirildi. RDS, TTN ve NEK tanısı klinik, laboratuvar ve radyolojik bulgulara göre kondu ve NEK evrelemesi yapıldı (7). İVK'nın değerlendirilmesi postnatal 1 ile 7. gün aralarında bir radyoloji uzmanı tarafından yenidoğan yoğun bakım ünitesinde hasta başında akustik pencere olarak ön fontanelden kranial US inceleme ile gerçekleştirildi ve sınıflandırma Papile ve ark.'nın kriterlerine göre yapıldı (8). KAH tanısı postnatal 28. günde veya postkonsepsiyonel 36. haftada oksijen ihtiyacının devam etmesi olarak tanımlandı (9). PDA tanısı fizik muayene ve çocuk kardiyoloji tarafından yapılan

ekokardiyografik inceleme ile, ROP tanısı konsültasyon istenen göz hekimleri tarafından 28. günden sonra yapılan fundus muayenesi ile kondu ve uluslararası retinopati sınıflaması kullanıldı (10).

İstatistiksel veriler SPSS 10.0 programı kullanılarak değerlendirildi. Değerler ortalama \pm standart sapma veya ortanca (en düşük ve en yüksek değer) olarak verildi. Sıklık ve tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra sayısal verilerin karşılaştırılmasında student-*t* testi, diğer karşılaştırmalarda Ki-kare testi kullanıldı. $P < 0.05$ olan değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Bir yıllık çalışma sürecinde ünitemizde izlenen 148 hastanın 78'i kız (%52.7), 70'i erkek (%47.3) idi. Olguların %73'ü (108/148) hastanemizde, %20.3'ü (30/148) başka hastanede ve %6.7'si (10/148) evde doğumdu. Doğumların %66.2'si (98) normal spontan vajinal yolla (NSVY), %33.8'i (50) sezaryen (C/S) ile olmuştu. Bebeklerin %18.9'unda (28) çoğul gebelik saptandı. Ortalama 1. dakika Apgar skoru 4.4 ± 0.9 (2-6) iken 5. dakika Apgar skoru 6.5 ± 1.1 ((3-9) idi. Bebeklerin 63'üne (%42.5) doğumda resüsitasyon uygulandı.

Bebeklerin ortalama gebelik yaşı 28.8 ± 2.4 (23-37) hafta, ortalama doğum ağırlıkları 1280 ± 273 (460-1500) gramdı. Tablo 1'de bebeklerin gebelik yaşı ve doğum ağırlığına göre dağılımı verilmiştir. Yirmi dört bebek (%16.2) gebelik yaşına göre küçüktü (SGA).

Tablo 1. Olguların doğum ağırlığı ve gestasyon yaşına göre dağılımı

Doğum ağırlığı (gram)	n (%)	Gestasyon yaşı (hafta)	n (%)
<750	14 (%9.5)	24-28	66 (%44.6)
751-1000	13 (%8.8)	29-32	72 (%48.6)
1001-1250	32 (%21.6)	>32	10 (%6.7)
1251-1500	89 (%60.1)	>37	-

Yirmi yaş altı anne sayısı 30 (%20.3), 20-35 yaş arası 103 (%69.6) ve 35 yaş üstü 15 (%10.1) olarak saptandı. Gebelik sayısı beş ve üzeri olan anne sayısı 29 (%19.6), 24 saati geçen EMR öyküsü %10.1 (15) ve hipertansiyon iki annede (%1.4) saptandı. Gebelik öncesi steroid kullanımı hastalarımızın %27'sinin dışarıdan gelmesi ve hastanemizde doğanların da çoğunun

acil doğum endikasyonu ile hastanemize sevk edilmesi nedeniyle tam kür steroid kullanımı çok az sayıda (altı olguda) hastaya uygulanabilmiştir. Olguların 75'ine (%50.7) TTN, 61'ine (%41.2) RDS tanısı kondu ve 62 olguya (%41.9) sürfaktan uygulandı. Altmış hastaya (%40.5) mekanik ventilatör desteği verildi. NEK şüphesi (evre I NEK) 43 hastada (%29) saptanırken evre II

ve üzeri NEK dört hastada (%2.7) bulundu. Evre II ve üzeri İVK 33 hastada (%22.2) tespit edildi.

İzlem sırasında 125 hastada (%84.4) indirek hiperbilirubinemi gelişti ve fototerapi verildi. Kırk hastaya (%27) anemi nedeniyle eritrosit transfüzyonu uygulandı. Kırk bir hastada (%27.7) klinik veriler ve Töllner skorlamasına göre sepsisten şüphelenildi. Yirmi beş olguda (%16.9) kan kültürü ile ispatlı sepsis tanısı kondu (%70'i gram negatif bakteri, %20'si gram pozitif bakteri, %4'ü candida ve %6 diğer). Altı hastada (%4) sepsis ve total parenteral beslenmeye bağlı kolestaz (direkt bilirubin düzeyi 2 mg/dl'i geçen, kolestaz yapacak metabolik ve yapısal nedenleri dışlanan) saptandı.

Yirmi altı olguda (%17.5) PDA saptandı; 16 olguya tek kür, dört olguya iki kür oral ibuprofen, üç olguya intravenöz tek kür, bir olguya iki kür ibuprofen uygulanırken, iki olgu ilaçsız spontan kapandı. On iki olguda (%8.1) konjenital anomali; 4 hidrosefali, 1 atrial septal

defekt (ASD), 1 ASD + konjenital hidronefroz + polidaktili, 1 konjenital hidronefroz, 1 kolon atrezisi, 1 trakeoözefageal fistül (TÖF) ve özefagus atrezisi (ÖA), 1 iskelet anomalisi, 1 polidaktili ve 1 mikrosefali (konjenital CMV enfeksiyonu) saptandı. Bunlardan TÖF ve ÖA'li olgu ile kolon atrezili olgu opere edilip tedavi sonrası taburcu edildi. Diğer konjenital anomalili olguların gerekli medikal tedavileri düzenlenip, ilgili birimlere sevki yapılarak taburcu edildi. Dokuz olguda (%6.1) KAH ve üç olguda (%2) ROP saptandı. ROP saptanan olgular en kısa sürede kliniği stabil olur olmaz en yakın ilgili göz merkezlerine yönlendirildi.

Mortalite oranı %29.1 (43 olgu) iken sağ kalım oranı %70.9 (105 olgu) bulundu. Ortalama yatış süreleri ölenlerde 10 ± 15.3 (1-77) günken, yaşayanlarda 22.5 ± 18.9 (1-113) gün idi. Mortalite, RDS ve İVK oranları gestasyonel yaşın ve doğum ağırlığının artmasıyla azalma gösteriyordu (Tablo 2 ve 3).

Tablo 2. Gestasyon yaşına (hafta) göre mortalite, RDS, İVK, KAH ve ROP oranları

	≤ 28 hafta (n:66)	29-32 hafta (n:72)	> 32 hafta (n:10)
Mortalite n (%)	33 (50)	10 (13.9)	0
RDS n (%)	48 (72.7)	13 (18)	0
İVK (≥grade II) n (%)	26 (39.4)	5 (7)	2 (20)
KAH n (%)	5 (7.5)	4 (5.5)	0
ROP n (%)	0	3 (4.2)	0

RDS; respiratuvar distres sendromu, İVK; intraventriküler kanama, KAH; kronik akciğer hastalığı, ROP; prematüre retinopatisi.

Tablo 3. Doğum ağırlığına (gram) göre mortalite, RDS, İVK, KAH ve ROP oranları

	< 500 g (n:2)	501-750 g (n:12)	751-1000 g (n:13)	1001-1250 g (n:32)	1251-1500 g (n:89)
Mortalite n (%)	2 (100)	10 (83.4)	8 (61.5)	7 (21.9)	16 (18)
RDS n (%)	2 (100)	11 (91.6)	8 (61.5)	17 (53.1)	23 (25.8)
İVK (≥grade II) n (%)	1 (50)	6 (50)	5 (38.5)	11 (34.4)	10 (11.2)
KAH n (%)	0	1 (8.3)	1 (7.7)	3 (9.4)	4 (4.5)
ROP n (%)	0	0	0	2 (6.2)	1 (1.1)

RDS; respiratuvar distres sendromu, İVK; intraventriküler kanama, KAH; kronik akciğer hastalığı, ROP; prematüre retinopatisi.

Ölen ve yaşayan olgular karşılaştırıldığında iki grup arasında; doğum ağırlığı, doğum yeri, doğum şekli, çoğul gebelik, anne yaşı, EMR, sepsis, KAH, PDA ve ROP bakımından

istatistiksel bir farklılık saptanmaz iken ($P>0.05$), cinsiyet, gestasyonel hafta, 1. ve 5. dakika Apgar skorları, RDS, TTN, sürfaktan tedavisi, mekanik ventilatör tedavisi, İVK ve hastanede yatış süreleri

bakımından istatistiksel farklılık olduğu tespit edildi (Tablo 4, $P<0.05$). Ölen hastalardan üçü (%6.9) kesin NEK tanısı alırken, yaşayan hastaların birinde kesin NEK saptandı. En sık ölüm nedeni olarak sırasıyla aşırı prematürelilik

(≤ 28 hafta) ve bununla ilişkili olan RDS (%76.7), ileri derecede düşük doğum ağırlığı (≤ 1000 gr, %46.5), İVK (\geq grade II, %46.5) ve sepsis (%37.2) saptandı.

Tablo 5. Ölen (n:43) ve yaşayan (n:105) bebeklerin genel özellikleri ve karşılaştırılması

	Ölenler n (%)	Yaşayanlar n (%)	p
Cinsiyet	16 (37.2)	62 (59)	<0.05
Kız	27 (62.8)	43 (41)	
Erkek			
Doğum ağırlığı (gram)	1214 \pm 334*	1307 \pm 241	>0.05
Gestasyon yaşı (hafta)	28 \pm 2.8	29.2 \pm 2.1	<0.05
24-28	33 (76.7)	33(31.4)	
29-32	10 (23.3)	62 (59)	
>32	-	10 (9.5)	
Apgar 1.dk	3.9 \pm 0.9	4.7 \pm 0.7	<0.01
Apgar 5.dk	6 \pm 1.2	6.7 \pm 1.0	<0.01
RDS	33 (76.7)	28 (26.7)	<0.001
TTN	7 (16.3)	68 (64.8)	<0.001
Süfaktan tedavisi	34 (79.1)	28 (26.7)	<0.001
Ventilatör tedavisi	40 (93)	34 (32.4)	<0.001
Sepsis	16 (37.2)	25 (23.8)	>0.05
İVK (\geq grade II)	20 (46.5)	13 (12.3)	<0.001
Yatış süresi	10 \pm 15.3	22.5 \pm 18.9	<0.001

*Ortalama \pm standart sapma, RDS; respiratuvar distres sendromu, TTN; *transient tachipnea of newborn*, İVK; intraventriküler kanama.

Tartışma

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Enstitüsü (National Institute of Child Health and Human Development, NICHD) verilerine göre ÇDDA'lı bebeklerde sağ kalım oranı %83.9 olarak bildirilirken, doğum ağırlığı 400-500 gr arasında olanlarda %11, 501-750 gr olanlarda %52, 751-1000 gr olanlarda %86.3, 1001-1250 gr olanlarda %94.2 ve 1251-1500 gr olanlarda %96.8 oranında sağ kalım rapor edilmiştir (2). Ülkemizdeki çeşitli merkezlerde ÇDDA'lı bebeklerde sağ kalım oranının %62.7-%83.5 arasında olduğu ve genel ortalamanın %75 olduğu bildirilirken, mortalite oranları doğum ağırlığı 500-749 gr arasında %66.1, 750-999 gr arasında %35.9, 1000-1249 gr arasında %16.9 ve 1250-1499 gr arasında %8.9 oranında rapor edilmiştir (3, 5, 11, 12). Bu oranlar ülkemiz batısındaki ünitelerin ve

gelişmiş ülkelerin verilerini yansıtmaktadır. Van ve bölgesinin verilerini yansıtan bu çalışmada ÇDDA'lı bebeklerde genel sağ kalım oranı %70.9 iken mortalite oranı %29.1, doğum ağırlığına göre mortalite oranları; 500-750 gr arasında %83.4, 751-1000 gr arasında %61.5, 1001-1250 gr arasında %21.9 ve 1251-1500 gr arasında %18 olarak bulundu. Ülkemizin doğu bölgesinden 2004 ve 2006 yıllarında yapılan aynı kapsamlı iki ayrı çalışmada genel mortalite oranı %33.7 ile %37.3 olarak ve doğum ağırlığına göre 500-750 gr arasında %71-%75, 751-1000 gr arasında %43-%58, 1001-1250 gr arasında %33-%48 ve 1251-1500 gr arasında %22-%28 olarak bildirilmiş, yazarlar bu yüksek mortalite oranlarının nedeni olarak özellikle sosyo-kültürel ve ekonomik düzeyin düşüklüğü, gebelerde perinatal bakımın yetersizliği ve uygunsuz transport koşulları olarak belirtmişlerdir (3,13). Bu iki çalışma ile

kıyasladığımızda, ÇDDA'lı bebeklerde ve özellikle doğum ağırlığı 1000 gr üzeri bebeklerde mortalite oranlarımızı daha düşük bulduk.

Gebelik haftasına göre değerlendirildiğinde mortalite oranları 28 hafta ve altında %50, 29-32 hafta arasında %13.9 ve 32 hafta üzerinde %0 olarak saptandı. Bu oranlar Katar ve ark. ile Gülcan ve ark.'nın çalışmalarında sırasıyla %52-%57, %22-%28 ve %20-%27 olarak bildirilirken, Türkmen ve ark. ile Turhan ve ark.'nın çalışmalarında ise sırasıyla %26.4-%35, %9-%13.8 ve %0-%13.3 olarak rapor edilmiştir (3,5,13,14). Gebelik haftasına göre mortalite oranlarımızda belirgin bir düşme görülmekle birlikte özellikle 28 hafta ve altı mortalite oranı ülkemiz batısından bildirilen verilere göre halen yüksek saptandı. Ünitimizde izlediğimiz ve kaybedilen ÇDDA'lı bebeklerin %23.2'si (%2.3'ü evde doğum) hastanemiz dışında doğup üniteye kabul edilen ve genel durumları son derece kötü olan hastalardı. Üniteye dışarıdan kabul edilen hastaların, 24 saat içinde yapılan kranial US incelemelerinde %37.5'inde (15/40), dışarıdan gelen ve ölenlerin ise %60'ında (6/10) grade II ve üzeri İVK saptandı. Ayrıca bu çalışmada gebelik sayısı beş ve üzeri anne sayısı 29 (%19.6) bulundu. Evde doğumların önlenmesi, aile planlaması ve bölgemizdeki diğer hastanelerin hasta bakımı ve transport koşullarının daha iyi düzeylere getirilmesi ile mortalite oranlarının iyileşmesine önemli katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

Çalışmalarda erkek bebeklerde mortalite oranının kızlardan daha yüksek olduğu bildirilmektedir (2,13,15). Bizim çalışmamızda da erkek bebeklerde mortalite oranı (%62.8) kızlardan (%37.2) daha yüksek bulundu ($P<0.05$).

Ülkemizden bildirilen çalışmalarda ÇDDA'lı bebeklere sürfaktan verilme oranları %21 ile %40 arasında iken, NICHD verilerine göre bu oran %52'dir (2,3,5,13,14). Çalışmamızda sürfaktan verilme oranı %41.9 (n:62) olarak bulundu ve bunların %72.7'sini 28 hafta ve altı bebekler oluşturuyordu.

ÇDDA'lı bebeklerle ilgili olarak ülkemizden bildirilen çeşitli çalışmalarda RDS oranı %39-%47, ventilatör desteği verme oranı %31-%70, İVK (\geq grade II) oranı %5.4-%20, NEK (\geq grade II) oranı %3.1-6.6, PDA oranı %7-20, KAH oranı %4.2-%26.4 ve ROP oranı %2.2-%8.2 olarak rapor edilmiştir (3,5,13,14). Çalışmamızda RDS %41.2, ventilatör desteği verme %40.5, İVK %22.2, NEK %2.7, PDA %18.9, KAH %6.1 ve ROP %2 oranlarında

saptandı. Gelişmiş ülkelerden bildirilen İVK oranı %11-%30, NEK oranı %7, PDA oranı %30 ve KAH oranı %23'tür (2,4). NEK, KAH ve ROP oranlarımızın ülkemiz batısı ve gelişmiş ülkelerin verilerine göre düşük bulunmasında özellikle ölen bebeklerin %76.7'sinin 28 hafta ve altı ve %46.5'inin 1000 gr ve altı bebeklerden oluşmasının neden olabileceği, aynı zamanda anne sütüyle minimal enteral beslenme, ventilatör desteği verme ve oksijen tedavilerine maksimum özenin gösterilmesinin de katkıda bulunabileceği düşünülmektedir.

ÇDDA'lı bebeklerde kan kültürü ile ispatlı sepsis oranını, Turhan ve ark.'ı %18.4, Türkmen ve ark.'ı %31.8 olarak bildirirken, gelişmiş ülkelerde geç sepsis oranı %24 olarak rapor edilmiştir (4,5,14). Çalışmamızda ÇDDA'lı bebeklerin 25'ine (%16.9) kan kültürü ile ispatlı sepsis tanısı konulurken, 41'ine (%27.7) klinik olarak sepsis şüphesiyle geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi verilmiştir.

Katar ve ark. ile Gülcan ve ark. ÇDDA'lı bebeklerde ölüm nedenini sırasıyla; sepsis %41 ve %44.4, solunum yetmezliği %35, İVK %22.5 ve aşırı prematürelilik %15 ve %18.5 oranında bildirirken, Turhan ve ark. sepsisi %25.5 oranında, prematüriteye bağlı akciğer ve dolaşım komplikasyon oranını %52.9 oranında ölüm nedeni olarak rapor etmişlerdir (3,5,13). Bu çalışmada ölüm nedeni olarak aşırı prematürelilik (\leq 28 hafta) ve bununla ilişkili olan RDS %76.7, aşırı düşük doğum ağırlığı (\leq 1000 gr) %46.5, İVK (\geq grade II) %46.5 ve sepsis %37.2 oranında saptandı.

Sonuç olarak, ÇDDA'lı bebeklerimizde sağ kalım ve sekel oranları ülkemizdeki diğer merkezlerden bildirilen oranlarla benzer bulunmakla birlikte, özellikle 28 hafta ve altı ile 1000 gr altı bebeklerde halen yüksek mortalite ve morbidite oranları saptanmıştır. Bölgemizde evde doğumların azaltılarak hastanede doğumların arttırılması, bölgedeki diğer hastanelerin yenidoğan bakım ünitelerinin, perinatal bakımın ve hasta transport koşullarının daha iyi bir düzeye getirilmesi ile bu oranların daha iyi olacağı düşünülmektedir.

Outcomes Of Very Low Birth Weight Infants Followed In Neonatal Intensive Care Unit Of Van Maternity And Children's Hospital

Abstract

Purpose: *The aim of this study was to determine mortality and morbidity-rates for infants weighing*

≤1500 g, admitted to the neonatal-intensive-care-unit of our hospital between February 2009 and 2010.

Materials and Methods: The charts of 148 very-low-birth-weight (VLBW) infants were evaluated retrospectively.

Results: Of the patients, 52.7% were female (n:78), and 47.3% were male (n:70). The mean-gestational-age and birth-weight were 28.8±2.4 (23-37) weeks and 1280±273 (460-1500) g, respectively. 44.6% of infants were ≤28 gestational-weeks, 18.2% of them had ≤1000 g birthweight. The most important maternal-risk-factors were maternal-age (<20 and >35 years-old, 30.4%), multiple-birth (≥5, 19.6%), multiple-pregnancy (18.9%), and premature-rupture of membranes (>24 h, 10.1%). The mortality-rate was 29.1% and it was greater for the male than the female infants (62.8% vs 37.2%). The rates of transient-tachipnea of newborn, respiratory-distress-syndrome (RDS), intracranial-hemorrhage (ICH), sepsis, chronic-lung-disease, necrotizing-enterocolitis and retinopathy of prematurity were 50.7%, 41.2%, 22.2%, 16.9%, 6.1%, 2.7% and 2%, respectively. Major causes of death were extreme-prematurity and related to RDS, extremely-low-birth-weight, ICH and sepsis. **Conclusions:** Mortality-rate of VLBW infants in this study was higher than developed countries but comparable to the rates of our country. We conclude that the major-cause of high-mortality-rate depends on low-socio-cultural conditions associated with insufficient-prenatal-care, neonatal-care-unit and inaccurate-neonatal-transport in our region.

Key words: Very low birth weight, outcomes, morbidity, mortality

Kaynaklar

- Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (2009), Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 2008. TNSA-2008, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi, Ankara, Türkiye.
- Lemons JA, Bauer CR, Oh W, Korones SB, Papile LA, Stoll BJ, et al. Very low birth weight outcomes of the National Institute of Child Health and Human Development neonatal research network, January 1995 through December 1996. NICHD Neonatal Research Network. Pediatrics 2001; 107:1-8.
- Katar S, Devicioğlu C. Dicle Üniversitesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde izlenen çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin değerlendirilmesi. Dicle Tıp Dergisi 2006; 33:248-251.
- Stoll BJ, Adams-Chapman I. The high-risk infant. In: Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB, Stanton BF, editors. Nelson Textbook of Pediatrics. Philadelphia, Saunders Elsevier 2007:698-711.
- Turhan AH, Atıcı A, Özkan BA, Keşli S, Yıldırım M. Mersin Üniversitesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi edilen çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin değerlendirilmesi. İst Tıp Derg 2006; 69:105-109.
- Ballard JL, Khoury JC, Wedig K, Wang L, Eilers-Walsman BL, Lipp R. New Ballard Score, expanded to include extremely premature infants. J Pediatr 1991; 119:417-423.
- Walsh MC, Kliegman RM. Necrotizing enterocolitis; treatment based on staging criteria. Pediatr Clin North Am 1986; 33:179-201.
- Papile LA, Munsick-Bruno G, Schaefer A. Relationship of cerebral intraventricular hemorrhage and early childhood neurologic handicaps. J Pediatr 1983; 103:273-277.
- Greenough A, Milner AD. Chronic lung disease. In: Robertson NRC, editor. Textbook of Neonatology. Edinburg, Churchill Livingstone, 2005:554-572.
- An international classification of retinopathy of prematurity. Pediatrics 1984; 74:127-133.
- Türkiye'de yenidoğan bakım ünitelerinde mortalite-2002. Türk Neonatoloji Derneği Bülteni 2005; 12:10-14.
- Türkiye'de yenidoğan bakım ünitelerinde mortalite-2007. Türk Neonatoloji Derneği Bülteni. 2008; 17:15-20.
- Gülcan H, Üzüm İ, Aslan S, Yoloğlu S. İnönü Üniversitesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde izlenen çok düşük doğum ağırlıklı preterm olgularımızın değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004; 11:19-23.
- Türkmen M, Altıncık A, Acar Ç, Tosun A, Aydoğdu A. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde izlenen çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin değerlendirilmesi. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2006; 7:3-6.
- Stevenson DK, Wright LL, Lemons JA, Oh W, Korones SB, Papile LA, et al. Very low birth weight outcomes of the National Institute of Child Health and Human Development neonatal research network, January 1993 through December 1994. Am J Obstet Gynecol 1998; 179:1632-1639.

Alt Ekstremitte Cerrahilerinde Kombine Siyatik-Femoral Sinir Bloğunda Levobupivakain ile Levobupivakain ve Ketaminin Karşılaştırılması

Enes Küçükkesim, Uğur Göktaş, İsmail Katı, Hasan Hüsnü Yüce, Muhammed Bilal Çeğin

Özet

Amaç: Bu çalışmada, levobupivakaine adjuvan olarak eklenen ketaminin; duyuşal ve motor blok başlama zamanı, pik ve geri dönüş zamanı, postoperatif ilk ağrı ve analjezik gereksinim zamanı, postoperatif 24 saatte analjezi ihtiyacı ve hemodinamik parametreler üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntem: ASA I-II risk grubundan, 18-60 yaş arası, alt ekstremitte cerrahisi geçirecek 40 olgu çalışmaya alındı. Olgulara uygulanacak çalışma ilaçlarına göre olgular rastgele 2 gruba ayrıldı. Birinci gruba yalnız %0.375 levobupivakain, ikinci gruba %0.375 levobupivakain + 0.5 mg/kg ketamin karışımı solüsyonu verildi. Midazolam ile premedikasyon sağlandıktan sonra siyatik sinir bloğu için 20 mL, femoral sinir bloğu için 15 mL hazırlanmış solüsyonlardan verildi. Duyusal ve motor blok başlama zamanına ilk 10 dakikada 1 dakika aralarla, daha sonra 5 dakika aralarla bakıldı. Duyusal ve motor blok geri dönme zamanı operasyon bittikten sonra 1 saat aralarla bakıldı. Operasyon süresince olguların sistolik, diastolik ve ortalama kan basıncı, periferik oksijen satürasyonu (SpO₂) ve kalp atım hızı değerleri 5'er dakika aralarla kaydedildi. Postoperatif ilk ağrı görülme zamanı, postoperatif ilk analjezik gereksinim zamanı ve kullanılan toplam analjezik miktarı kaydedildi.

Bulgular: Gruplar arası ortalama kan basıncı, kalp atım hızı, periferik oksijen satürasyonu, duyuşal ve motor blok başlama zamanı, pik ve geri dönme zamanı, postoperatif ilk ağrı ve analjezik gereksinim zamanı ve postoperatif 24 saatte analjezi ihtiyacı arasında istatistiksel anlamlılık saptanmadı.

Sonuç: Levobupivakaine ketamin ilave edilmesinin anlamlı olmasa da duyuşal ve motor blok başlama ve pik zamanlarını kısalttığı, duyuşal ve motor blok geri dönme zamanı, postoperatif ilk ağrının görülme zamanı ve ilk analjezik gereksinim zamanını uzattığı ve kullanılan toplam analjezik miktarını da azalttığı sonucuna varıldı.

Anahtar kelimeler: Periferik sinir bloğu, siyatik-femoral blok, levobupivakain, ketamin

Lokal anestezipler günümüzde farklı endikasyonlar ile birçok alanda kullanılan ilaçlardır. Periferik sinir blokları da bu alanlardan birisidir. Genel anestezinin ve santral blokların; yan etkilerinin, komplikasyon risklerinin yüksek olması, vital bulguları daha fazla etkilemeleri nedeniyle periferik sinir blokları tercih edilen alternatif anestezi yöntemleridir (1,2).

Periferik sinir blokları uygulanırken çeşitli lokal anestezipler değişik dozlarda kullanılmaktadır. Lokal anesteziplerin terapötik indeksleri de birbirinden farklı olmakla birlikte, periferik sinir bloklarında yüksek doz kullanılmaları gerekmektedir (3). Bu durumda yan etki ve toksisite söz konusu olabilmektedir. Lokal anesteziğin yan etki ve toksisitenin azaltılması, daha az ilaç kullanılması ve etkinliğinin potansiyelize edilmesi, adjuvan olarak bir ilacın ilavesi ile sağlanabilmektedir. Bugüne kadar santral ve periferik sinir bloklarında adjuvan olarak çeşitli ilaçlar (morfin, fentanil, sufentanil, epinefrin, klonidin, neostigmin, ketamin v.s.) lokal anesteziplere eklenerek kullanılmıştır (3-7). Literatürde;

*XXVIII. Annual ESRA Congress'de poster olarak sunulmuştur. 9-12 Eylül 2009, Salzburg, AUSTRIA.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD., Van, TÜRKİYE

Yazışma Adresi: Dr. Hasan Hüsnü YÜCE, MD.

Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi,

28100 Giresun-TURKEY

email: hasanyuce60@hotmail.com

periferik sinir bloğu uygulamalarında lidokain+ketamin ile çalışmalar mevcut iken, levobupivakain+ketamin ile ilgili çalışmalar bulunmamaktadır.

Bu çalışmada, levobupivakaine adjuvan olarak eklenen ketaminin; duyuşsal ve motor blok başlama zamanı, pik ve geri dönüş zamanı, postoperatif ilk ağrı ve analjezik gereksinim zamanı, postoperatif 24 saatte analjezi ihtiyacı ve hemodinamik parametreler üzerine olan etkileri değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Yerel Etik Kurul izni ve olguların yazılı ve sözlü onayı alındıktan sonra Amerikan Anestezistler Cemiyeti (ASA) I-II risk grubundan, 18-60 yaş arası, alt ekstremite cerrahisi geçirecek, 40 olgu çalışmaya alındı. Preoperatif anestezi konsültasyonunda olgulara katılacakları çalışma anlatıldı ve ağrıyı değerlendirebilmek için VAS (Vizüel Analog Skala) tarif edildi. Kronik analjezik kullanım öyküsü olan, ciddi kardiyopulmoner, tiroid veya diabetes mellitus hastalığı olan, santral veya periferik nöropatili, lokal anestezi alerjisi, koagülopatisi ve blok yapılacak alanda enfeksiyon gibi rejyonal anesteziye kontrendikasyonu olan olgular çalışmaya alınmadı. Olgular preoperatif hazırlık odasına alındıktan sonra yaş, cinsiyet, kilo, boy ve ASA grubu bilgileri ile bazal sistolik kan basıncı (SKB), diastolik kan basıncı (DKB), ortalama kan basıncı (OKB), periferik oksijen saturasyonu (SpO₂) ve kalp atım hızı (KAH) değerleri kaydedildi. Bütün olgulara bloktan 5 dk önce premedikasyon amacıyla 0.03 mg/kg i.v. midazolam verildi. Olgulara uygun pozisyon verilerek kombine siyatik-femoral sinir bloğu uygulandı.

Olgular geliş sırasına göre rastgele 2 gruba ayrıldı. Birinci grup kontrol grubu (Grup L) yalnız %0.375 levobupivakain solüsyonu, ikinci grup ise çalışma grubu (Grup LK) %0.375 levobupivakain + 0.5 mg/kg ketamin karışımı solüsyonu verildi. Duyusal ve motor blok başlama zamanına ilk 10 dakikada 1 dakika aralarla, daha sonra 5 dakika aralarla, duyuşsal ve motor blok geri dönüş zamanı ise operasyon bittikten sonra 1 saat aralarla bakıldı. Duyusal blok (0: Ağrı duyuyor, 1: Ağrı yok, ancak iğnenin dokunduğunu hissediyor, 2: İğnenin dokunduğunu da hissetmiyor olarak değerlendirildi) başlama zamanı (DBBZ) L₂-S₁ dermatomlarının herhangi birisinde künt uçlu iğne ile yapılan pin-prick uyarıya yanıtızlık olarak değerlendirildi (8). Pin-prick testi 1 ve 2 olanlar duyuşsal blok açısından yeterli kabul

edildi. Motor blok (0: Hiç paralizi yok, olgu ayağını ve dizini tam olarak fleksiyona getirebiliyor, 1: Sadece dizini ve ayaklarını hareket ettirebilir, bacağı düz olarak kaldıramaz, 2: Dizini bükemez, sadece ayağını oynatabilir, 3: Ayak eklemi veya baş parmağını oynatamaz, tam paralizi var olarak değerlendirildi) başlama zamanı (MBBZ) bromage skoru ile değerlendirildi (8). Duyusal blok pik zamanı (DBPZ) L₂-S₁ dermatomlarının tamamen tutulduğu, motor blok pik zamanı (MBPZ) ise bromage skoru değerlendirilmesinin en yüksek olduğu zaman kabul edildi. Duyusal blok geri dönme zamanı (DBGZ) L₂-S₁ dermatomların tümünde künt uçlu iğne ile yapılan pin-prick uyarıya duyuşsal bloğunun tamamen geri döndüğü, motor blok geri dönme zamanı (MBGZ) ise bromage skorunun 0 olduğu zaman kabul edildi. Postoperatif ilk ağrı görülme zamanı (PIAGZ), postoperatif ilk analjezik gereksinim zamanı (PIANGZ) ve postoperatif 24 saatte kullanılan toplam analjezik miktarı (PKTAM) kaydedildi. Operasyon süresince olguların SKB, DKB, OKB, SpO₂ ve KAH değerleri 5 dk aralarla ölçüldü.

Resim 1. Posterior siyatik sinir bloğu (Winnie modifikasyonu)

1: Trokanter major, 2: Spina iliaka posterior superior, 3: sakral hiatus, X: İğne giriş yeri

Posterior siyatik sinir bloğu Winnie modifikasyonu tekniği ile şekilde gösterildiği gibi işaretlendi (Resim 1). Asepsi antisepsi kuralına uyularak akım şiddeti 0.3 mA iken ve plantar fleksiyon görüldükten sonra (Stimuplex A; B.Braun Melsungen AG, B.Braun Medical AG CH-6021) siyatik sinir bloğu yapıldı. Çift kör olarak hazırlanan solüsyondan, önce 2 mL test dozu verildi, sonra kas hareketinin kaybolduğu görülünce, aralıklı aspirasyonlar tekrarlanarak solüsyon 20 mL enjekte edildi.

Resim 2. Femoral sinir bloğu (Labat'ın klasik yaklaşımı).
1: Simfizis pubis, 2: Spina iliaca anterior superior,
3:İğne giriş yeri

Femoral blok için olgular supin pozisyonuna alındı. Labat'ın klasik yaklaşımı ile iğne giriş noktası, inguinal ligamentin 1.5 cm aşağısı ve femoral arterin 1 cm laterali olarak belirlenip işaretlendi (Resim 2). Siyatik blokta olduğu gibi sinir lokalizasyonu yapıldı. Patellada karakteristik yukarı ve aşağı hareketi alındığında, önce hazırlanan solüsyondan 2 mL verildi ve kas hareketinin kaybı gözlemlendikten sonra 13 mL solüsyon aralıklı aspirasyonlarla enjekte edildi. Blok başarısı (1): 0-Blok başarısız, 1-Blok yeterli şeklinde değerlendirildi.

Blok yetersiz kaldığı durumlarda genel anesteziye geçildi. Analjezi gerektiren ve genel anesteziye geçilen olgular, çalışma dışı bırakıldı.

Olguların postoperatif ağrıları Vizüel Analog Skala (VAS:0, hiç ağrı yok – 10, düşünülebilen en büyük ağrı) ile değerlendirildi (9). VAS >4 olduğu zaman 75 mg diklofenak sodyum ampul i.m. uygulandı ve postoperatif 24 saatte kullanılan toplam diklofenak sodyum miktarı mg olarak kaydedildi.

Operasyon sonunda anestezi tekniği ile olgu memnuniyeti 2 nokta skoru kullanılarak değerlendirildi.

Memnun olan: gerekli olursa aynı anestezi tekniğini yaptırırım.

Memnun olmayan: farklı anestezi teknik isterim.

Olgular alerjik reaksiyon, hematoma, bulantı, kusma, uyku hali, kulak çınlaması, ağızda metalik tat ve diğer yan etki ve komplikasyonlar açısından gözlemlenip sorgulandı.

Elde edilen verilerin istatistik analizinde: grup ve zamana göre farklılık olup olmadığı tekrarlanan varyans analizi ile yapıldı. Yapılan

varyans analizi sonrasında, farklı zamanları belirlemede; Tukey çoklu karşılaştırma testi kullanıldı. İki grupta ölçülen diğer özellikler için grupların karşılaştırılmasında, Student t testi kullanıldı. Her grup içinde özellikler arasında ilişkiyi belirlemede Pearson korelasyon katsayıları hesaplandı. Ayrıca kategorik yapıdaki değişkenlere Ki-kare testi yapıldı. Her özellik için tanımlayıcı istatistik olarak ortalama ve standart sapma hesaplandı ve %5, %1 ve %0.1 anlamlılık düzeyi alındı.

Grafik 1. Gruplara ait OKB değerleri
OKB: Ortalama kan basıncı, mmHg: milimetre civa,
dk: Dakika, preop: preoperatif

Tablo 1. Grupların demografik özellikleri ve operasyon süreleri için tanımlayıcı istatistikler.

	GrupL n=16 ORT±SS	GrupLK n=16 ORT±SS	p
Yaş (yıl)	37.38 ± 13.37	35.19 ± 8.63	0.58
Boy (cm)	166.50 ± 9.30	167.69 ± 8.40	0.70
Kilo (kg)	71.69 ± 11.05	73.38 ± 9.31	0.64
Cinsiyet (E / K)	11/5	12/4	
ASA (I / II)	13/3	11/5	
Operasyon süresi (dk)	82.81 ± 15.60	78.44 ± 17.20	0.45

ASA: American Society of Anesthesiology, E: Erkek,
K: Kadın, kg: kilogram, cm: santimetre, dk: dakika
SS: Standart sapma
ORT: Ortalama

Bulgular

Grupların SKB, DKB ve OKB açısından gruplar arasında anlamlılık saptanmadı. OKB değerleri Grafik 1'de gösterilmiştir (p=0.55).

Her iki gruptan kombine siyatik-femoral sinir bloğu anestezi yeterli olan 32 olgu istatistiksel

olarak değerlendirildi. GrupL'de 2, GrupLK'da 3 olguya ek analjezi, GrupL'de 2, GrupLK'da 1 olgu da ise genel anesteziye geçildiğinden çalışma dışı bırakıldı. Gruplar arasında yaş, cinsiyet, kilo, boy, ASA skoru, operasyon süreleri yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (Tablo 1).

Grupların KAH değerleri açısından anlamlı farklılık bulunmadı (Grafik 2) (p=0.38).

Grafik 2. Gruplara ait KAH değerleri
KAH: kalp atım hızı, dk: dakika, preop: preoperatif

Tablo 2. Gruplara ait duysal ve motor blok süreleri ve analjezi gereksinimleri

	GrupL n=16 ORT±SS	GrupLK n=16 ORT±SS	P
Duyusal blok başlama zamanı(dk)	6.12 ± 0.72	5.5 ± 0.89	0.09
Duyusal blok pik zamanı(dk)	16.13 ± 5.74	15.19 ± 5.06	0.62
Duyusal blok geri dönme zamanı (dk)	928.13 ± 87.79	931.88 ± 99.11	0.91
Motor blok başlama zamanı(dk)	9.25 ± 0.77	8.62 ± 1.02	0.12
Motor blok pik zamanı (dk)	22.06 ± 6.87	21.13 ± 5.99	0.68
Motor blok geri dönme zamanı (dk)	541.44 ± 110.38	552.38 ± 115.95	0.78
Postop. ilk ağrı görülme zamanı (dk)	747.92 ± 53.83	765.50 ± 52.73	0.45
Postop. ilk analjezik gerek. zam (dk)	766.67 ± 60.20	776.50 ± 49.50	0.68
Kullanılan topl. analjezik mikta. (mg)	87.50 ± 29.19	75.00 ± 0.00	0.19

Postop: Postoperatif, gerek: gereksinim, topl: toplam, mikta: miktarı, mg: miligram, dk: dakika

Grafik 3. Gruplara ait pin-prick skorları

İki grup arasında SpO₂ yönünden anlamlı farklılık bulunmadı (p=0.27).

Grupların duysal blok başlama zamanı (DBBZ), duysal blok pik zamanı (DBPZ), duysal blok geri dönme zamanı (DBGZ), motor blok başlama zamanı (MBBZ), motor blok pik zamanı (MBPZ), motor blok geri dönme zamanı (MBGZ), postoperatif ilk ağrı görülme zamanı (PIAGZ), postoperatif ilk analjezik gereksinim zamanı (PIANGZ), postoperatif 24 saatte kullanılan toplam analjezik miktarı (PKTAM) Tablo 2'de gösterilmiştir.

Gruplara ait pin-prick skorları Grafik 3'de, bromage skorları Grafik 4'de verilmiştir. Gruplar arasında pin-prick skorları (p=0.47) ve bromage skorları (p=0.69) açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Her iki grupta intraoperatif ve postoperatif herhangi bir komplikasyon görülmedi.

Olgu memnuniyeti yönünden gruplar arasında istatistiksel bir fark bulunmadı.

Grafik 4. Gruplara ait bromage skorları

Tartışma

Genel anestezinin indüksiyon, idame ve derlenme aşamalarında karşılaşılan problemler nedeniyle, günümüzde giderek artan oranda rejyonal anestezi teknikleri tercih edilmektedir (2,10,11). Rejyonal anestezi; olgunun bilincinin açık olması, kooperasyonun sürdürülerek komplikasyonların erken dönemde fark edilmesi, havayolu reflekslerinin korunması nedeniyle özellikle solunum sistemi yönünden problemlili olan olgularda tercih edilmektedir. Rejyonal anestezi genel anestezi ile karşılaştırıldığında daha az komplikasyon riski taşır ve morbiditeyi azaltır (2,11,12).

Rejyonal anestezi teknikleri için, özellikle alt ekstremite cerrahisinde hemodinamik stabilite açısından oldukça yüz güldürücü sonuçlar elde edilmiş olmasına rağmen, uygulama konusunda bazı tartışmalar hala sürmektedir (13). Alt ekstremite cerrahisinde genel anestezinin yanında tek doz spinal anestezi, epidural anestezi ve kontinü spinal anestezi gibi santral bloklardan başka periferik sinir blokları da kullanılmaktadır. Periferik sinir blokları, günümüzde; uzun etkili lokal anestetik ajanların kullanıma girmesi, sürekli kateter tekniklerinin geliştirilmesi ile cerrahi anestezi amacıyla tek başlarına kullanılmaktadır (11,14). Levobupivakain ile duysal ve motor blok ayırımının iyi yapılabilmesi, epinefrinle etkinin uzatılmasına ihtiyaç göstermemesi (15-17), vazokonstriktör etkisinin daha çok olması, ortaya çıkan duysal bloğun daha uzun sürmesini ve SSS toksisitesinin daha düşük olması avantajlarıdır (15). Biz de bu amaçla levobupivakaini tercih ettik.

Güvenilir ve etkin periferik sinir bloğu yapmak için işaret noktalarının Labat tarafından tanımlanmasıyla, alt ekstremite periferik sinir bloklarının yapılmasında önemli mesafeler kaydedilmiştir. Bizim çalışmamızda da mirengi noktalarının kolay tespit edilmesi ve olgu için daha konforlu olan Winnie modifikasyonu tekniğini kullandık.

Rejyonal anestezinin avantajları yanında, etkisinin geç başlaması gibi dezavantajları da vardır. Bu nedenle lokal anestetik maddenin etki başlama süresini kısaltmak, bloğun yoğunluğunu artırmak, anestezi ve analjezi kalitesini artırmak, anestezi süresini uzatmak, motor bloğu azaltmak, kullanılan ilaç miktarının azaltılmasını ve doza bağlı görülebilecek yan etki insidansının minimuma indirilmesini sağlamak için çeşitli adjuvan ilaçlar kullanılmaktadır. Bunlar opioidler; morfin, diamorfin, fentanil, sufentanil, meperidin, adrenerjik agonistler; epinefrin ve klonidin, antikolinergikler; neostigmin, NMDA antagonistleri; ketamindir (6, 7, 18). Ketamin

gerek sistemik kullanımda gerekse periferik uygulamalarda güçlü analjezik etkileri olduğu bilinen bir ajandır (19). Ketaminin lokal anestetik özelliklere sahip olduğu ve periferik analjezi oluşturduğu ve bu etkisini birden fazla reseptör üzerinden gösterdiği, bunlar arasında opioid, adrenerjik, serotonerjik ve NMDA reseptörlerinin sayılabileceği belirtilmektedir (14, 20-22,24). Cerrahi uyarıya bağlı stres yanıtı azaltarak iyi bir analjezi sağlayan lokal anestetiklerin, opioidler ve ketamin gibi adjuvanlar ile kombine edilmesiyle daha az dozda kullanımı sağlanabilir (4,21,22). Böylece lokal anestetikler ile oluşabilecek yan etkileri azaltılabilir ve daha iyi postoperatif analjezi sağlanabilir (21, 23). Pedersen ve ark. (25)'de lokal infiltrasyon şeklinde uygulanan ketaminin kısa bir analjezik etkisinin olduğunu ve bazı klinik çalışmalarda da ketaminin periferik mekanizmalarla lokal anestetiklerin analjezik ve anestetik etkilerini artırdığı bildirilmiştir (26, 27). Biz de bu etkisinden yararlanmak amacıyla ketamin kullandık.

Casati ve ark. (28), siyatik sinir bloğunda %0.5'lik levobupivakain ile %0.75'lik levobupivakaini 15 mL volümde kullanmışlar duysal blok başlama zamanını %0.5'lik levobupivakain için ortalama 30 (5-60) dakika, %0.75'lik levobupivakain için 5 (5-40) dakika bulmuşlar. Biz de çalışmamızda, kombine siyatik-femoral sinir bloğunda, toplam 35 mL %0.375 levobupivakain ile 35 mL %0.375 levobupivakain + 0.5 mg/kg ketamin kullandık ve duysal blok başlama zamanını Grup L'de 6.12 dakika, Grup LK'de ise 5.5 dakika bulduk. Duysal blok pik zamanını Grup L için 16.13 dakika, Grup LK için 15.19 dakika saptadık.

Liisanantti ve ark. (29), aksiller brakial pleksus bloğunda %0.5'lik levobupivakaini 45 mL volümde kullanmışlar ortalama blok süresini 19.5 saat bulmuşlar. Cox ve ark. (8), supraklaviküler brakial pleksus bloğunda 0.4 mL/kg'dan levobupivakain kullanmışlar duysal blok geri dönme zamanını %0.25'lik levobupivakain için 892 dakika, %0.5'lik levobupivakain için 1039 dakika bulmuşlar. Diğer çalışmalarda ise periferik sinir bloklarında %0.5'lik levobupivakain 2 mg/kg'dan kullanılmış, duysal blok geri dönme zamanı 17 saat olarak bildirilmiştir (15, 17, 30, 31). Biz de çalışmamızda duysal blok geri dönme zamanını Grup L için 928.13 dakika, Grup LK için 931 dakika bulduk. Bulgularımız konsantrasyon ve volüm dikkate alındığında literatürle uyumluluk göstermektedir.

Cox ve ark. (8), supraklaviküler brakial pleksus bloğunda motor blok başlama zamanını ortalama

ve median değerleri; %0.25'lik levobupivakain için 9 (4) dakika, %0.5'lik levobupivakain için 5 (2) dakika bulmuşlar. Biz de çalışmamızda motor blok başlama zamanını Grup L için 9.25 dakika, Grup LK için 8.62 dakika bulduk. Motor blok pik zamanını Grup L için 22.06 dakika, Grup LK için 21.13 dakika bulduk. Farklı sonuçlar olmasını konsantrasyon farklılığı olarak yorumlandı.

Cox ve ark. (8), supraklaviküler brakial pleksus bloğunda motor blok geri dönme zamanını %0.25'lik levobupivakain için 847 dakika, %0.5'lik levobupivakain için 1050 dakika bulmuşlar. Biz de çalışmamızda motor blok geri dönme zamanını Grup L için 541.44 dakika, Grup LK için 552.38 dakika bulduk. Bulgularımız literatürle uyumluluk göstermemesi nedenini kullandığımız konsantrasyonun ve volümün düşük olması olarak yorumlandı.

Casati ve ark. (28), siyatik sinir bloğunda ilk ağrı oluşma zamanını %0.5'lik levobupivakain için 16 saat, %0.75'lik levobupivakain için 18 saat bulmuşlar. Biz de çalışmamızda postoperatif ilk ağrı görülme zamanını Grup L için 747.92 dakika, Grup LK için 765.50 dakika bulduk. Postoperatif ilk analjezik gereksinim zamanını Grup L için 766.67 dakika, Grup LK için 776.50 dakika idi.

Adjuvan ajan olarak, kaudal analjezide bupivakaine eklenen ketaminin analjezi süresini arttırdığı gösterilmiştir. Sample ve ark. (34), postoperatif ağrı tedavisi için kaudal bupivakaine (%0.25'lik) farklı dozlarda ketamin (0.25, 0.5 ve 1 mg/kg) ilave etmişler ve analjezi süresini sırasıyla 7.9 saat, 11 saat ve 16.5 saat olarak bildirmişler. Etki süreleri ve yan etkiler göz önüne alındığında 0.5 mg/kg ketamin uygulamasının efektif doz olduğunu vurgulamışlardır. Benzer olarak, Findlow ve ark. (25), %0.25'lik bupivakain ile 0.5 mg/kg prezervatifsiz ketamin uyguladıkları çalışmalarında analjezi süresinin ortalama 10 saat olduğunu belirtmişlerdir. Buna karşın Gürsoy ve ark. (36), aksiller brakial pleksus bloğunda lidokaine ilave edilen ketaminin motor ve sensoryal bloğun başlama zamanı ve süresi ile postoperatif ağrı skorları üzerine bir etkisi olmadığı kanaatine varmışlar. Lee ve ark. (37), yaptıkları çalışmalarında interskalen brakial pleksus bloğunda ropivakaine ketamin ilave edilmesinin blok oluşma hızı ve blok süresi üzerine etkili olmadığını bildirmişlerdir. Çalışmamızda levobupivakaine ketamin ilave edilmesinin blok oluşturma hızını, duysal ve motor blok sürelerini arttırmadığını ve postoperatif analjezi süresini uzatma üzerine etkili olmadığını saptadık. Bunun nedenini ketaminin etki süresinin kısa olması yanında

periferik sinirler üzerine etkisinin az olabileceği olarak yorumlandı.

Levobupivakainin artmış güvenlik aralığından dolayı olgulara bölünmüş dozlar halinde daha fazla ilaç uygulanabileceği bildirilmiştir. Bardlesy ve ark. (40), üç gönüllüden oluşan bir çalışmalarında, bilinçli olarak orta dereceli SSS semptomları oluşturacak şekilde 10 mg/dk levobupivakaini intravasküler verdiklerini, miyokardiyal fonksiyonlardaki etkinin levobupivakainde bupivakainden çok daha az olduğunu, orta dereceli SSS semptomlarının levobupivakainde daha yüksek dozlarda ortaya çıktığını (levobupivakain 56.1 mg, bupivakain 47.9 mg) bildirmişlerdir. Rejyonal sinir blok uygulamalarında peroperatif dönemde görülen hipotansiyon preganglionik sempatik bloğa bağlı gelişen bir yan etkidir. Periferik sinir bloklarında sınırlı sempatik sinir bloğu gözlenmektedir. Vazodilatasyon periferik sinir bloklarında daha sınırlı kalmakta, distribusyonu daha az olmaktadır (13). Biz de çalışmamızda her iki grup arasında OKB ve KAH arasında anlamlı bir fark bulmadık.

Günümüzde sinir stimülatörlerinin kullanıma girmesiyle hem girişime ait komplikasyonlar azalmış, hem de bloğun başarı şansı artmıştır (42). Sansone ve ark. (44); femoral bloğu anterior yaklaşımla, siyatik sinir bloğunu ise klasik posterior yaklaşımla 0.6–0.8 mA aralığında ve izobarik mepivakain kullanarak yaptıkları çalışmada başarı oranlarını %87 olarak bildirmişlerdir. Parestezi yöntemi ile veya sinir stimülatörü kullanılarak düşük frekansta motor yanıt elde edilmesi ile bu başarı oranının %92–93 seviyesine çıkabileceğini göstermiştir. Bizim çalışmamızda da hem posterior siyatik hem de anterior femoral blok uygulaması sırasında 0.3–0.5 mA akımlarda motor yanıt elde ederek gerçekleştirdik ve %80 başarı oranı elde ettik. Oranların düşük olma nedeninin tecrübe eksikliğine bağlı olabileceğini düşündük.

Periferik sinir bloklarından sonra gözlenen nörolojik hasar oranı oldukça düşük olup, 0.5–4.8/10000 olarak saptanmıştır (45,46). Çalışmamızda, perioperatif ve postoperatif dönemde hiçbir olguda nörolojik hasar gelişmemiştir. Ayrıca hiçbir olguda girişime ait arter ponksiyonu ve hematoma gelişmedi. Ayrıca bulantı, kusma gibi yan etkiler de görülmedi.

Sonuç

Sonuç olarak levobupivakaine ketamin ilave edilmesinin istatistiksel olarak anlamlı olmasa da duysal ve motor blok başlama ve pik zamanlarını kısalttığı, duysal ve motor blok geri dönme zamanı, postoperatif ilk ağrının görülme

zamanı ve ilk analjezik gereksinim zamanını uzattığı ve kullanılan toplam analjezik miktarını da azalttığı sonucuna varıldı.

Siatic-Femoral Nerve Block With Levobupivacaine and Levobupivacaine-Ketamine in the Lower Extremity Surgery: Randomised Comparison

Abstract

Aim: In this study, we aimed to evaluate the effects of ketamine added as an adjuvant to levobupivacaine on sistolic, diastolic and mean blood pressures, heart rate, onset, peak and offset times of sensory and motor blocks, time of first postoperative pain, time of first analgesic requirement and total analgesic requirements.

Methods: Fourty patients aged between 18-60 years and undergoing lower limb surgery from the ASA I-II risk group were included in the study. Patients were randomly assigned into two groups according to the used treatment drugs. First group received only 0.375% levobupivacaine and second group received a mixture of 0.375% levobupivacaine and 0.5 mg/kg ketamine. The patients were premedicated with i.v. 0.03 mg/kg midazolam before sciatic and femoral nerve block. Patients from both groups were treated with 20 and 15 ml of study drugs for sciatic and femoral nerve block with the same anesthetic technique, respectively. Onset times of sensory and motor blocks were recorded with 1 minute interval in the first 10 minutes, thereafter with 5 minutes intervals. Offset times of sensory and motor blocks were evaluated with one hour interval after the surgery. Vital signs such as sistolic, diastolic and mean blood pressures, peripheral oxygene saturation and heart rates were recorded with 5-minutes intervals. Postoperative first pain time, postoperative first analgesic requirement time and total analgesic consumption were recorded.

Results: Sistolic, diastolic and mean blood pressures, heart rates, peripheral oxygene saturation, onset, peak and offset times of motor and sensory blocks, postoperative first pain time, postoperative first analgesic requirement time and total analgesic consumption during 24 hours were not statistically different between groups.

Conclusion: We concluded that the addition of ketamine to levobupivacaine reduced onset and peak times and increased offset times of sensory and motor blocks, delayed first time of pain and analgesic requirement and also reduced total analgesic consumption, although these differences were not statistically significant.

Key Words: Peripheral nerve blocks, sciatic-femoral blocks, levobupivacaine, ketamine

Kaynaklar

1. Brown DL. Spinal, Epidural, and Caudal Anesthesia. In: Miller RD, editor. Anesthesia. Philadelphia, PA: Churchill Livingstone 2000; 1491-1519.
2. Erdine S. Sinir blokları. İstanbul, PA: Emre Matbaacılık 1993; 140-149.
3. Bedre CB, Strichartz GR. Local Anesthetics. In: Miller RD. Editor. Anesthesia. Philadelphia, PA: Churchill Livingstone 2000; 491-517.
4. Chia YY, Liu K, Liu YC, et al Wong CS. Adding ketamine in a multimodal patient-controlled epidural regimen reduces postoperatif pain and analgesic consumption. Anesth Analg 1998; 86: 1245-1249.
5. Antonucci S. Adjuvants in the axillary brachial plexus blokade. Comparison between clonidine, sufentanil and tramadol. Minerva Anestesiol 2001; 67: 23-27.
6. Güneş Y, Özbek H, Alıç V, et al Brakiyal pleksus bloğu uygulanan olgularda tek başına bupivakain ile bupivakain-tramadol kombinasyonunun postoperatif analjezi üzerine etkilerinin karşılaştırılması. Ağrı 2003; 15:59-63.
7. Memiş D, Turan A, Karamanlıoğlu B, et al Brakiyal pleksus bloğunda bupivakaine eklenen sufentanilin etkinliği. T Klin Anest Reanim 2004; 2: 17-21.
8. Cox CR, Checketts MR, Mackenzie N, et al Comparison of S(-)-bupivacaine with rasemic (RS)-bupivacaine in supraclavicular brachial plexus block. Br J Anaesth 1998; 80: 594-598.
9. Watanabe S, Kayama K: Visual analogue pain scale with convenient digitizer, Anesthesiology 1989; 71: 481.
10. Macintosh R, Lee İA. Lumbar Puncture and Spinal Analgesia. 3th Ed. London, PA: Churchill Livingstone 1973.
11. Morgan GE, Mikhail MS, Murray MJ, et al Çeviri editörleri: Tulunay M, Cuhruk H, Klinik Anesteziyoloji (LANGE), Türkçe-4.Baskı, Güneş Tıp Kitabevleri 2008; 289-358.
12. Karaman S. İnguinal herni ameliyatlarında intratekal % 0.5 levobupivakain ve % 0.5 bupivakainin etkilerinin karşılaştırılması. Uzmanlık tezi İstanbul 2007.
13. Fanelli G, Casati A, Aldegheri G, Cardiovascular effects of two different regional anesthetic techniques for unilateral leg surgery. Acta Anaesth Scand 1998; 42: 80-84.
14. Mulroy MF (ed). Peripheral Nerve Blockade in Clinical Anesthesia. Barash PG, Cullen BF, Stoelting RK (eds). Lippincott Williams and Wilkins. Philadelphia 2001; 736-742.

15. Foster RH, Markham A. Levobupivacaine: A review of its pharmacology and use as a local anaesthetic. *Drugs* 2000; 59: 531-579.
16. Howe JP: Local anesthetics: in *Anesthetic Physiology and Pharmacology*. McCaughey W, Clarke RJS, Fee JPH, Wallace WFM (eds) Churchill Livingstone, New York 1997; 83-100.
17. McCellan KJ, Spencer CM. Levobupivacaine. *Drugs* 1998; 56: 355-362.
18. Murphy DB, McCartney CJ, Chan VW. Novel analgesic adjuncts for brachial plexus block: a systemic review. *Anesth Analg* 2000; 90: 1112-1128.
19. Zhang GH, Min SS, Lee KS, et al. Intraarticular pretreatment with ketamine and memantine could prevent arthritic pain: Relevance to the decrease of spinal fos expression in rats. *Anesth Analg* 2004; 99: 152-158.
20. Batra YK, Mahajan R, Kumar S, Bupivacaine/ketamine is superior to intra-articular ketamine analgesia following arthroscopic knee surgery. *Can J Anesth* 2005; 52: 832-836.
21. Niemi G, Breivik H. Epidural fentanyl markedly improves thoracic epidural analgesia in a low-dose infusion of bupivacaine, adrenaline and fentanyl. A randomized, double-blind crossover study with and without fentanyl. *Acta Anaesthesiol Scand*. 2001; 45: 221-232.
22. Topcu I, Luleci N, Tekin S, et al Effectiveness of clonidine and fentanyl addition to bupivacaine in postoperative patient controlled epidural analgesia. *Anesthesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther* 2005; 40: 521-525.
23. Badner NH, Bhandari R, Komar WE. Bupivacaine 0.125% improves continuous postoperative epidural fentanyl analgesia after abdominal or thoracic surgery. *Can J Anaesth* 1994; 41: 387-392.
24. Kumar P, Rudra A, Pan AK, et al Caudal additives in pediatrics: a comparison among midazolam, ketamine, and neostigmine coadministered with bupivacaine. *Anesth Analg* 2005; 101: 69-73.
25. Findlow D, Aldridge LM, Doyle E. Comparison of Caudal Block using Bupivacaine and Ketamine Ilioinguinal Nerve Block for Orchidopexy in Children. *Anaesthesia* 1997; 52: 1110-1113.
26. Abdel-Ghaffar ME, Abdullatif MA, Ghamdi A, Mowafi H, Anwar A. Epidural ketamine reduces post-operative epidural PCA consumption of fentanyl/bupivacaine. *Can J Anaesth* 1998; 45: 103-109.
27. Tverskoy M, Oren M, Vaskovich M, Ketamine enhances local anesthetic and analgesic effects of bupivacaine by peripheral mechanism: a study in postoperative patients. *Neurosci Lett* 1996; 215: 5-8.
28. Casati A, Vinciguerra F, Santorsola R, Sciatic nerve block with 0.5% levobupivacaine, 0.75% levobupivacaine or 0.75% ropivacaine: a double-blind, randomized comparison. *Eur J Anaesthesiol* 2005; 22: 452-456.
29. Liisanantti O, Luukkonen J, Rosenberg PH. High-dose bupivacaine, levobupivacaine and ropivacaine in axillary brachial plexus block. *Acta Anaesthesiol Scand* 2004; 48: 601-606.
30. McLeod GA, Burke D. Review Article: Levobupivacaine. *Anaesthesia* 2001; 56: 331-341.
31. Cox CR, Faccenda KA, Gilhooly C, et al. Extradural S(-) bupivacaine: comparison with racemic RS-bupivacaine. *Br J Anaesth* 1998; 80: 289-293.
32. Tetzlaff JE. Peripheral nerve blocks. In: Morgan GE, Mikhail MS, editors. *Clinical anesthesiology*. Toronto, PA: Prentice Hall Inc 1999: 245-273.
33. Winnie AP, Ramamurthy S, Duran Z. The inguinal paravascular technic of lumbar plexus anesthesia: the 3 - in - 1 block, *Anesth. Analg* 1973; 52: 989-996.
34. Semple D, Findlow D, Aldridge LM, Doyle E. The Optimal dose of ketamine for caudal epidural blockade in children. *Anaesthesia* 1996; 51:1170-1172.
35. Ödeş R. Kaudal blokta ropivakain'e eklenen ketaminin etkinliği. Uzmanlık tezi, Elazığ: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D, 2006.
36. Gürsoy S, Kaygusuz K, Aldemir B, et al Aksiller Brakial Pleksus Bloğunda Lidokaine İlave Edilen Ketaminin İntraoperatif ve Postoperatif Etkileri. *Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi* 2005; 27:147-152.
37. Lee IO, Kim WK, Kong MH, et al. No enhancement of sensory and motor blockade by ketamine added to ropivacaine interscalene brachial plexus blockade. *Acta Anaesthesiol Scand* 2002; 46: 821-826.
38. Crews JC, Foreman AS, Weller RS, et al. Onset, duration, and dose tolerability of levobupivacaine 0.5% for axillary brachial plexus neural blockade (abstract). *Anesthesiology* 1998; 89: 894.
39. Huang YF, Pryor ME, Mather LE, et al. Cardiovascular and central nervous system effects of intravenous levobupivacaine and bupivacaine in sheep. *Anesth Analg* 1998; 86: 797-804.
40. Bardlesy H, Gristwood R, Baker H et al. A comparison of the cardiovascular effects of levobupivacaine and rac-bupivacaine following intravenous administration to

- healthy volunteers. *Br J Clin Pharmacol* 1998; 46: 245-249.
41. Kingsnorth A, Bennett D, Cummings C et al. A randomised, double-blind study to compare the efficacy of 0.25% levobupivacaine with 0.25% bupivacaine (rasemic) infiltration anaesthesia in elective inguinal hernia repair. *Region Anesth Pain Med* 1998; 23:106.
 42. De Andres J, Sala-Blanch X. Peripheral nerve stimulation in the practise of brachial plexus anesthesia: A review. *Reg Anesth Pain Med* 2001; 26: 478-483.
 43. Taboada M, Alvarez J, Cortes J, et al Atanassoff PG. The effects of three different approaches on the onset time of sciatic nerve block with 0.75% ropivacaine. *Anesth Analg* 2004; 98: 242-247.
 44. Sansone V De Ponti A, Fanelli G, Agostoni M. Combined sciatic and femoral nevre block for knee arthroscopy: 4 years' experience. *Arch Orthop Trauma Surg* 1999; 119: 163-167.
 45. Auroy Y, Narchi P, Messiah A, et al Serious complications related to regional anesthesia: Results of a prospective survey in France. *Anesthesiology* 1997; 87: 479-486.
 46. Fanelli G, Casati A, Garancini P, et al Nerve stimulator and multiple injection technique for upper and lower limb blockade: Failure rate, patient acceptance, and neurological complications. *Study Group on Regional Anesthesia. Anesth Analg* 1999; 88: 847-852.

Brusellozlu Hastalarda Serum Sitokin Düzeylerinin (Neopterin, interlökin-6, interlökin-12, ve interferon-gama) Tanısal Değeri

Hasan Karsen*, Hasan Irmak**, Mustafa Kasım Karahocagil***, Salih Cesur**, Yasemin Fidan****, Elmas Öğüş****, Mehmet Şeneş****, Doğan Yücel****

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, brusellozlu hastalarda tedavi öncesi, tedavi esnasında ve tedavi sonunda serum sitokin, (neopterin, interlökin -6 (IL-6), interlökin-12 (IL-12) ve interferon-gama (IFN- γ) düzeylerinin sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırılarak tedavi izlemindeki tanısal değerinin belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Brusellozlu hastalar ve sağlıklı kontrol grubunda serum neopterin, IL-6, IL-12, ve IFN- γ düzeyleri ELISA yöntemiyle belirlendi. İstatistiksel değerlendirmede SPSS programı kullanıldı. $P \leq 0.05$ değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Çalışmaya brusellozlu 32 olgu (22 akut, 5 kronik, 5 subakut, 21 kadın, 11 erkek yaş ortalaması: 36.5) olgu ile 16 sağlıklı kontrol grubu (10 erkek, 6 kadın, yaş ortalaması:42.4) dahil edildi.

Brusellozlu hastalarda tedavi öncesi, tedavi ortası ve tedavi sonundaki serum neopterin, IL-12, IL-6 ve IFN- γ düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermedi. Serum neopterin düzeyleri hasta ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdi.

Sonuç: Serum sitokinlerinin tedavi izlemindeki ve prognozdeki öneminin belirlenebilmesi için; serum sitokinlerinin yanısıra sitokin gen polimorfizminin de araştırıldığı, daha fazla sayıda olguyla yapılacak başka kontrollü çalışmalara gereksinim olduğu görüşüyoruz.

Anahtar kelimeler: Bruselloz, sitokinler

Bruselloz ülkemizde endemik olarak görülen zoonotik enfeksiyonların başında gelmektedir. Bruselloz etkeni olan Brucella bakterisi intrasellüler yerleşimli, zoonotik bir enfeksiyon etkeni olup, multisistemik organ tutulumuna

neden olur (1). Hücre aracılıklı immün yanıt, intrasellüler yerleşim gösteren bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarda önemli rol oynar. İntrasellüler patojenlere karşı koruyucu immunitede T hücresi alt grupları, makrofajlar ve bu hücrelerden salınan sitokinler ve sitokinlerle bu hücreler arasındaki etkileşim önemli rol oynar. Bruselloz enfeksiyonunda da hücrel immün yanıt, humoral immün yanıtın daha önemlidir (2). Neopterin aktif T lenfositlerden salınan interferon-gama (IFN- γ)'nin uyarımı sonucu monosit ve makrofajlardan sentezlenen bir sitokindir. Neopterin hücrel immunitenin duyarlı bir göstergesidir (3). İnterlökin-6 (IL-6), hem antiinflamatuvar hem de proinflamatuvar etkinliğe sahip bir sitokin olup, akut faz reaktanları (CRP, haptoglobulin vb.) sentezini artırır, B lenfosit farklılaşmasını uyarır, adezyon molekülleri sentezini uyarır. İnterlökin-12 (IL-12), proinflamatuvar bir sitokin olup,

(*) 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi (25-29 Mart 2009, Antalya)'nde poster olarak sunulmuştur.

*Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa.

**Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara.

*** Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Van.

****Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kliniği, Ankara.

Yazışma Adresi: Dr. Hasan KARSEN.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD. Şanlıurfa.

E-mail: hasankarsen@hotmail.com

Tel: 00904143183000

aktive mononükleer fagositler ve dendritik hücrelerden salınır. İntrasellüler patojenlere karşı immün yanıtta etkilidir. NK sitolitik etkisini artırır. T lenfosit ve NK hücrelerden IFN- γ salınımını artırır. IFN- γ ise, en önemli makrofaj uyarıcı sitokindir. NK, Th, Ts hücrelerce sentezlenir. Makrofajların fagositozunu artırır, Th1 farklılaşmasını uyarırken, Th2 proliferasyonunu önler (4-6). Bu çalışmanın amacı, brusellozlu hastalarda tedavi öncesi, tedavi esnasında ve tedavi sonunda serum sitokin düzeylerinin (neopterin, IL-6, IL-12 ve IFN- γ) sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırılarak, tedavi izlemindeki tanısal deęerinin belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya brusellozlu 32 hasta ile 16 sağlıklı kontrol grubu dahil edildi. Çalışma için Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Etik Kurul onayı alındı. Çalışmada neopterin (Biosource, Belgium), IL-6 (Biosource, Belgium), IL-12 (Biosource, Belgium) ve IFN- γ (Biosource, Belgium) ELISA kitleri kullanıldı. Hasta ve kontrol grubunda serum neopterin, IL-6, IL-12, ve IFN- γ düzeyleri ELISA yöntemiyle üretici firmanın önerilerine göre belirlendi. Veriler SPSS programına kaydedildi. İstatistiksel deęerlendirmede Ki-kare testi kullanıldı. $P \leq 0.05$ deęeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Çalışmaya alınan 32 brusellozlu hastanın 22'si akut, 5'i kronik, 5'i subakut bruselloz olgusu idi. Hastaların 21'i kadın, 11'i erkekti. Hasta grubunun yaş ortalaması 36.5 idi. Çalışmaya dahil edilen 16 sağlıklı kontrol grubunun 10'u erkek, 6'sı kadındı. Kontrol grubunun yaş ortalaması 42.4 idi. Brusellozlu hastalarda tedavi öncesi, tedavi ortası (tedavinin 3. haftası) ve tedavi sonundaki (tedavinin 6. haftası) serum neopterin düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermedi ($p \geq 0.05$). Serum neopterin düzeyleri hasta ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdi ($p \leq 0.005$). Hasta ve kontrol grubunda tedavi öncesi, tedavi ortası ve tedavi sonu neopterin düzeylerinin ortalaması Tablo'da gösterildi.

Hasta grubunda neopterin düzeyleri kontrol grubundan daha yüksekti. Brusellozlu hastalarda tedavi öncesi, tedavi ortası ve tedavi sonundaki serum IL-6 arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi. Serum IL-6 düzeyleri hasta ve kontrol grubunda da istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermedi ($p= 0.433$). Brusellozlu hastalarda tedavi öncesi, ortası ve sonundaki serum IL-12 düzeyleri

istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermedi ($p=0.886$). Serum IL-12 düzeylerinde hastalar ile

Tablo. Kontrol ve hasta grubunda tedavi öncesi, ortası ve sonrası neopterin düzeyleri

Hasta	Neopterin düzeyi (ng/ml) (Ortalama \pm standart sapma) deęer
Tedavi öncesi	3.062 \pm 1.66
Tedavi ortası	1.96 \pm 0.99
Tedavi sonu	2.67 \pm 2.03
Kontrol grubu	1.84 \pm 0.68

kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. Ancak; hasta grubunda kontrol grubundan biraz yüksekti ($p=0.158$). Brusellozlu hastalarda tedavi öncesi, tedavi ortası ve tedavi sonundaki IFN- γ düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı ($p=0.394$). Hastalar ve kontrol grubunda serum IFN- γ düzeyleri arasında da istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı ($p=0.997$).

Tartışma

Bruselloz Türkiye'de ve dünyada belirli bölgelerde endemik olarak görülen zoonotik bir enfeksiyondur. Bruselloz hastalığı etkeni, intrasellüler bir bakteri olan Brucella cinsi bakterilerdir (1). Bruselloz patogenezinde hücrel immün sistem ve humoral immün sistem rol alır. Bruselloz patogenezi, tedavi sonrası yanıt ve komplikasyonların izleminde sitokinler ve sitokin genleri polimorfizminin rolüne ilişkin çeşitli çalışmalar mevcuttur (2, 7-14). Die Ruiz ve ark. (7) yaptıkları çalışmada brusellozlu hastalarda serum IFN- γ ve neopterin düzeylerini sağlıklı kontrol grubundan anlamlı oranda yüksek bildirmişlerdir.

Ülkemizden Akbulut ve ark. (6) 30 brusellozlu ve 30 sağlıklı kontrol grubunda serum neopterin düzeylerini araştırmışlardır. Serum neopterin düzeyleri brusellozlu hastalarda sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı oranda yüksek saptanmıştır. Ahmed ve ark. (2) brusellozlu hastalarda serum IFN- γ ve IL-12 düzeylerini kontrol grubuna oranla anlamlı oranda yüksek bildirmişlerdir. Türkiye'den Refik ve ark. (8) brusellozlu hastalarda IL-6, IL-8 ve IL-2 düzeylerinin yüksek olduğu ve yüksekliğin hastalığın şiddeti ve klinik şekli ile ilişkili olduğunu bildirmişlerdir. Bu çalışmada akut brusellozda sitokin düzeyleri subakut brusellozdan yüksek saptanmıştır. Daha

önceden sunduğumuz bir çalışmada serum neopterin düzeyleri ortalaması brusellozlu hastalarda (16 akut bruselloz, 4 kronik bruselloz) kontrol grubuna (20 sağlıklı gönüllü) göre istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek saptanmıştır. Ayrıca, hastalığın tedavisi ile neopterin seviyelerinde azalma olduğu belirlenmiştir (9).

Bravo ve ark. (10) İspanya'da yaptıkları çalışmada, 84 brusellozisli hasta ve 102 sağlıklı kontrol grubunda transforming growth faktör – beta 1 (TGF-beta1) ve IL-6 gen polimorfizmini araştırmışlardır. Bu çalışmada IL-6 gen polimorfizminde hasta ve kontrol grubu arasında fark saptamazken, TGF-beta1 gen polimorfizminde farklılık saptamışlar ve bunun brusellozise duyarlılık ve fokal form hastalık gelişimiyle ilişkili olabileceğini bildirmişlerdir. Rasouli M ve ark. (11) İran'da 190 brusellozisli hasta ile 81 sağlıklı kontrol grubunda IL-10 gen polimorfizmini araştırmışlardır. Bu çalışmada IL-10 sitokin gen polimorfizminin brusellozise duyarlılık açısından genetik bir faktör olarak düşünülebileceği bildirilmiştir. Akbulut ve ark. (12) 35 brusellozlu hasta (28 akut brusellozis, 7 subakut brusellozis) ve 20 kontrol grubunda serum sitokin düzeylerinin tedavi esnasındaki ve tedavi sonrasındaki düzeylerini karşılaştırmışlardır. Çalışmada serum IL-6, IFN-gamma ve TNF- α düzeylerinin ortalaması brusellozlu hastalarda kontrol grubundan daha yüksek bulunmuştur. Hasta ve kontrol grubunda IL-1beta, TGF-beta 1, IL-2, IL-4 ve IL-8 seviyeleri yönünden farklılık saptanmamıştır. Çalışmada, serum CRP düzeyi ile IFN-gamma, TNF- α ve IL-6 düzeyleri arasında pozitif korelasyon saptanmıştır. Serum IL-6, IFN-gamma ve TNF- α düzeyleri tedavi öncesi düzeylerine göre istatistiksel olarak anlamlı oranda düşük saptanmıştır. Akut ve subakut hastalar arasında serum sitokin düzeyleri arasında farklılık saptanmamıştır.

Akut ve subakut brusellozlu hastalarda serum IL-6, IFN-gamma ve TNF- α düzeyleri yüksek olarak belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, sitokin düzeylerinin etkili ve yeterli tedaviyle anlamlı oranda azalmasına rağmen, bu değişikliklerin hastalığın aktivitesi veya yayılımıyla paralel olmadığı bildirilmiştir. Rasouli M ve ark. (13) İran'da yaptıkları başka bir çalışmada brusellozlu hastalarda IL-4 ve IFN-gamma gen polimorfizmini araştırmışlardır. Bu çalışmada farklı IL-4 ve IFN-gamma gen polimorfizmi taşıyanların bruselloz infeksiyonuna daha dirençli oldukları bildirilmiştir.

Budak ve ark.(14) IL-6 ve IL-10 gen polimorfizmini brusellozlu hastalar ve kontrol grubunda araştırmışlardır.

Çalışmada IL-6 ve IL-10 gen polimorfizminin bruselloza duyarlılığı etkileyebileceği ve hastalık gelişmesi açısından artmış risk taşıdığı bildirilmiştir. Elde edilen bulguların biyolojik yansımalarının doğrulanabilmesi için geniş hasta gruplarında çalışmanın gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Sunduğumuz çalışmada, brusellozlu hastalarda serum sitokinlerinden neopterin ve kısmen IL-12 düzeylerinin kontrol grubundan farklılık göstermesi bu belirteçlerin tanıda yararlı olabileceğini düşündürmektedir. Ancak, çalışmamızda bu belirteçlerin tedavi izleminde kullanımına dair istatistiksel olarak anlamlı veri elde edilememiştir.

Serum sitokinlerinin tedavi izlemindeki ve prognozdeki önemini belirlenebilmesi için; serum sitokinlerinin yanısıra sitokin gen polimorfizminin de araştırıldığı, daha fazla sayıda olguyla yapılacak başka kontrollü çalışmalara gereksinim olduğu görüşüdeyiz.

Teşekkür

Bu çalışmada kullanılan malzemeler TC Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığınca proje desteği kapsamında temin edilmiştir.

Diagnostic Value of serum Cytokine levels (Neopterin, interleukin-6, interleukin-12 and interferon-gamma) in Treatment Follow Up Patients with Brucellosis

Abstract

Aim: The aim of this study was to establish the diagnostic value of serum cytokine levels (neopterin, interleukin-6 (IL-6), interleukin-12 (IL-12) and interferon-gamma (IFN- γ)) in treatment follow up patients with brucellosis by comparing pre-treatment, mid-treatment and post-treatment values with healthy control group.

Material and methods: Serum neopterin, IL-6, IL-12 and IFN- γ were measured by ELISA method. In statistical evaluation, SPSS program was used. $P \leq 0.05$ was accepted as statistically significant.

Results: Thirty-two cases with brucellosis (22 acute, 5 chronic, 5 subacute brucellosis cases, 21 female, 11 male, mean age: 36.5 years) and a control group of 16 healthy persons (10 male, 6 female, mean age: 42.4 years) were included in the study. There was no statistical significance between pre-treatment, mid-treatment and post-treatment values of serum neopterin, IL-6, IL-12 and IFN- γ in brucellosis

patients. Serum neopterin values showed statistically significance between patient and control group.

Conclusion: In order to establish the importance of serum cytokines in treatment follow up and prognosis in brucellosis, we are in the opinion that in addition to serum cytokine levels, other controlled studies with more subjects and investigation of cytokine gene polymorphism are needed to be accomplished.

Key words: *Brucellosis, cytokines*

Kaynaklar

1. Sözen TH. Bruselloz. In: Willke A, Doęanay M, Söyletir G (edi). İnfeksiyon Hastalıkları. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi, 2002; s: 636-640.
2. Ahmed K, Al-Matrouk KA, Martinez G, et al Increased serum levels of interferon-gamma and interleukin-12 during human brucellosis. Am J Trop Med Hyg 1999; 61: 425-427.
3. Cesur S. Neopterin: a marker used for monitoring infections. Mikrobiyol Bul. 2005 ; 39 : 251-60.
4. Çelebi H, Özcan M, Arat M, et al Allojeneik kök hücre transplantasyonu sonrası Th1/ Th2 sitokinler ve solubl adezyon kuvvet molekülleri: kök hücre kaynaęı ve dalteparin kullanımının etkileri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2001; 54: 307-320.
5. Dinarello CA. Proinflammatory cytokines. Chest 2000; 118: 503-508.
6. Dinarello CA. Anti-cytokine therapies in response to systemic infection. J Investig Dermatol Symp Proc 200; 6: 244-250.
7. DieZ-Ruiz A, al-Amrani M, Weis G, et al. Increased interferon-gamma and neopterin concentrations in patients with acute brucellosis. J Infect Dis 1993; 167: 504-505.
8. Refik M, Mehmet N, Durmaz R, et al Cytokine profile and nitric oxide levels in sera from patients with brucellosis. Braz J Med Biol Res. 2004; 37: 1659-1663.
9. Irmak H, Cesur S, Bulut C, Akut ve kronik brusellozda serum neopterin düzeyleri. Serum neopterin levels in acute and chronic brucellosis. 12 th International Congress on Infectious Diseases, Lisbon, Portugal 2006; 57: 15-18.
10. Bravo MJ, Colmenero JD, Quepo-Ortuno MI, et al TGF-beta1 and IL-6 gene polymorphism in Spanish brucellosis patients. Cytokine 2008; 44:18-21.
11. Rasouli M, Kiany S, Behbin M. Interleukin-10 gene polymorphisms and susceptibility to brucellosis in Iranian patients. Iran J Immunol. 2008 ; 5 : 131-135.
12. Akbulut H, Celik İ, Akbulut A. Cytokine levels in patients with brucellosis and their relations with the treatment. Indian J Med Microbiol. 2007; 25: 387-390.
13. Rasouli M, Kiany S. Association of interferon-gamma and interleukin-4 gene polymorphisms with susceptibility to brucellosis in Iranian patients. Cytokine. 2007 ; 38: 49-53.
14. Budak F, Göral G, Heper Y, et al. IL-10 and IL gene polymorphisms as potential host susceptibility factors in brucellosis. Cytokine 2007; 38: 32-36.

Genç Hastalarda Mide Kanseri

İlhan Karabıçak, Savaş Yürüker, Tuğrul Kesicioğlu, Hamza Çınar, Necati Özen, Mete Kesim

Özet

Amaç: Mide kanseri en sık görülen gastrointestinal sistem kanserlerinden biridir. Mide kanseri tanısı konulan hastaların % 2-8'i 40 yaşın altındadır. Kliniğimizde ameliyat edilen 40 yaşın altındaki mide kanserli hastalar değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Ağustos 2004 – Kasım 2009 tarihleri arasında mide kanseri ön tanısıyla ameliyat edilen 40 yaşın altındaki hastaların patolojik özellikleri ve yaşam süreleri değerlendirmeye alınmıştır.

Bulgular: Mide kanseri ön tanısı ile ameliyat edilen 17 hastanın 40 yaş veya altında olduğu saptandı. Çalışmaya dahil edilen 13 hastanın 9'u erkek, 4'ü kadındı. On üç hastanın 10 tanesi 35 yaşının altında idi. Otuz beş yaşın altındaki hastaların yaş ortalaması ise 30 olarak bulundu. Bir hastada Evre IV, geri kalan 10 hastada ise evre III mide kanseri saptandı. Hastalar ortalama 31,4 ay takip edildi. Takip süresinde 4 hasta kansere bağlı nedenlerden exitus olmuştur.

Sonuç: Gençlerde mide kanseri görülme sıklığı artmaktadır. Tanının geç konulması nedeniyle vakaların çoğu ileri evrede başvurmaktadır. Mide kanserinde kötü prognozun kanserin evresi ile alakalı olduğu, hastanın yaşının bağımsız bir faktör olmadığı belirtilmektedir. Kanserin evresi baz alındığında genç ve yaşlı hastalarda benzer yaşam süreleri elde edilmektedir.

Anahtar kelimeler: Mide kanseri, genç yaş, sağ kalım

Mide kanseri en sık görülen gastrointestinal sistem kanserlerinden biridir. Akciğer kanserinden sonra kansere bağlı ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alır. Mide kanseri görülme sıklığı tarama yöntemlerinin ve hasta bilincinin artmasına paralel olarak azalmasına rağmen, genç hastalarda mide kanseri görülme sıklığı artmaktadır (1). Mide kanseri tanısı konulan hastaların %2-8'i 40 yaşın altındadır (2, 3).

Mide kanseri olan genç hastaların çoğu asemptomatik oldukları için tanı geç konulmaktadır. Genç hastalardaki tümör histolojisinin undiferansiye olması ve hastalığın çok çabuk ilerlemesi kötü prognozun önemli sebepleridir (4-5). Bu retrospektif çalışmada Ağustos 2004-Kasım 2009 tarihleri arasında mide kanseri ön tanısıyla ameliyat edilen ve

operasyon sırasında mide kanseri tanısı konan 40 yaşın altındaki hastaların patolojik özellikleri ve yaşam süreleri değerlendirmeye alınmıştır.

Gereç ve Yöntem

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda Ağustos 2004 - Kasım2009 tarihleri arasında 240 hasta mide kanseri ön tanısı nedeniyle ameliyat edildi. Bu hastaların 17'si kırk yaşında ve/veya kırk yaşın altındaydı. Bu hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi.

Bulgular

Mide kanseri ön tanısı ile ameliyat edilen 17 hastanın 3 tanesinde adenokarsinom dışında patoloji saptandı; 2 hastada nöroendokrin tümör, bir hastada malign lenfoma saptandı. Bir hastanın da dosyasına ulaşılamadı. Bu 4 hasta çalışma dışında tutuldu. Çalışmaya dahil edilen 13 hastanın 9'u erkek, 4'ü kadındı. Hastaların yaş ortalaması 32,6 (22-40 yaş) olarak saptandı. On üç hastanın 10'u 35 yaşının altında idi. Otuz beş yaşın altındaki hastaların yaş ortalaması ise 30 (22-35 yaş) olarak bulundu.

*Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Samsun.

Yazışma Adresi: Yrd. Doç Dr İlhan Karabıçak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Samsun.

Tel: 05332416895

E-posta: ikarabicak@omu.edu.tr
ikarabicak@yahoo.com

Tablo 1. Hastalar ve özellikleri

	Cinsiyet	Yaş	Histoloji	Evre (TNM)	grade	stage	LVI*	Total/Metastatik lenf nodları	KT/RT	Takip (ay)	Son durum
1	E	32	Adenokarsinom, D&	T3N1M0	3/3	3A	+	8/4	+/+	24	Sağ
2	K	28	Adenokarsinom, D&	T3N2M0	3/3	3B	+	11/7	?	57	Sağ
3	E	29	Adenokarsinom, D&	T3N2M0	3/3	3B	+	14/8	+/+	17	Sağ
4	E	39	Adenokarsinom, D&	T4N1M0	3/3	3B	+	37/10	+/+	34	Sağ
5	E	34	Adenokarsinom, D&	T3N1M0	3/3	3A	+	20/5	+/+	14	Sağ
6	K	40	Adenokarsinom, D&	T3N1M0	3/3	3A	+	6/1	+/+	50	Exitus
7	E	22	Adenokarsinom, D&	T3N2M0	3/3	3B	+	26/9	+/-	34	Sağ
8	K	32	Adenokarsinom, D&	T3N3M0	3/3	3B	+	34/28	?	12	Exitus
9	E	39	Adenokarsinom, D&	T3N2M0	3/3	3B	+	18/9	-	30	Sağ
10	K	34	Adenokarsinom	Peritonitis karsinom	3/3	4	+	-	?	6	Exitus
11	E	32	Adenokarsinom, D&	T3N1M0	3/3	3A	+	9/5	+/+	23	Sağ
12	E	32	Adenokarsinom, İΩ	T3N2M0	2/3	3B	+	63/8	?	41	Exitus
13	K	25	Adenokarsinom, D&	T3N1M0	3/3	3A	+	28/1	+/-	66	Sağ

D&; Diffüz infiltratif tip adenokarsinom, İΩ; İntestinal tip adenokarsinom, LVI*

Bir hastada ameliyatta karsinomatozis peritonei saptanması üzerine sadece biyopsi yapılarak ameliyat sonlandırıldı. Bir hastada Evre IV, geri kalan 10 hastada ise evre III mide kanseri saptandı. On iki hastada diffüz infiltratif tip adenokarsinom saptandı. Hastaneye başvurma nedenleri arasında karın ağrısı, kilo kaybı ve dispeptik yakınmalar en sık başvuru nedenleri olarak saptandı. Hastalar ortalama 31,4 ay (6-66 ay) takip edildi. Takip süresinde 4 hasta (%28,6) kansere bağlı nedenlerden exitus olmuştur (Tablo 1).

Tartışma

Gelişmiş ülkelerde mide kanserinin görülme sıklığı azalırken, genç hastalarda ise görülme sıklığı artmaktadır. Holburt ve ark. (1) yaptıkları bir çalışmada UCLA'de 1970 yılından önce gençlerde mide kanseri sıklığı tüm mide kanserinin %1,8'i iken, 1970 yılından sonra bu oran %4,2 'ye çıkmıştır (1). Mide kanseri hastalarının %2-8'i 40 yaşın altındadır (2-3). Bu hastaların çoğu 35-40 yaşları arasındadır (6). Otuz beş yaşın altında ise bu oran % 2-6 civarındadır (2, 7). Bizim çalışmamızda ise 13 hastanın 10'u 35 yaş veya altındaydı.

Mide kanseri yaşlılarda ve erkeklerde daha sık görülmesine rağmen genç hastalarda erkek ve kadınlarda aynı sıklıkta görülmektedir (8). 30 yaşın altında ise kadınlarda daha sık görüldüğünü bildiren çalışmalar mevcuttur (8-10). Kadınlarda sık görülmesinin bir nedeni de hamileliğe bağlanmıştır. Kadın hastaların bir kısmında tanı öncesi yakın dönemde hamile oldukları saptanmıştır (1). Bizim hasta grubumuzda ise hem 40 yaş altında hem de 35 yaş altında erkek hastalar daha fazla idi.

En sık başvuru nedeni epigastrik ağrı, kilo kaybı ve dispeptik yakınmalar olsa da, çoğu asemptomatik olduğu için, bu hastalarda tanı geç konulmaktadır (1, 11). Nakamura ve ark. (11) mide kanseri saptadıkları genç hastaların %54,9'ünün bir şikâyeti olmadığını ve tanının tetkikler sırasında rastlantısal olarak konulduğunu belirtmiştir. Bizim hastalarımız en sık karın ağrısı, kilo kaybı ve dispeptik yakınmalar nedeni ile hastaneye başvurdukları saptandı. Holburt ve ark. (1) 18 hastalık serilerinde 15 hastada uzak organ metastazı saptamışlar. Bizim çalışmamızda karsinomatozis peritonei'li hasta hariç hiçbir hastada ameliyat sırasında başka organlara metastaz saptanmadı.

Genç hastalarda mide kanseri görülmesi genetik yatkınlık ile de açıklanmaktadır (12). Ailesinde mide kanseri olan kişilerde erken yaşta mide kanseri görülme sıklığı daha fazladır. Japonya'da yapılan bir çalışmada genç yaşta mide kanseri

saptanan hastaların %25'inin birinci derece akrabalarında mide kanseri bulunmuştur (13).

Genç hastalarda diffüz tip mide kanseri daha sık görülmektedir ve bu histolojideki kanserlerin prognozu daha kötüdür. Yaşlılarda ise intestinal tip mide kanseri daha sık görülmektedir (14). Bizim çalışmamızda 13 hastanın 12'sinde diffüz intestinal tip mide kanseri saptandı. Genç hastalarda N2-N3 lenf nodlarına metastaz, evre IV mide kanseri daha sık görülmektedir (15). Bu durum küratif rezeksiyon oranının yaşlı hastalara göre daha az olmasına neden olmaktadır (9). Erken evre mide kanserinde yaşlı ve genç hastaların yaşam sürelerinin benzer olduğu, hatta ileri evre mide kanseri dahil olmak üzere genç hastaların yaşam sürelerinin yaşlı hastalardan farklı olmadığını bildiren çalışmalar vardır (6, 1).

Mide kanserinde en iyi yaşam süresi küratif cerrahi uygulanan hastalarda elde edilmektedir (2, 16). Evre IV mide kanserli genç hastalarda major ko-morbid durumların olmaması ve hastanın performansının iyi olmasından dolayı palyatif rezeksiyon yapılabilir (17-18). Kim ve ark. (19) genç erken evre mide kanserli hastalarda küratif rezeksiyon ile ortalama 70 aylık yaşam süresi elde etmişlerdir. Aynı çalışmada ileri evre mide kanserli hastaların ortalama yaşam süresi 9 ay bulunmuş. Nakamura ve ark. (11) erken evre mide kanserli genç 30 hastalık çalışmalarında, hastaların tamamında 5 yıllık sürvi elde etmişler. Aynı çalışmada ileri evre mide kanserinde ise %23,5 oranında 5 yıllık yaşam süresi elde etmişler. Choi ve ark. (20) ise genç ileri evre mide kanserinde %51,9 oranında 5 yıllık yaşam süresi bildirmişlerdir. Bu sonuçlar bu hasta grubunda erken tanının önemini göstermektedir. Holburt ve ark. (1) ise çoğu ileri evre mide kanseri olan genç 18 hastada opere edilen hastaların ortalama yaşam süresini 14 ay, tüm hastaların yaşam süresini ise ortalama 9,7 ay bulmuşlar. Bizim çalışmamızdaki hastalar ortalama 31,4 ay (6-66 ay) takip edildiler. Takip süresinde 4 hasta kansere bağlı nedenlerden dolayı exitus olmuştur. Ortalama 31,4 aylık sağ kalım oranımız %71,4 civarındadır.

Sonuç olarak gençlerde mide kanseri görülme sıklığı artmaktadır. Tanının geç konulması nedeniyle vakaların çoğu ileri evrede başvurmaktadır. Gençlerde mide kanseri prognozunun kötü olması hastalığın daha agresif seyretmesi, kötü diferansiye kanserin daha sık olması ve ileri evrede tanı konulması nedeniyledir. Mide kanserinde kötü prognozun kanserin evresi ile alakalı olduğu, hastanın yaşının bağımsız bir faktör olmadığı belirtilmektedir (21-22). Kanser evresi baz

alındığında genç ve yaşlı hastalarda benzer yaşam süreleri elde edilmiştir (9).

Gastric Cancer in Young Patients

Abstract

Aim: Gastric cancer is one of the most common gastrointestinal cancers. It has been estimated that patients younger than 40 years represent 2-8% of all patients with gastric carcinoma. We reviewed the charts of patients with gastric carcinoma younger than 40 years old.

Methods: We retrospectively reviewed the charts of the young patients who were operated for gastric carcinoma at Ondokuz Mayıs University Medical Faculty between August 2004 and October 2009.

Results: Seventeen patients were 40 years old or younger than 40 years. Thirteen of them were included in the study. There were 9 male and 4 female patients. Ten out of 13 were younger than 35 years old. The average age of the patients younger than 35 years old was 30 years. One patient was stage IV and remaining were stage III. The average follow up was 31.4 months and 4 patients died during the follow up.

Conclusion: The incidence of gastric cancer in young patients is increasing. The poorer prognosis in young patients is related to the stage at the time of diagnosis. Young age is not an independent prognostic factor. Gastric cancer in young patients tends to be more advanced, but when matched for stage, the prognosis is similar to older patients.

Key words: Gastric carcinoma; young age; prognosis

Kaynaklar

- Holburt E, Freedman SI. Gastric carcinoma in patients younger than age 36 years. *Cancer*. 1987; 60:1395-1399.
- Tso PL, Bringaze III WL, Dauterive AH, Correa P, Cohn I. Gastric carcinoma in the young. *Cancer* 1987; 59: 1362-1365.
- Wang JY, Hsieh JS, Huang CJ, Huang YS, Huang TJ. Clinicopathologic study of advanced gastric cancer without serosal invasion in young and old patients. *J Surg Oncol*. 1996; 63: 36-40.
- Akoh JA, Macintyre IM. Improving survival in gastric cancer: review of 5-year survival rates in English language publications from 1970. *Br J Surg*. 1992; 79: 293-299.
- Wanebo HJ, Kennedy BJ, Chmiel J, Steele G Jr, Winchester D, Osteen R. Cancer of the stomach. A patient care study by the American College of Surgeons. *Ann Surg* 1993; 218: 583-592.
- Eguchi T, Takahashi Y, Yamagata M, Kasahara M, Fujii M. Gastric cancer in young patients. *J Am Coll Surg*. 1999; 188: 22-26.
- Matley PJ, Dent DM, Madden MV, Price SK. Gastric carcinoma in young adults. *Ann Surg*. 1988; 208: 593-596.
- Koea JB, Karpeh MS, Brennan MF. Gastric cancer in young patients: demographic, clinicopathological, and prognostic factors in 92 patients. *Ann Surg Oncol*. 2000; 7: 346-351.
- Santoro R, Carboni F, Lepiane P, Ettorre GM, Santoro E. Clinicopathological features and prognosis of gastric cancer in young European adults. *Br J Surg* 2007; 94: 737-742.
- Medina-Franco H, Heslin MJ, Cortes-Gonzalez R. Clinicopathological characteristics of gastric carcinoma in young and elderly patients: a comparative study. *Ann Surg Oncol* 2000; 7: 515-519.
- Nakamura R, Saikawa Y, Takahashi T, Takeuchi H, Asanuma H, Yamada Y, Kitagawa Y. Retrospective analysis of prognostic outcome of gastric cancer in young patients. *Int J Clin Oncol* 2011; Feb 8.
- Wu MS, Chen CJ, Lin JT. Host-environment interactions: their impact on progression from gastric inflammation to carcinogenesis and on development of new approaches to prevent and treat gastric cancer. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev* 2005; 14: 1878-1882.
- Umeyama K, Sowa M, Kamino K, Kato Y, Satake K. Gastric carcinoma in young adults in Japan. *Anticancer Res* 1982; 2: 283-286.
- Oliveira C, Seruca R, Carneiro F. Genetics, pathology, and clinics of familial gastric cancer. *Int J Surg Pathol* 2006;14: 21-33.
- Mori M, Sugimach K, Ohiwa T, Okamura T, Tamura S, Inokuchi K. Early gastric carcinoma in Japanese patients under 30 years of age. *Br J Surg*1985; 72: 289-291.
- Mitsudomi T, Matsusaka T, Wakasugi K, Takenaka M, Kume K, Fujinaga Y, Teraoka H, Iwashita A. A clinicopathological study of gastric cancer with special reference to age of the patients: an analysis of 1,630 cases. *World J Surg* 1989; 13: 225-231.
- Siewert JR, Bottcher K, Roder JD, Busch R, Hermanek P, Meyer HJ and the German Gastric Carcinoma Study Group. Prognostic relevance of systematic lymph node dissection in gastric carcinoma. *Br J Surg* 1993; 80: 1015-1018.
- Bonenkamp JJ, Sasako M, Hermans J, van de Velde CJH. Tumor load and surgical palliation in gastric cancer. *Hepatogastroenterology*. 2001; 48: 1219-1221.
- Kim DY, Ryu SY, Kim YJ, Kim SK. Clinicopathological characteristics of gastric carcinoma in young patients. *Langenbecks Arch Surg* 2003; 388: 245-249.

20. Choi JH, Chung HC, Yoo NC, Lee HR, Lee KH, Kim JH, Roh JK, Park CS, Min JS, Lee KS, Kim BS, Lim HY (1996) Gastric cancer in young patients who underwent curative resection. *Am J Clin Oncol* 1996; 19: 45-48.
21. Llanos O, Butte JM, Crovari F, Duarte I, Guzmán S. Survival of young patients after gastrectomy for gastric cancer. *World J Surg.* 2006; 30: 17-20.
22. Siewert JR, Bottcher K, Stein HJ, Roder JD and the German Gastric Carcinoma Study Group. Relevant prognostic factors in gastric cancer: ten year results of the German Gastric Cancer Study. *Ann Surg* 1988; 228: 449-461.

Analysis of Patients With Lupus Nephritis: A Single Center's Experience

Habib Emre^{*}, Yasemin Usul Soyoral^{*}, Hüseyin Beğenik^{*}, Fatih Mehmet Erdur^{*}, Davut Demirkıran^{**}, Reha Erkoç^{***}

Abstract

Aim: Lupus nephritis is the major cause of morbidity and mortality of systemic lupus erythematosus. The treatment of lupus nephritis is still a significant problem. In this study, we aimed to investigation our remission rates, factors related to remission and the treatment results of lupus nephritis patients in our center.

Materials and methods: We retrospectively investigated the laboratory and the treatment results of 20 patients with lupus nephritis. The patients were grouped in terms of urine protein levels; patients with urine protein <0,3 g/day were regarded as in remission group and patients with urine protein > 0,3 g/day were regarded as in non-remission group. The relationships among clinical, laboratory, demographic parameters and remissions were investigated.

Results: Complete remission was achieved in 11 (55%) with lupus nephritis patients while 9 (45%) lupus nephritis patients had no-remission. Significant relationship was found between basal creatinine and patient remission ($p<0.05$). No relationship was found between other clinical and laboratory parameters and patient remission ($p>0.05$).

Conclusion: According to our study, significant relationship was found between basal creatinine and patient remission. The results of our treatments were similar to in the literature. Despite new studies and new drugs, the treatment of lupus nephritis is still a significant problem.

Key words: *Lupus nephritis, remission, treatment results*

Introduction

Systemic lupus erythematosus (SLE) is a chronic, multisystemic disease that is caused by autoantibodies to a variety of autoantigens. It is characterised by a wide variety of clinical and serological manifestations and relapsing and remitting course (1). It has a wide clinical spectrum, ranging from very mild forms to severe

systemic involvement those progresses to involve major organs and may cause significant morbidity and mortality (2).

Lupus nephritis (LN) is the major cause of morbidity and mortality in SLE. Approximately 60% of patients with SLE experience clinically evident kidney involvement (1,3). Despite new studies and new drugs, the treatment of LN is still a significant problem. The adequate therapy of LN varies with the classification of the morphological findings present on renal biopsy. Immunosuppressive therapy is indicated in the great majority of patients with diffuse and focal proliferative LN and in some selected patients with membranous LN (2). In this study, we aimed to ascertain our remission rates, factors related to remission and the treatment results of LN patients in our center.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, VAN.

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, VAN.

***Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İSTANBUL.

Yazışma Adresi: Uz. Dr.Habib Emre
YYÜ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ad, Nefroloji Bd Van
Email: habibemre@gmail.com

Table I: Patients Features and comparison between remission and no-remission group

	Remission (n=11)	No remission (n=9)	p
Age(Years)	31,1±9,2	27,2 ±10,7	0,4
Gender(Male/Famale)	3/8	4/5	0,45
Antids-DNA (+)	3	4	0,6
Complement 3(g/dL)	0,72±0,58	0,90±0,66	0,5
Complement 4 (gr/dL)	0,3±0,2	0,6±0,4	0,3
Before treatment PU (gr/day)	5,2±4,7	4,4±3,5	0,6
Before Treatment SCr (mg/dl)	0,5±0,1	0,8±0,2	0,001

SCr: Serum Creatinine PU: Proteinuria

Materials and methods

Patients Features:

We retrospectively evaluated the demographic, laboratory, clinical features and treatment results of 20 patients with lupus nephritis from a renal biopsy at Yuzuncu Yil University Faculty of Medicine, Nephrology Department between June 2004 and July 2010.

Demographic, laboratory, clinical and therapy data were collected from patient files. In our study, the relationships among the clinical, laboratory and demographic features of LN patients and remission were studied. The patients with urine protein under 0,3 g/day were grouped as remission and those with urine protein over 0,3 g/day were grouped as no-remission (4).

Laboratory parameters:

A urine proteine level at 24-hour urine collection was measured by the enzymatic colorimetric method. Serum creatinine levels were examined with spectrophotometry.

Complement 3 (C3) and complement 4 (C4) rates of the patients were studied with nephelometry. Antinuclear antibody (ANA) and anti-double stranded DNA antibody (anti-dsDNA) levels were examined with indirect fluorescence.

Histopathological Classification:

Histopathological classification of LN patients was performed according to the International Society of Nephrology/Renal Pathology Society (ISN/RPS) 2003 classification of lupus nephritis (5).

Treatment protocols:

Methylprednisolone (MP), cyclophosphamide (CyP), azathioprine (AZA) and mycophenolate mofetil (MMF) were given for the treatment of LN according to the following protocol that takes histopathological categories, clinical status and laboratory findings into consideration (2,6).

After being given as 1 mg/kg daily for four weeks, MP dosage was continued at 0,2 mg/kg/day as maintenance dosage by reducing the present dosage to 4 mg in a week. Cyclophosphamide at 10 mg/kg was given intravenously every month for 6 months. After that, it was given once every two months using the same dosage. AZA was started at 1 mg/kg daily and was gradually increased to a 2-3 mg/kg/day dosage. MMF was given as a 1-2 g/day dosage.

Statistical analysis:

The data was given as numerical percentages, averages and standard deviations. To determine the relationship between the factors affecting complete remission, chi-square testing of categorical variables was used. The level of significance was accepted as $p < 0.05$. Statistical analysis was performed using SPSS 11,5.

Results

Demographic and laboratory data of the patients is given in table I. Thirteen (65%) LN diagnosed patients were women and seven (35%) were men. Average age of the patients was determined to be 29 ± 10 years (17-46 years). No relationship was found between gender or age and remission ($p > 0.05$) (Table I).

Before treatment, except for one patient (5%), patients had plasma creatinine levels that were lower than 1,0 mg/dl. Before treatment, creatinine levels of remission group were lower than no-remission group ($p < 0,001$) (Table I). Relationship was found between basal serum creatinine levels of the patients and remission ($r = p < 0.001$).

While ANA was determined to be positive in 20 (100%) patients, anti-dsDNA was found to be positive in seven (35%) patients and negative in 13 (65%) patients. No relationship was found

between anti-dsDNA positivity and remission ($p>0.05$) (Table I).

Serum C3 and C4 were found at low levels in twelve (60,4%) patients. In those who were remission, C3 and C4 levels were lower, but this difference was not statistically significant ($p>0.05$) (Table I).

Eleven patients (55%) had proteinuria levels in the nephrotic range before treatment. No relationship was found between basal proteinuria levels of the patients and remission ($p>0.05$) (Table I).

According to the International Society of Nephrology/Renal Pathology Society (ISN/RPS) 2003 classification of lupus nephritis, class 4 LN was most frequently (nine patients (45%) and class 3 LN second frequently (five patients) determined (Table II).

Table II. Classifications of LN patients and remission rates

Class	Remission (n=11)	No-Remission (n=9)	Total (n=20)
1	1	0	1
2	3	0	3
3	1	4	5
4	4	5	9
5	2	0	2

Immunosuppressive therapy was given to patients for treatment. Immunosuppressive treatments given to patients and remission rates were shown in table III.

Conclusion

Clinical remission of renal dysfunction is predictive of improved long-term prognosis in patient and renal survival, even for patients with the most severe forms of lupus nephritis (7).

Serum creatinine levels of LN patients were determined 1.3 g/dl and over it was reported between 8% and 28.5% (8, 9). Arfaj et al. (10) reported that 65.9% of patients had creatinine clearance under 75 ml/min. Korbet et al. (7) found that serum creatinine levels in remission patients were significant lower than in no-remission patients. In our study, except for one patient (5%), creatinine levels of patients were lower than 1,0 mg/dl. Relationship was found between basal serum creatinine levels of the patients and remission ($p<0,001$) (Table 1). Before treatment, creatinine levels of remission group were lower than no-remission group

($p<0.001$). But this data might be not important because of creatinine levels of groups was normally.

It is known that LN is mostly seen in teenagers and women (2). Kobert et al. (7), Austin et al. (11) and Gunes et al. (12) found that age and sex did not affect disease remission. In our study, no relationship was found between gender or age and remission.

Kobert et al. (7) found that out of 86 LN patients 100% were ANA positive, while 96,5% were anti-dsDNA Ab positive. Gunes et al.(12) while ANA was determined to be positive in 41 (100%) patients, anti-dsDNA was found to be positive in 25 (60,9%) patients and negative in 16 (39,1%) patients. In our study while ANA was determined to be positive in 20 (100%) patients, anti-dsDNA was found to be positive in seven (35%) patients and negative in 13 (65%) patients. Similar to our study, Kobert et al. (7), Austin et al. (11) and Gunes et al. (12). Not found that relationship between anti-dsDNA and remission in LN patients.

C3 and C4 levels are one of the important indicators in diagnosing lupus nephritis. A decrease in complement levels was found in 60-84% of patients in some studies (13). Serum C3 and C4 levels were found to be low in 60% of our patients. These results show similarities with the data in the literature (8,9 and 13). Korbet et al.(7) and Austin et al. (11) found that C3 levels in unremitted patients were significant lower than in remitted patients. To the contrary, in our study, C3 levels of remission group were found to be lower than no-remission group. However, this difference was no significant ($p>0,5$).

Proteinuria rates in nephrotic level in LN were reported as 26-48,5% (8,9 and 13). Korbet et al. (7) and Gunes et al. (12) not found that relationship between basal proteinuria level and remission. In our study, nephrotic level urine protein was found in 55% of the patients. Additionally, no relationship was found between basal protein level and remission in our study.

There are a lot of studies comparing treatment regimens in literature. Nevertheless the treatment of LN is still a significant problem. Different centers continue to use different treatment protocols. In addition, adverse effects of the treatment may cause significant problems (e.g., infertility, neutropenia). All of these facts make treatment standardization difficult (6,14 and 15).

The immunosuppressive drugs MP, CyP and AZA were the most widely used agents. In the majority of randomized controlled trials, compared to CyP or AZA plus steroids versus steroids alone. In those studies, CyP plus steroids

Table III: Immunosuppressive treatments and remission rates

Treatment	Remission (n=11)	No Remission (n=9)	P
MP (n=3)	2	1	
MP+CyP (n=3)	0	3	
MP+AZA (n=7)	4	3	0,2
MP+CyP+AZA/MMF (n=4)	3	1	
MP+AZA+CyS (n=2)	2	0	
MP+CyS(n=1)	0	1	
MP: Methylprednisolone	CyP: Cyclophosphamide	CyS: Cyclosporine	
AZA: Azathioprine	MMF: Mycophenolate Mofetil		

reduced the risk of doubling of serum creatinine compared to steroids alone but had no impact on mortality. The risk of ovarian failure was significantly increased. AZA plus steroids reduced the risk of all cause mortality compared to steroids alone, but did not alter renal outcomes. Neither therapy was associated with increased risk of major infection (6).

Other drug for treatment of LN is MMF. Hu et al. (16) gave MMF to 23 diffuse proliferative LN patients and conventional high dose CyP treatment to another 23 patients. After treating for 6 months, 50% decrease in proteinuria in MMF group was found significantly more than the CyP. Chan et al.(4) reported that for the treatment of diffuse proliferative lupus nephritis, the combination of MMF and MP is as effective as a regimen of CyP and MP followed by AZA and MP.

In our study, the most common treatment was given as a MP+AZA combination seven (35%) patients. With this combination, complete remission was achieved in four LN patients while three LN patients had no remission. Second common treatment was given as a MP+CyP+AZA/MMF combination four (16%) patients who were class 3 and 4. With this combination, complete remission was achieved in three LN patients while one LN patients had no remission. Cyclosporine (CyS) not use in lupus nephritis. But to our one patients that previously had been diagnosed with glomerulonephritis was given CyS.

As a result, complete remission was achieved in 11 (55%) LN patients while nine (%45) LN patients had no remission. Relationship was found between basal creatinine and patient remission. No relationship was found between other basal clinical and laboratory parameters and patient remission. The results of our treatments

were similar to those in the literature. However, remission is still a problem in LN.

Lupus Nefritli Hastaların Analizi: Tek Merkez Deneyimi

Özet

Amaç: Lupus nefriti sistemik lupus eritematozisin major mortalite ve morbidite nedenidir. Lupus nefritinin tedavisi önemli bir problem olmaya devam etmektedir. Bu çalışmada, merkezimizde takip ettiğimiz lupus nefriti hastalarının remisyon oranlarını, remisyona etki eden faktörleri ve tedavi sonuçlarını araştırdık.

Gereç ve yöntem: Lupus nefritli 20 hastanın klinik, laboratuvar ve tedavi sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar, proteinürisi 0,3 g/gün altında olanlar remisyon grubu, 0,3 g/gün'ün üstünde olanlar ise remisyonda olmayan grup olarak ayrıldı. Hastaların klinik, laboratuvar ve demografik özellikleri ile hastalığın remisyonu arasındaki ilişki araştırıldı.

Bulgular: Onbir (%55) hastada tam remisyon saptanırken, 9 (%45) hastada ise remisyon saptanmadı. Bazal kreatinin ile remisyon arasında anlamlı ilişki vardı ($p<0,05$). Diğer klinik ve laboratuvar parametreleri ile remisyon arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı ($p>0,05$).

Sonuç: Çalışmamızda bazal kreatinin ile remisyon arasında anlamlı bir ilişki saptandı. Sonuçlarımız literatürdeki çalışmalarla benzerlik göstermekteydi. Yeni çalışmalar ve ilaçlara rağmen lupus nefritinin tedavisi önemli bir problem olmaya devam etmektedir.

Anahtar kelimeler: Lupus nefriti, remisyon, tedavi sonuçları

References

1. Smith PP, Gordon C. Systemic lupus erythematosus: clinical presentations. *Autoimmun Rev* 2010; 10:43-45.
2. Appel GB, Radhakrishnan J, D'Agati V. Secondary glomerular disease. In Brenner BM (eds). *Brenner & Rector's The Kidney*. Philadelphia: Saunders 2008; 1067-1146.
3. Cameron JS. Systemic lupus erythematosus. In: Neilson EG, Couser WG (eds) *Immunologic renal diseases*, 2nd edn. Lippincott-Raven, Philadelphia 2001; 1057-1104.
4. Chan TM, Li FK, Tang CS, Wong RW, Fang GX, Ji YL, et al. Efficacy of mycophenolate mofetil in patients with diffuse proliferative lupus nephritis. *Hong Kong-Guangzhou Nephrology Study Group. N Engl J Med* 2000; 343:1156-1162.
5. Weening JJ, D'Agati VD, Schwartz MM, Seshan SV, Alpers CE, Appel GB, et al. The classification of glomerulonephritis in systemic lupus erythematosus revisited. *Kidney Int* 2004; 65:521-530.
6. Flanc RS, Roberts MA, Strippoli GF, Chadban SJ, Kerr PG, Atkins RC. Treatment for lupus nephritis. *Cochrane Database Syst Rev* 2004; (1):CD002922.
7. Korbet SM, Lewis EJ, Schwartz MM, Reichlin M, Evans J, Rohde RD. Factors predictive of outcome in severe lupus nephritis. *Lupus Nephritis Collaborative Study Group. Am J Kidney Dis* 2000; 35:904-914.
8. Uthman IW, Muffarij AA, Mudawar WA, Nasr FW, Masri AFM. Occasional series: Lupus around the world. *Lupus nephritis in Lebanon. Lupus* 2001; 10:378-381.
9. Shayakul C, Org-aj-yooth L, Chirawang P. Lupus nephritis in Thailand: Clinicopathologic findings on outcome in 569 patients. *Am J Kidney Dis* 1995; 26:300-307.
10. Al Arfaj AS, Khalil N, Al Saleh S. Lupus nephritis among 624 cases of systemic lupus erythematosus in Riyadh. *Saudi Arabia Rheumatol Int* 2009; 29:1057-1067.
11. Austin HA, Boumpas DT, Vaughan EM, Balow JE. Predicting renal outcomes in severe lupus nephritis: Contributions of clinical and histologic data. *Kidney Int* 1994; 45:544-550.
12. Gunes C, Keles M, Uyanik A, Cetinkaya R, Sari RA. *Treatment Results of Patients With Lupus Nephritis: A Single Center's Experience. EAJM* 2010; 42:132-136.
13. Rabbani MA, Tahir MH, Siddiqui BK, Ahmad B, Shamim A, Shah SM, et al. Renal involvement in systemic lupus erythematosus in Pakistan. *J Pak Med Assoc* 2005; 55:328-332.
14. Ehrenstein MR, Isenberg DA. Systemic Lupus Erythematosus in adults, clinical features and etiopathogenesis. In Isenberg DA, Woo P, Glass D (eds). *Oxford Textbook of Rheumatology*. Oxford:Oxford University Press 2005; 819-842.
15. Sayarlıoğlu H, Sayarlıoğlu M, Doğan E. SLE nefriti ve gucel tedaviler. *Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi* 2007; 16:159-168.
16. Hu W, Liu Z, Chen H, Tang Z, Wang Q, Shen K, et al. Mycophenolate mofetil vs cyclophosphamide therapy for patients with diffuse proliferative lupus nephritis. *Chin Med J* 2002; 115:705-709.

Yenidoğanda Mekanik Ventilasyona Bağlı İyatrojenik Mide Perforasyonu: Olgu Sunumu

Mehmet Melek*, Yeşim Edirne*, Ufuk Çobanoğlu **, Burhan Beger*, Avni Kaya***, Mecnun Çetin***, Mustafa Gündoğdu***

Özet

Yenidoğan mide perforasyonu prematürelere daha sık görülen, yüksek mortalite ile seyreden bir durumdur. Şimdiye kadar birçok yenidoğan mide perforasyonu olgusu bildirilmiş olmakla birlikte perforasyonun oluş mekanizması ve patogenezi tam olarak aydınlatılabilmemiş değildir. Mide perforasyonunun primer onarımı uygun bir cerrahi tedavi yoludur. Eşlik eden ek sistem patolojileri mortalitenin artışında önemli rol oynar. Çalışmamızda doğum sonrası spontan solunumu yüzeyleştiği ve kalp atımları düştüğü için entübe edilen ve işlem sonrasında gelişen batın distansiyonu nedeniyle çekilen direkt batın grafisinde batında serbest hava görülmesi üzerine hastanemize sevk edilmiş olan erkek bebek olgu sunulmaktadır.

Anahtar kelimeler: Yenidoğan, mide perforasyonu, mekanik ventilasyon

Yenidoğan mide perforasyonları nadir görülmekle birlikte uygun tıbbi yaklaşım ve cerrahi tedavi yapılmadığı takdirde mortalitesi oldukça yüksek bir durumdur. İlk kez 1825'te Siebold tarafından tanımlanmıştır (1). Görülme sıklığı 2900-5000 canlı doğumda bir olarak bildirilmekte ve tüm gastrointestinal perforasyonlarının %7'sini oluşturmaktadır (2-6). Mide perforasyonu prematüre ve düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda daha sık görülmektedir (7). Etiyolojide multifaktöriyel nedenlerden söz edilmektedir. Yenidoğan döneminde mide perforasyonunun en sık nedenlerinden biri iatrojenik travmadır (8). Maske ile ventilasyon sonucu midede gelişen aşırı distansiyon, oro/nazogastrik tüpe bağlı travma yenidoğan mide perforasyonunun önemli sekonder nedenleri arasında yer alır (7). Bu çalışmamızda başka bir merkezde solunum desteği amacıyla uygulanmış olan mekanik ventilasyon sonrasında gelişen batın distansiyonu nedeniyle hastanemize sevk

edilen ve mide perforasyonu tespit edilerek kliniğimizce takip ve tedavisi yapılmış olan yenidoğan olguyu sunmaktayız

Olgu Sunumu

30 yaşındaki annenin ikinci gebeliğinden 1. canlı doğum olarak ilimizdeki bir sağlık merkezinde, C/S ile miadında, 3180 gram ağırlığında doğan erkek hastanın öyküsünde; doğumda Apgar skorunun 1. dakikada 4 olması ve spontan solunumunun olmaması üzerine hastaya balon maske ile pozitif basınçlı ventilasyon uygulandığı, buna rağmen spontan solunumu geri dönmeyince entübe edilip mekanik ventilatöre bağlandığı öğrenildi. Müdahaleden sonra ani gelişen batın distansiyonu nedeniyle çekilen direkt grafide diafragma altında yaygın serbest hava görülmesi üzerine hastanemize sevk edildi.

Hastanın fizik muayenesinde; genel durumu kötü, yenidoğan refleksleri alınamıyor, spontan solunumu yok entübe idi. Batında aşırı distansiyon vardı, perküsyonla timpanizm artmış, dinlemekle barsak sesleri duyulmuyordu.

Laboratuvar bulguları; BK: 31200/mm³, Hb: 13 gr/dl, Htc: %38, trombosit: 231 000/mm³ idi. Kan biyokimyası AST: 152 U/L, CK: 1227 U/L, LDH: 2140 U/L idi. Kan gazında belirgin asidoz mevcuttu. Çekilen ayakta direkt karın grafisinde karın içinde yaygın serbest hava gözlemlendi (Resim

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Van

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Van

***Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Van

Yazışma Adresi: Dr. Mehmet Melek

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Van

1). Hastaya orogastrik sonda takılıp, 60 cc/kg/gün yaşına uygun mayi, sulperazon 150 mg/kg/gün ve amikasin 15 mg/kg/gün antibiyotik tedavisine başlandı. Spontan solunumu olmayan hasta mekanik ventilatöre bağlandı. GİS'ten aktif kanaması olan ve hematokriti giderek düşen hastaya tam kan transfüzyonu yapıldı. Düşük seyreden kan basıncı nedeniyle 10 microgr/kg/dk' dan dobutamin başlandı. Asidoz tedavisi için sodyum bikarbonat (NaHCO₃) uygulandı.

Hasta acil olarak operasyona alınıp göbek üstü-altı median insizyonla batına girildi. Batın içinde açık kırmızı renkte taze hemoraji ile karışık mukoid materyal birikimi mevcuttu. İnce barsaklar, çekum ve kolonda herhangi bir lezyon izlenmedi. İnsizyon yukarı doğru uzatılıp mideye ulaşıldığında küçük kurvatür ön bölümünde mide mezenter damarlarının ince dallarında içine alan ve böylece kanamaya neden olmuş longitudinal yerleşimli yaklaşık 2 cm uzunlukta perforasyon alanı izlendi. Yara kenarları 3/0 ipeklerle askıya alınıp nekrotik dokular eksize edilmek suretiyle debridman yapıldı. Takiben 3/0 poliglukolik asit materyalle primer sütürler konularak lezyon onarıldı. 4/0 poliglukolik asit ile gömücü sütürler kondu. Batın içi bol ılık serum fizyolojik ile yıkanıp kurulandı. Karın içinde başka patolojik bulgu tespit edilmedi.

Olgu postoperatif 7. Günde nazogastrik yardımıyla beslenmeye başlandı. Yatışı süresince aralıklı solunum problemleri olan olgu en uzun 24 gün olmak üzere aralıklarla ventilatöre bağlandı. Post operatif 59. günden itibaren ventilatör ihtiyacı duyulmayan ve oral beslenebilen olgu 67. günde taburcu edildi. Ancak taburcu edilen ancak 1 hafta sonra ciddi solunum problemleriyle yeniden getirilen olgu bronkopulmoner displazi, subglottik stenoz tanılarıyla yeniden yatırılarak takibe alındı. Solunum sıkıntısı düzelmeyip giderek artan olguda bu ikinci yatışının ikinci gününde kardiyopulmoner arrest gelişti. Yapılan resüsitasyona yanıt alınamayan olgu eksitus oldu.

Tartışma

Özofagus, mide ve duodenum perforasyonları yenidoğanlarda ve çocuklarda nadirdir (7). Yenidoğan mide perforasyonlarının mortalitesi oldukça yüksek olup hızlı tanı ve cerrahi tedavi gerektirirler (6). Perforasyonun oluşma mekanizması ve etiyolojik nedenleri henüz tam olarak açıklanamamış değildir. Etiyolojide multifaktöriyel nedenlerden söz edilmektedir. Perforasyon primer veya sekonder nedenlere bağlı olabilmektedir. İlk olarak Herbut ve ark.(9) perforasyonun gastrointestinal sorunun eşlik etmediği, doğumsal gastrik müsküler ageneziye

bağlı olarak kendiliğinden oluştuğunu (11). ileri sürmüşlerdir Shaw ve Holgerson (10). ise kas tabakası agenezisi görüşünü kabul etmeyerek perforasyonun artmış gastrik basınca bağlı mekanik rüptürle oluştuğu görüşünü öne sürmüşlerdir.

Primer perforasyon nedeni olarak anoksinin neden olduğu gastrik nekroz ve bunun sonucunda gelişen spontan perforasyon etiyolojije yönelik oluşum mekanizmasını tanımlayan görüşlerden biridir. Bu görüşe göre düşük perfüzyon vasküler ve mukozal zedelenmeye yol açarak perforasyona neden olmaktadır (12). Touloukian ve ark.(13) yenidoğan döneminde ortaya çıkan iskeminin neden olabileceği vasküler teoriyi etiyolojik neden olarak öne sürmüşlerdir (13). Nekrotizan enterokolit (NEK), stres ülseri, gastrik entübasyon, kortikosteroid veya nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar suçlanan diğer etiyolojik nedenler arasındadır (3). Risk faktörlerinin hiçbiri olmamasına rağmen yenidoğanda gelişen mide perforasyonları "spontan neonatal gastrik perforasyon" olarak adlandırılır. Bu tip spontan mide perforasyonlarının intestinal Cajal hücrelerinin eksikliğinden kaynaklandığı ileri sürülmektedir (14, 15).

İatrojenik travma yenidoğan mide perforasyonlarının en sık nedenlerinden biri olarak bildirilmektedir (7). Midede aşırı distansiyon yapan nedenler, bazı ilaçlar (indometazin, kortikosteroid, talozolin), metabolik stres ve oro/nazogastrik tüpe bağlı iatrojenik travma yenidoğan mide perforasyonunun başlıca sekonder nedenleri arasında sayılmaktadır (8, 7).

Mekanik maske ventilasyonuna bağlı aşırı mide distansiyonu sekonder risk faktörleri arasında yer alan önemli bir nedendir (6). Distansiyon duodenumda açılma yapıp midenin boşalmasını geciktirirken aynı zamanda intragastrik basıncı artırmakta ve bu durum vasküler ve mukozal zedelenme ile perforasyona neden olabilmektedir (12). Doğum sonrasında solunum desteği gerektiren yenidoğanlarda şiddetli respiratuvar resüsitasyonun yaptığı travmaya bağlı olarak mide perforasyon olabileceği bildirilmiştir (16). Olgumuzda da doğum sonrasında balon maske ile ventilasyona rağmen solunum fonksiyonlarının düzelmemesi ve entübe edilerek ventilatöre bağlanmasını takiben ani gelişen batın distansiyonu mekanik solunum desteği verilmeye çalışırken midede oluşan aşırı distansiyonun perforasyon nedeni olduğunu düşündürmektedir. Maske ile ventilasyon sırasında nazogastrik sonda da takılı değilse gastrointestinal sisteme kaçan hava ile aşırı distansiyon gelişebilmekte ve bu da mide perforasyonun zemin hazırlamaktadır.

Conelly ve ark.(17) sünet sırasında aşırı şekilde ağlayıp midesinde gelişen distansiyon sonucu perforasyon olan bir yenidoğan olgu bildirmişlerdir.

Trakeo özofageal fistül ve duodeno-jejunal obstruksiyona bağlı olarak gelişen aşırı distansiyonun da yenidoğan mide perforasyonu etyolojisinde önemli rol oynadığı bildirilmiştir (8, 18). Bizim olgumuzda gastarointestinal sisteme ait herhangi bir obstrüksiyon veya trakeo özofageal fistül mevcut değildi.

En sık klinik bulgu; ani başlayan ve hızlı ilerleyen abdominal distansiyon, respiratuvar distres ve takipnedir. Beslenme toleransının kaybolması, ısı regülasyonunun bozulması, asidoz ve şok diğer klinik bulgulardır (6). En önemli tanı aracı direkt karın grafisidir. Diyafram altında serbest hava, mide havasının yokluğu ile karın içi organların içe yer değiştirmesi (heybe görünümü) tanıyı doğrulayan önemli radyolojik bulgulardır (3). Olgumuzun direkt batın grafisinde de batın içinde ve diyafragma altında yaygın serbest hava ve heybe görüntüsü izlenmektedir (Resim 1).

Resim 1: Direkt batın grafisinde batında yaygın serbest hava görüntüsü.

Semptomların başlama zamanı ile tedavinin başlangıcı arasındaki süre de sağkalım üzerinde oldukça belirleyici bir etkidir. Tanının erken konularak acil tedavi planlanması yapılması

gereklidir. Ameliyat öncesinde çok dikkatli bakım, gerektiğinde kolloid ve hacim desteği, asidozun düzeltilmesi, inotropik ilaçlar, uygun antibiyotik başlanması ve geç kalınmadan en kısa zamanda cerrahi onarım tedavinin ana prensiplerini oluşturur (3,6). Hastanemize başvurduğunda ayakta direkt batın grafisiyle perforasyon tanısı konulmuş olan hastamıza, sıvı elektrolit tedavisi verilerek, kan transfüzyonu yapılmış, geniş spektrumlu antibiyotik başlanmış, kan basıncı düşüklüğü nedeniyle uygun dozda dobutamin verilerek, asidoz tedavisi için sodyum bikarbonat uygulanmıştır. Preoperatif olarak yapılan bu işlemlerin ardından hasta acil olarak ameliyata alınmıştır.

Uygun cerrahi tedavi şekli genellikle primer onarımdır. Bazen parsiyel mide rezeksiyonu gerekebilmektedir. Gastrostomi yapılması tartışmalıdır. Onarıma tüp jejunostominin eklenmesi erken beslenmeye fırsat vermesi ve mide içi basıncın artmasına engel olması bakımından avantaj sağlayacağı bildirilmiştir (3,6). Bizim olgumuzda uyguladığımız primer mide onarımı cerrahi sağaltım için yeterli olmuştur.

Perforasyonların %90'ının mide ön yüzünde büyük kurvatur ve kardiya bölgesinde olduğu bildirilmekle birlikte küçük kurvaturdaki perforasyonların daha sık olduğunu bildiren seriler de mevcuttur (11,15). Kendiliğinden olan perforasyonlarda değişik boyutlarda lineer perfore alanlar saptanırken, etrafında hemorajinin eşlik ettiği delik şeklindeki perforasyonlar daha çok iyatrojenik etiyolojiyi düşündürmektedir (3). Olgumuzda perforasyon küçük kurvaturda yerleşmiş olup lezyon etrafında tespit edilen hemoraji bulgusu iyatrojenik perforasyonu desteklemektedir.

Yenidoğan mide perforasyonlarının prematür ve erkek bebeklerde daha sık görüldüğü ve ayrıca prematürüitenin mortalite üzerinde önemli bir etken olduğu bildirilmektedir (3,6). Peritoneal kontaminasyon süresi, sepsis, metabolik asidoz, şok ve eşlik eden asfiksi varlığı kötü prognozu gösteren ve mortaliteyi etkileyen diğer önemli sebeplerdir (3, 6). Olgumuz miadında, normal sınırlarda doğum ağırlığıyla doğmuş erkek bebek olup mide perforasyonuna yönelik cerrahi tedavinin başarılı olmasına rağmen eşlik eden ağır solunum sistemi problemleri mortalite üzerinde belirleyici olmuştur.

Sonuç

Olgumuzda meydana perforasyonunun özellikleri gözönünde tutulduğunda, özellikle risk grubundaki yenidoğanlar başta olmak üzere,

solunum desteği gerektiren yenidoğanların mekanik ventilasyonunda mide perforasyonu riskinin akılda tutulması gerektiğini ve maske ile yapılan ventilasyonlarda mutlaka uygun özellikte bir oro/nazogastirik sonda takılmasını önermekteyiz. Yenidoğan mide perforasyonlarının mortalitesi oldukça yüksek olmakla birlikte erken tanı, uygun preoperatif destek ve acil cerrahi tedavi hayat kurtarıcıdır. Tüm bunlara rağmen eşlik eden ek patolojiler mortaliteyi artırmaktadır.

Iatrogenic Gastric Perforation in the Newborn due to Mechanical Ventilation: Case Report

Abstract

Gastric perforation in the newborn are cases with high mortality more common in prematurity. Many cases are reported in the literature but the main mechanisms of the perforation and its pathogenesis are still not clear. Regardless of the cause, surgical correction with primary closure is an appropriate procedure. Mortality increases with coexisting conditions. We present a case of a male newborn with respiratory distress and bradycardia after birth who was intubated and developed abdominal distension with pneumoperitoneum on plain abdominal radiography. Conclusion: We suggest that iatrogenic gastric perforation due to mechanical ventilation early diagnosis and management are substantial in newborn gastric perforations.

Key words: Newborn, gastric perforation, mechanical ventilation

Kaynaklar

1. Siebold JF: J Geburtshilfe, Frauenzimmer und Kiderkrankheiten 1825; 5:3.
2. Grosfeld JL, O'Neil JA, Fonkalsrud EW, Coran A. Pediatric Surgery. Sixth Edition. 2006 Mosby Elsevier. Philadelphia.
3. Aliefendioğlu D, Soyer T, Çakmak AM. Prematüre Bir Bebekte Mide Perforasyonu. Türkiye Çocuk Hast Derg 2009; 3:46-50.
4. Attridge JT, Clark R, Walker MW, Gordon PV. New insights into spontaneous intestinal perforation using a national data set: (2) two populations of patients with perforations. J Perinatol.2006; 26:185-188.
5. St-Vil D, LeBouthillier G, Luks FI, Bensoussan AL, Blanchard H, Youssef S. Neonatal gastrointestinal perforations. J Pediatr Surg 1992; 27:1340-1342.
6. Akçora B. Yenidoğanda Mide Perforasyonları. Sağlıkta Birikim 2006; 1:3-4.
7. Özkısacık S, Etensel B, Yazıcı M, Türkmen M, Gürsoy H. Yenidoğanın iatrojenik mide perforasyonu: Olgu sunumu ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2006; 7 :43-45.
8. Grosfeld JL, Molinari F, Pharm D, Chaet M, Engum SA, West KW, et al. Gastrointestinal perforation and peritonitis in infants and children: Experience with 179 cases over ten years. Surgery 1996; 120:650-656.
9. Herbut PA. Congenital defect in the musculature of the stomach with rupture in the newborn infant. Arch Pathol 1943; 36:191-194.
10. Shaw A, Blanc WA, Santulli TV, Kaiser G. Spontaneous rupture of the stomach in the newborn: A clinical and experimental study. Surgery 1965; 58:561-571.
11. Holgerson LO. The etiology of spontaneous gastric perforation of the newborn: A reevaluation. J Pediatr Surg 1981; 15:608-612.
12. Pelizzo G, Dubois R, Lapillonne A, Laine X, Claris O, Bouvir R, et al. Gastric necrosis in newborn: a report of 11 cases. Pediatr Surg Int 1998; 13:346-349.
13. Touloukian RJ. Gastric ischaemia: the primary factor in neonatal perforation. Clin Pediatr(Phila) 1973; 12:219-225.
14. Ohshiro K, Yamataka A, Kobayashi H, Hirai S, Miyakara K, Sueyashi N, et al. Ideopathic gastric perforation in neonates and abnormal distribution of interstitial pacemaker cells. J Pediatr Surg 2000; 35:675-676.
15. Kara CS, Ilce Z, Celayir S, Sarimurat N, Erdogan E, Yeker D. Neonatal gastric perforation: review of 23 years'experience. SurgToday 2004; 34:243-245.
16. Rosser SB, Clark CH, Elechi EN. Spontaneous neonatal gastric perforation. J Pediatr Surg. 1982; 17:390-394.
17. Connelly KP, Shropshire LC, Salzberg A. Gastric Rupture Associated with Prolonged Crying in a Newborn Undergoing Circumcision. Clinical Pediatrics 1992; 31:560-561.
18. Houck WS, Griffin JA. Spontaneous linear tears of the stomach in the newborn infant. Ann Surg 1981; 193:763-768.

Zayıflama Çayı Kullanımına Bağlı Gelişen Akut Hepatit: Bir Olgu Sunumu

Hasan Karsen*, Celal Çalışır*, Fazilet Duygu**, Leman Karağaç*, Öznur Tavşan*

Özet

Akut hepatit, karaciğerin inflamasyonu ve karaciğer hücre nekrozu ile seyreden bir tablodur. Virüsler, ilaçlar, alkol, metabolik hastalıklar, toksinler, enfeksiyöz hastalıklar, iskemi, otoimmünite gibi değişik nedenler akut hepatite yol açabilir. Son yıllarda birçok hastalığa iyi geldiği düşünülerek veya zayıflama amacıyla, bitkisel karışımların ve zayıflama çaylarının kullanımı artmıştır. Birçok aktif biyolojik bileşik içeren bu ürünlerin yan etkileri konusunda ise literatürde yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu yazıda, kilo vermek amacıyla bitkisel zayıflama çayı kullanımı sonucu akut hepatit gelişen nadir bir olgu sunuldu.

Anahtar kelimeler: Akut hepatit, toksik hepatit, zayıflama çayı

Akut hepatit; viruslar, ilaçlar, alkol, metabolik hastalıklar, toksinler gibi değişik nedenlerle oluşan karaciğer hücre nekrozu ve karaciğerin inflamasyonu ile seyreden klinik bir tablodur. Ülkemizde sık görülen bruselloz, salmonelloz, tüberküloz, kist hidatik gibi birçok enfeksiyöz hastalıklar da nonviral akut hepatit etkenleridir. Hemodinaminin bozulduğu durumlarda ortaya çıkabilen iskemik hepatit ve otoimmün hepatit de akut hepatit nedenleri arasındadır(1). Son zamanlarda birçok bitkisel ürün çeşitli hastalıklara iyi geldiği düşüncesiyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Birçok aktif biyolojik bileşik içeren bu ürünlerin yan etkileri konusunda ise literatürde bilgi eksikliği vardır. Bu yazıda, kilo vermek amacıyla bitkisel zayıflama çayı kullanımı sonucu akut hepatit gelişen nadir bir olgu sunuldu. Amacımız nadir görülen bu klinik tabloya klinisyenlerin dikkatini çekmektir.

Olgu Sunumu

36 yaşında, kadın hasta ishal, halsizlik, bulantı-kusma, vücutta yaygın ağrı yakınmaları ile kliniğimize başvurdu. Hasta, iki hafta önce 2 saat süreyle bilincini kaybetmeye bilinci açıldıktan

sonra ateş, terleme, idrar renginde koyulaşma hikayesi veriyordu. Özgeçmişinde hastanın 3 aydır zayıflamak amacıyla içerisinde yeşil çay, limon kabuğu, kakule tohum, ebeğömece, orange pekoe extreleri, toz hibiskus çiçeği, maltodextrin, kafein ve acesulfam bulunan bitkisel çayı kullandığı öğrenildi. Hasta, zayıflama çayını normal çay gibi demleyerek, günde 3 kez yemeklerden sonra ve her defasında iki çay bardağı içiyordu. Hasta bitkisel çayı kullanırken sürekli ishal olduğunu ifade diyordu. Fizik muayenede batında sağ üst kadranda hassasiyeti ve barsak seslerinde artış dışında özellik yoktu. Laboratuvar incelemelerinde HBsAg(-), AntiHBs(+), AntiHAV IgM(-), AntiHAV IgG(+), AntiHCV(-), AntiHIV(-), Gruber-Widal testi, Wright testi, Anti-CMV IgM, AntiToxo IgM, AntiRubella IgM, EBV VCA IgM, ANA, AMA ve AntiSM değerleri negatif olarak bulundu. ALT: 5620 U/L, AST:1842 U/L, ALP: 244 U/L ve LDH:1051 U/L olup diğer laboratuvar değerleri normal sınırlardaydı. Ultrasonografide karaciğer parankim ekosu artmış olarak görüldü. Hasta toksik akut hepatit olarak değerlendirilerek semptomatik tedavi verildi. Bir hafta sonra klinik ve laboratuvar bulguları düzelen hastaya, zayıflama çayını kullanmaması önerilerek şifayla taburcu edildi. Hastanın birinci hafta, ikinci hafta ve dört hafta sonraki kontrollerinde herhangi bir yakınması olmadı.

Tartışma

Klasik tedavi amaçlı ilaçlar, vitaminler, alkol, kokain, ekstazi, mantar, endüstriyel kimyasal ilaçların yanı sıra özellikle son yıllarda şifalı

*Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Şanlıurfa.

** Tokat State Hospital, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Tokat, TURKEY.

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Hasan Karsen

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik mikrobiyoloji A.D.

Şanlıurfa.

E-mail: hasankarsen@hotmail.com

bitkilerin bazılarının da karaciğerde toksik akut hepatite neden olabileceği belirtilmiştir(2). Bunun da nedeni karaciğerin birçok ilaç veya kimyasal ajanın metabolizması için temel organ olmasıdır. Ayrıca aynı kimyasal ajan ya da ilaç farklı kişilerde farklı yan etkilerle karşımıza çıkabilir(3). Bazı olgularda toksik hepatit semptomları ajana maruziyetten aylar sonra ortaya çıkarken; bazı olgularda ise toksine maruziyetten sonra saatler veya günler içinde toksik hepatit gelişir. Sıklıkla toksik hepatit semptomları toksine maruziyetin ortadan kalkması ile düzelir. Fakat toksik hepatit sürekli karaciğer hasarına, sonuç olarak karaciğer dokusunda geri dönüşsüz skarlaşma ve karaciğer yetmezliğine de neden olabilir. Toksik hepatit, akut hepatitlerin yaklaşık %10'unu, fulminan hepatitlerin %10-20'sini oluştururken kronik hepatit ve sirozun ancak %1'inden sorumludur(4). Bitkisel ilaçlar diğer ilaçlarla birlikte alındıklarında yalnız başlarına alınmalarına göre daha ciddi yan etkilere neden olabilirler. Karaciğere zarar verebilen bitkisel ilaçlardan bazıları; kaskara, şapıral, karakafes otu, kava, ma-huangdur. Meryemana dikenini ve aloe vera gibi bazı bitkilerin karaciğerde iyileşmeye yardımcı olduğu bilinmektedir. Literatürde, karaciğer hastalıkları dahil birçok hastalığa iyi geldiği düşüncesiyle yaygın olarak kullanılan aloe vera bitkisine bağlı ciddi toksik hepatit gelişen beş olgu bildirilmiştir(5,6). Beş olgunun üçü Yang HN ve arkadaşları tarafından sunulmuştur ve aloe veranın hepatotoksik bir ajan olarak kabul edilebileceğini bildirmişlerdir(7). Bizim olgumuzdaki akut hepatit tablosunun bitkisel çayın içinde bulunan bazı kimyasal maddelere bağlı olduğu düşünülmüştür. Hastada akut hepatit yapabilecek diğer olası nedenlerin hepsi araştırılmış ve başka sebep bulunamamıştır. Hastada da son dönemde kullanılan zayıflama çayı dışında risk oluşturabilecek bir faktör saptanamamıştır. Ayrıca birçok aktif bileşik içeren bu çayın hangi komponent ya da hangi bileşiklerinin olası hepatotoksik etki gösterdiğini söyleyebilmek mümkün değildir. Hastanın kullandığı çayın propektüsünde karaciğer enzim yüksekliğiyle ilgili bir bilgiye rastlanmadı. Olgunun kullandığı çayın içinde bulunan orange pekoe adlı madde yüzyıllardır bilinen ve çay yaprağının üst kısmından elde edilen kaliteli bir siyah çay çeşididir. Çay fidanının en tepesindeki taze iki yaprağından elde edilen çay pekoe olarak sınıflandırılmaktadır. Diğer yapraklardan ise daha düşük kalitedeki çay üretilmektedir. Zayıflama çayının içindeki bir diğer komponent olan kakule tohumları, % 4'e varan oranda uçucu yağ ile terpinilasetat, sineol, limonen, sabinen ve pinen

adlı maddeleri içerir. Bu tohumlar hoş kokuları nedeniyle, öğütülmeden aynen ya da öğütülüp toz haline getirilerek bazı yemek, ekmekek, kurabiye, bisküvi, turşu, likör ve şaraplara katılır. Yakınođu ülkelerinde kahveye eklenip "kakule kahvesi" yapılarak içilir. Ayrıca parfüm endüstrisinde de kullanılır. Acesülfam-K ise 1988'den beri kullanılan düşük kalorili bir tatlandırıcıdır. Hastanın kullandığı çayın içindeki ajanlar yararlı etkileriyle bilinmelerine rağmen konsantrasyonları ve hangi oranda tüketildikleri tam olarak bilinmediği için karaciğerde toksik dozlarda birikebilir. Toksik hepatitlerin tanısında klinik ve laboratuvar bulguların yanı sıra, diğer karaciğer lezyonlarını ayırt edebilmek amacıyla karaciğer biyopsisinden de faydalanılmaktadır. Doğru tanı için klinikopatolojik korelasyon gerekir. Bizim olgumuzda hastaya karaciğer biyopsisi yapılmamıştır; fakat bitkisel çayın kullanımıyla karaciğer hasarı oluşumu arasında geçen sürenin bir hafta – üç ay arasında olması ve çayı bıraktıktan sonra laboratuvar bulgularının gerilemesi kriterlerine dayanarak olgumuzda toksik hepatit düşünülmüştür(8,9). Yang HN ve arkadaşlarının bildirdiği aloe vera kullanımına bağlı hepatotoksisite gelişen üç olgunun da karaciğer fonksiyon testleri oral aloe vera alımını kestikten sonra normal seviyelere inmiştir(7). Literatürde akut karaciğer yetmezlikli olguların %10-20 kadarında etyolojik faktör saptanamadığı bilinmektedir. Toksik hepatitler klinik olarak karaciğer disfonksiyonu ile giden pek çok hastalık ile karışabilir. Hepatit tablosundan tümöre kadar değişen spektrumda karşımıza çıkabilir(10). Ancak bitkisel çay kullanan olgularda karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma görülmesi durumunda, ayırıcı tanıda toksik hepatitin de akla gelmesi ve hemen kullanımının kesilmesi gerekmektedir.

Acute Hepatitis Due To Use of Herbal Tea to Lose Weight: A Case Report

Abstract

Acute hepatitis, is the inflammation of the liver and necrosis of the liver cell. Many different causes such as viruses, drugs, alcohol, metabolic diseases, toxins, infectious diseases, ischemia and autoimmunity may lead to acute hepatitis. In recent years, as considered to have benefits for many diseases and slimming, herbal preparations and slimming tea consumption is increased. There is no sufficient information about the side effects of these products which contain many biologically active compounds. We presented a rare case who developed acute hepatitis due to use of herbal tea to lose weight.

Key words: *Acute hepatitis, toxic hepatitis, slimming tea*

Kaynaklar

1. Tabak F. Akut Hepatitler. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastalıkları Sempozyum Dizisi 2002; 28:43-55.
2. Shad JA, Chinn CG, Brann OS. Acute hepatitis after ingestion of herbs. South Med J 1999; 92: 1095-1097.
3. Eren M, Temizel İ, Koçak N. İlaça bağlı hepatotoksisite. Çocuk Sağlığı ve Hast. Derg 2004; 47:222–227.
4. Goodman Z, Ihsak K. Medical diseases of the liver. In (editors) Silverberg's Principles and practice of Surgical Pathology and Cytopathology. 4th ed. Elsevier: Churchill Livingstone; pp 1475–1500. 2006.
5. Rabe C, Musch A, Schirmacher P, et al. Acute hepatitis induced by an Aloe vera preparation: A case report. World J Gastroenterol 2005; 11: 303-304.
6. Tekin F, Şahin OZ, Karasu Z, Nart D, Özütemiz Ö, Ersöz G, et al. Aloe veraya bağlı ciddi toksik hepatit: Olgu sunumu. Akademik Gastroenterol. Derg 2006; 5(2):134-136
7. Yang HN, Kim DJ, Kim YM, Kim BH, Kyoung Min Sohn KM, Choi MJ, et al. Aloe-induced Toxic Hepatitis. J Korean Med Sci, 2010; 25(3):492-495.
8. Lucena MI, Cortes MG, Cueto R, Duran L, Andrade RJ. Assessment of drug induced liver injury in clinical practice. Fundam Clin Pharmacol 2008; 22:141-158.
9. Broulac-Sage P, Balabaud C. Toxic and drug induced disorders of the liver. In Odze R, Goldblum J, Crawford J (edsitors) Surgical Pathology of the GI tract, Liver, Biliary tract and Pancreas. Philadelphia: Saunders, pp 833–861, 2004.
10. Arıcı S. Toksik Hepatit. Pamukkale Tıp Derg, 2008; 1(2):113-119.

Parmakta Arteriyovenöz Malformasyon'un Cerrahi Tedavisi: Olgu Sunumu

Dolunay Odabaşı*, Halil Başel**, Hasan Ekim*

Özet

18 yaşında bayan hasta son iki yıldır belirginleşen sol el dördüncü parmakta Arteriyovenöz Malformasyon (AVM) ile hastaneye yatırıldı, MR anjiyografi'de AVM teyit edildi. Yapılan cerrahi işlemde afferent ve efferent damar sistemi tamamen çıkarılırken parmağın arteriyel sistem bütünlüğü korundu. Operasyon sonrası iskemik olmayan hastanın şikayetleri geçti ve çekilen MR anjiyografisinde lezyonun tamamen kaybolduğu görüldü. Post operatif 1 yılın ardından yapılan kontrolde nüks ve komplikasyon görülmedi. Üst ekstremitedeki AVM'lerde cerrahi etkin bir tedavi modalitesidir.

Anahtar kelimeler: Parmakta AVM, cerrahi tedavi.

Arteriyovenöz fistüller konjenital veya akiz orijinlidirler. Akiz etiyojinin en önemli kısmını da travma (özellikle çeşitli silahlarla olan yaralanmalar) sonrası gelişen arter-ven ilişkisi oluşturmaktadır. Çoğunlukla psödoanevrizma patolojisiyle eşlik etmektedir. Patofizyolojik değişiklikler fistülün süresine, arteriyovenöz şantın büyüklüğüne ve oluşum yerine bağlıdır. Tedavi edilmedikleri takdirde yol açtıkları yüksek debi nedeniyle kalp yetmezliği gelişimine neden olabilirler (1). Bu çalışmanın amacı, AVM nedeniyle ameliyat edilen olgunun erken ve geç dönem sonuçlarını irdelemektir.

Olgu Sunumu

18 yaşında bayan hasta sol el dördüncü parmakta şişlik ve ağrı şikayeti ile başvurdu. Şişliğin buluş çağında ortaya çıktığı, şikayetlerin son iki yıldır arttığı ve herhangi bir travma hikayesinin olmadığı anamnezinden öğrenildi (Şekil 1). Fizik muayenede lezyon üzerinde belirgin trill mevcut idi. Lezyonun distal bölgelerinde parmak iskemisi yoktu. Hastamıza cerrahi planlanarak operasyon öncesi MR Anjiyografi çekildi ve Kersjes (2)'in tanımladığı

gibi besleyen arterin dilatasyonu ve elongasyonu, A-V fistülün distalinde azalmış kan akımı, erken venöz doluş, venöz kollateral dolaşım gelişimi ve retrograd venöz akım lezyonları mevcuttu (Şekil 2).

Şekil 1. Hastanın sol el dördüncü parmak dorsal yüzünde AVM'nun operasyon öncesi görüntüsü.

Cerrahi Teknik

Hasta bir gün öncesinden "Bilgilendirilmiş Olur" için görüşüldü ve operasyon için rızası alındı. Aksiller blokaj gelişiminin ardından operasyona başlandı. Hastanın eli dorsal yüzü yukarı bakacak şekilde steril şekilde örtüldü dördüncü parmak dorsal yüz lateral bölüme dört cm uzunluğunda kesi yapıldı AVM görüldü afferent ve efferent bölümleri ayrılıp klipslendikten sonra Trilin kaybolduğu görüldü.

* Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahi Ana Bilim Dalı, Van.

** Yüksek İhtisas Hastanesi, K.V.C. Kliniği

Yazışma Adresi: Dr. Dolunay Odabaşı.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahi Ana Bilim Dalı, Van.

Tel: 0 432 2164706/ 6071

E-mail: dolunayodabasi@hotmail.com

Şekil 2. Hastanın dördüncü parmağında AVM'nun operasyon öncesi Mr Anjiyografik görünümü.

AVM'ü oluşturan tüm vasküler yapı eksize edildi. Kanama kontrolünün ardından katlar anatomik planda kapatıldı. (Şekil 3).

Şekil 3. Hastanın AVM'nun operasyon esnasındaki görünümü.

Operasyon sonrası iske mi açısından takip edilen hastamızın kontrol MR Anjiyografisinde lezyonun tamamen kaybolduğu görülmüştür (Şekil 4). Patolojik incelemesinde arteriyel ve venöz komponentler içeren doku örneği sonucu alınmıştır.

Şekil 4. Hastanın operasyon sonrası Mr Anjiyografik görünümü.

Tartışma

AVM'ların % 70'nden fazlası kompleks vasküler malformasyonlardır kapiller, venöz ve lenfatik komponentlerin tamamını içerirler (3). Genellikle vücudun her yerinde görülmektedirler. AVM'ler arteriyel ve venöz sistemler arasındaki anormal bağlantılardır. Konjenital AVM'ler kan damarlarının hatalı gelişimi sonucunda oluşurlar ve arter ile ven sistemleri arasındaki bağlantılar çoğunlukla birden fazladır. Konjenital veya edinsel etiolojinin yanında tümöral oluşumlara bağlı gelişen fistüller de ciddi hemodinamik değişikliklere ve ani hemodinamik bozulmaya yol açabilir (3-9). Konjenital AVM'lar embriyonik vasküler sistemin arter ve ven olarak farklılaşması sırasında ortaya çıkmaktadır [10]. Erken yaşlarda klinik bulgu vermeleri nadirdir. Edinsel AVM'ler en sık kesici ve delici aletler veya ateşli silahlar ile yaralanma sonrasında görülmektedir (11). Travmatik AVM'ler sıklıkla penetran yaralanmalar sonucunda yandaş arter ile ven arasında kan akımı gelişmesi sonucu meydana gelir. AVM gelişimi damar yaralanmaları sonrası %2.5-10 arasında bildirilmiştir (12). Ayrıca nadir de olsa, iatrojenik olarak da çeşitli cerrahi girişimler sırasında, biyopsi veya embolektomi sonrasında AVM gelişebilir (13). Periferik arteriyovenöz fistüller lokal veya santral değişikliklere yol açabilirler. Bu değişiklikler fistülün yerleşim yerine, büyüklüğüne ve süresine bağlıdır. Ekstremitelerdeki küçük çaplı AVM'ler klinik bulgu vermez iken, sadece ele gelen tiril ile tanınabilirler. Kronik AVM'lar ise venöz hipertansiyona yol açabildikleri gibi, valvuler yetmezliğe de neden olabilirler. Uzun süreden beri var olan AVM'un besleyici arterinin dilatasyonu ve elongasyonu tipiktir (10). Büyük AVM'lar ise belirgin şanta yol açarak periferik dolaşımın bozulmasına neden olabilirler. AVM'dan geçen kan akımının kalp debisine oranı AVM'un sistemik etkilerini belirler ve kardiyak yetmezlik bulgularını ortaya çıkarır. Pek çok AVM'ler asemptomatik veya çok az semptom verirler ve sadece gözlem yeterli olur. Kompleks AVM'ler çoğunlukla doğumda mevcuttur (4-5). Belirtiler ilerleyen yaşla belirginleşirler (6). İlk lezyon'un fark edilmesinin ortalama yaşı 2 iken semptomların ortaya çıkışı için ortalama yaş 11 dir (7). Bazı lezyonlar travma sonrası veya menarş ve hamilelik gibi hormonal stimülasyon dönemlerinde belirginleşirler (8). Hastamız ergenlik dönemini tamamlamış yetişkin bir kızdı ve parmağındaki şişlik ergenlik dönemine girmesinden sonra belirginleşmişti. AVM'ların tanısı için anamnez ve fizik muayene çoğu kez

yeterli olur. Teşhisin doğrulanması için tomografi veya MR yeterlidir ancak tedavi planlanan hastalarda anjiyografi veya MR anjiyografi gereklidir. AVM'un tanısında tercih edilecek metod Anjiyografidir (2). AVM'ların Anjiyografik işaretleri şunlardır: Besleyen arterin dilatasyonu ve elongasyonu, soliter A-V anevrizma, anjiomatoz A-V anevrizma, A-V fistülün distalinde azalmış kan akımı, erken venöz doluş, venöz kollateral dolaşım gelişimi ve retrograd venöz akım. Büyüyen lezyonlara müdahale ekstremitenin aşırı büyümesi veya şekil bozukluğu gelişmesinden önce, kanama, enfeksiyon, kritik distal iskemi, şiddetli ağrı ve nadiren kalp yetmezliği gelişmesinden önce gerçekleştirilmelidir. Büyük AVM'ler ciddi şekil bozuklukları, hızlı büyüme riski ve yaşamı tehdit edici kanamalardan dolayı hastalar için birçok zorluklar gösterir. Bu lezyonların tedavisi bunlarla uğraşan vasküler cerrahlar için meydan okuyucu bir problemdir. Vasküler malformasyonlarda cerrahi planlama ve tedavi endikasyonları halen ciddi bir sorundur. El parmaklarında AVM'lerin cerrahi onarımları sırasında ciddi kanamalar görülebilir. Cerrahi olarak sadece proksimal besleyen damarın bağlanması yeterli değildir. Ancak AVM'nun total eksizyonunun mümkün olmadığı durumlarda yapılmalıdır. Cerrahi tedavinin amacı AVM'nun total çıkarılması olmalıdır. Özellikle sadece besleyen arterin bağlanması yeni kollateral gelişimine neden olarak tekrarlayan girişim gereksinimlerine neden olur bu da hem hekim hasta ilişkisi, hem de sosyo ekonomik olarak istenmeyen etkiler doğurur. Cerrahi olmayan tedavi yöntemleri elastik kompresyon, kriyoterapi, skleroterapi ve embolizasyondur. Embolizasyon kompleks AVM'da cerrahi ile birlikte veya tek başına önemli bir seçenektir. Embolizasyon sabır gerektirir ve birden fazla seansta yapılması gerekebilir. Embolizasyonda ana amaç prekapiller ve kapiller seviyede anomalili şantın durdurulmasıdır. Bu amaç için kullanılacak materyalin hedeflenen bölgeye gidebilecek kadar küçük, fistülü geçip pulmoner emboli oluşturmayacak kadar büyük olması gerekir. Pek çok embolik materyal geliştirilmiştir bunlardan bazıları basit jel köpüklerden mikrokater ve ayrılabilir balonlar gibi kompleks sistemlere kadar değişir. Tedaviye dirençli AVM'larda distal dokularda gelişen iskemi hastanın kondisyonunun hızla bozulmasına neden olur. Tanısı konan fistüllerin tedavisinde tüm olasılıklar (cerrahi, perkütan balon ile kapama, embolizasyon, greft - stent kombinasyonu, vs.) gözden geçirilerek AVM'un yerine, büyüklüğüne, etiolojisine ve ulaşılabilirliğine göre en uygun

seçenek tercih edilmelidir (10). Eğer AVM'un kaynağı arteriyel bir yan dal veya önemsiz bir arter ise, distal dokuların beslenmesi önemsenmeden fistülün ve arteriyel girişlerin kapatılması tercih edilebilir. Ancak arteriyel girişin tam kapatılmaması rekürrens gelişmesinin nedenidir. Küçük AVM'ların embolizasyon yöntemi ile kapatılması da bir diğer tedavi yöntemidir (14). Ancak distal arter embolizasyonu periferik dokularda iskemiye yol açabilmektedir. Greft interpozisyonuna uygun daha büyük dalların arteriyovenöz fistüllerinin tedavisi hastalıklı arteriyel kısmın rezeksiyonu ve uç uca anastomozu, ya da araya bir greftin interpoze edilmesi şeklindedir. Ancak son yıllarda yaygınlaşan endoluminal greft-stent kombinasyonu ile de bu olgular rahatlıkla tedavi edilebilmektedir (15-16). Bu tip stentlerin en büyük özelliği, açıldıkları vakit çevrelerindeki greft dolayısıyla fistül ve psödoanevrizmayı tamamen devre dışı bırakmalarıdır.

Sonuç

Sonuç olarak arteriyovenöz fistüllerin yerleşimi ve büyüklüğü cerrahi onarımı zorlaştırırsa da, geç dönem komplikasyonları önlemede ilk seçenek cerrahi girişim olmalıdır. Basit olgularda embolizasyon veya perkütan greft-stent yerleştirilmesi tercih edilmekle birlikte, komplike olgularda fistül mutlaka çıkarılmalı veya greft interpozisyonu ile arteriyel kaynak ortadan kaldırılmalıdır.

Surgical Treatment Of Arterio-Venous Malformation In The Digit: A Case Report

Abstract

An 18 years old girl was hospitalized with a diagnosis of Arterio-Venous Malformation (AVM) in the left hand fourth digit which was propagated in the last two years. The AVM was confirmed with MR angiography. With the surgical intervention afferent and efferent vascular portions were excised totally and the digit's arterial vascular patency was preserved. After the operation period there was no ischemic complaints and symptoms in our patient and with the performed MR angiography it was confirmed that the AVM was vanished. There were no recurrence or complications after one year's control. The surgery is an effective therapeutical modality in the AVMs localized in the upper extremities.

Key words: AVM, arterio-venous malformation, digit, surgical therapy

Kaynaklar

1. Toker ME, Eren E, Akbayrak H, Numan F, Güler M, Balkanay M, et al. Combined approach to a peripheral congenital arteriovenous malformation: surgery and embolization. *Heart Vessels* 2006; 21:127-130.
2. Kersjes W, Harder T, Steudel A, Orellana L. Digital subtraction angiography of acquired arteriovenous fistulas of the extremities. *Rofo* 1988; 148:550-555.
3. Brewster DC, Cambria RP, Moncure AC, Darling RC, LaMuraglia GM, Geller SC, et al. Aortocaval and iliac arteriovenous fistulas: recognition and treatment. *J Vasc Surg* 1991; 13:253-264.
4. Webb JB, O'Brien M, John PR, Nishikawa H. Early presentation of an extremity arteriovenous malformation. *Br j Plast Surg* 2004; 57:785-788.
5. Pernot C. Malignant brachial arteriovenous fistula in a newborn child: a case report. *Angiology* 1979; 30:640-644.
6. Rosen RJ, Riles TS. Congenital vascular malformations. In: Rutherford RB(ed) *Vascular Surgery*(2000). Saunders, Philadelphia, pp 1451-1465.
7. Schwartz RS, Osmundson PJ, Hollier LH. Treatment and prognosis in congenital arteriovenous malformation of the extremity. *Phlebology* 1986; 1:171.
8. Nathan L, Townson WK, Peters MT. Arteriovenous malformation of the upper extremity complicating pregnancy. A case report. *J Reprod Med* 1994; 39:829-831.
9. Crawford ES, Turrell DJ, Alexander JK. Aorto-inferior vena caval fistula of neoplastic origin. *Circulation* 1963; 27:414-417.
10. Riles TS, Rosen RJ, Berenstein A. Peripheral arteriovenous fistulae. In: Rutherford RB, ed. *Vascular Surgery*. Philadelphia: Saunders 1995:1211-1218.
11. Yılmaz M, Şenkaya I, Sağdıç K, Özkan H, Cengiz M. Travmatik arterio-venöz fistüllerde cerrahi tedavi. *Damar Cerr Derg* 1996; 2:73-76.
12. Khoury G, Sfeir R, Nabbout G, Jabbour-Khoury S, Fahl M. Traumatic arteriovenous fistulae: "the Lebanese war experience". *Eur J Vasc Surg* 1994; 8:171-173.
13. Böke E, Çınar M, Atasalihli A. Damar travmaları. 330 vakanın cerrahi tedavi sonuçları. *Tıp Fak Mecm* 1980; 43:98-107.
14. Peeters FL, Kromhout JG, Reekers JA, Koster PA. Treatment of solitary arteriovenous fistulas. *Surgery* 1991; 109:220-225.
15. Kayabalı M, Kurtoğlu M, Rozanes İ, Acunaş B, Özgür M. Travmatik arteriovenöz fistülün greft-stent kombinasyonu ile kapatılması. *Damar Cer Derg* 1995; 4:75-78.
16. Marin ML, Veith FH, Panetta TF. Percutaneous transfemoral insertion of a stented graft to repair a traumatic arteriovenous fistula. *J Vasc Surg* 1993; 18:299-301.

Akut Myokard İnfarktüsü Sonrası Gelişen Subakut Serbest Duvar Rüptür Olgusu

Hakkı Şimşek*, Musa Şahin**, Serkan Akdağ***, Hasan Ali Gümrükçüoğlu***, Mustafa Tuncer ***

Özet

Sol ventrikül serbest duvar rüptürü trombolitik tedavi ve primer perkütan girişim çağı öncesinde bile akut myokard infarktüsü (AMİ) 'nün nadir bir komplikasyonu olup infarktla ilişkili ölümlerin üçte birinden sorumludur. Trombolitik ve primer perkütan girişim çağında ise çok daha nadiren izlenmektedir. Mortal bir komplikasyon olan serbest duvar rüptürünün erken tanınması önemlidir. Biz de akut lateral Mİ tanısıyla streptokinaz ile trombolitik tedavi uyguladığımız 63 yaşında kadın hastada gelişen subakut serbest duvar rüptürünün ekokardiyografi ile başarılı tanısını ve başarılı cerrahi tedavisini sunduk. Olgumuzda serbest duvar rüptüründe uygun araçla erken tanının hastanın hayatını kurtarabileceğini vurguladık.

Anahtar kelimeler: Myokard infarktüsü, sol ventrikül serbest duvar rüptürü, subakut

Kardiyak rüptür akut myokard infarktüsü (AMİ)'nde ani ölüme yol açan nedenlerden biri olup, infarktın etkilenen alana bağlı olarak kalbin farklı bölgelerinde gerçekleşebilir. Sol ventrikül serbest duvarı, ventriküler septum ve papiller adale sık etkilenen bölgelerdir. Sol ventrikül serbest duvar rüptürü (SVSDR), ventriküler septum ve papiller adale rüptüründen 10 kat daha sık görülmektedir (1). SVSDR reperfüzyon çağı öncesinde %2-4 sıklığında rastlanan AMİ 'nin önemli bir komplikasyonudur (2). Bu komplikasyon infarktla ilişkili tüm ölümlerin % 20-30 undan sorumlu olup AMİ 'de ölüme yol açan en sık üçüncü sebeptir (2). Son yıllarda Mİ 'ne yaklaşımda gerek trombolitik tedavi gerekse primer perkütan koroner müdahaledeki ilerlemeler SVSDR insidansını anlamlı derecede azaltmakla beraber bu komplikasyonun yol açtığı ölüm oranları yüksek olmaya devam etmektedir (3). SVSDR, sol ventrikülün en az % 20 sini etkileyen transmural infarktla ilişkili olup kollateral kan desteğinin iyi

olduğu bölgelerde nadiren olur (4). SVSDR genellikle hemoparikardiyum nedeniyle kardiyak tampona da yol açarak ölüme neden olur. SVSDR olduğunda genelde ileri tetkike zaman kalmamaktadır. Bu yüzden AMİ seyrinde sık fizik muayene ve imkan olduğunda yatakbaşı transtorasik ekokardiyografi (TTE) ile değerlendirme yapılması erken teşhis sağlayabilir. TTE perikardiyal efüzyonu ve tamponad bulgularını çok nadir olarak ise rüptür yerini gösterebilir.

Biz de AMİ sonrasında gelişen, TTE ile erken teşhis ve cerrahi müdahale ile başarılı şekilde tedavi edilen SVSDR olgusunu sunduk.

Olgu

Altmış üç yaşında kadın hasta dört saattir olan göğüs ağrısı şikayetiyle hastanemize başvurdu. Acil serviste çekilen elektrokardiyografi (EKG)'sinde D1, aVL ve V5-6 da 1 mm ST elevasyonu izlenmesi üzerine hasta akut lateral Mİ tanısıyla yatırıldı. Hastada kardiyak risk faktörü olarak, sistemik hipertansiyon ve tip II diabetes mellitus mevcuttu. Ailesinde koroner arter hastalığı öyküsü, kendisinde ise geçirilmiş myokard infarktüsü öyküsü yoktu ve hiç sigara kullanmamıştı. Fizik muayenede; kan basıncı 110/70 mmHg, kalp hızı 98/dk olup, kardiyak oskültasyonda S1 ve S2 normaldi, ek ses ve üfürüm duyulmadı. Solunum sistemi muayenesi doğaldı. Yoğun bakımda çekilen EKG de akut lateral Mİ doğrulandı. Acil serviste 300 mg

*Osmaniye Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Osmaniye, TÜRKİYE.

**Bitlis devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Bitlis, TÜRKİYE.

***Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Bölümü, Van, TÜRKİYE.

Yazışma Adresi: Dr. Musa Şahin, Bitlis Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği.

Fax : +904342468427, Bitlis/TÜRKİYE.

Tlf: 5054522469

E-mail: drmusasahin@gmail.com

aspirin çiğnetilmiş, 5000 IU intravenöz heparin yapılmış ve intravenöz nitrat başlanmış olan hastaya 90 dakika içerisinde primer perkütan koroner girişim yapılma imkanı olmadığına streptokinaz ile trombolitik tedavi uygulandı. Trombolitik tedavi sonrası göğüs ağrısı geriledi ve ST elevasyonlarında %50 'den fazla gerileme sağlandı. Trombolitik tedaviden 9 saat sonra hasta göğüs ağrısının daha hafif olmakla beraber tekrarladığını ve bir saattir olan hafif nefes darlığının gittikçe arttığını söyledi. Yapılan muayenede kan basıncı 100/60 mmHg ve kalp hızı 106/dk olarak tespit edildi. Oskültasyonda üfürüm saptanmadı, bilateral akciğer alt zonlarında minimal krepitan ral ve boyun venlerinde hafif belirginleşme saptandı. EKG 'de ST segment elevasyonu saptanmadı. Yapılan TTE 'de orta-ileri derecede perikardiyal effüzyon, sağ ventrikülde diyastolik kollaps (Resim 1)

Resim 1. Sağ ventrikül (RV) kollapsı

ve daha dikkatli inceleme yapıldığında sol ventrikül serbest duvarın (SVSD) posteroapikalinde devamlılığın olmadığı saptandı (Resim 2). Renkli Doppler incelemede; SVSD posteroapikali ile perikardiyal boşluk arasında rüptüre bağlı geçiş doğrulandı (Resim 2). Acil cerrahi tedavi planlanan hastanın koroner anatomisini aydınlatmak için yapılan koroner anjiyografide (KAG) sol ön inen arter ve sikumfleks arterlerinde kritik darlıklar saptandı. Acil operasyon için yapılan perikardiyotomide öngörülen rüptür lokalizasyonu doğrulandı. Hastaya ikili koroner by-pass greft operasyonu ve sütürle rüptür onarımı yapıldı. Operasyon sonrası takiplerinde de herhangi bir komplikasyon

gelişmeyen hasta medikal tedavisi düzenlenerek şifa ile taburcu edildi.

Resim 2. Sol ventrikül apeksinde rüptür ve orta-ileri derecede perikardiyal effüzyon.

Tartışma

Sol ventrikül rüptürü Mİ'nin ölümcül bir komplikasyonu olup Mİ'ni takiben gerçekleşen ölümlerin % 12-21'inden sorumludur (3, 5). SVSDR, Mİ'den sonra yaklaşık %4 sıklığında görülmektedir (2). Girişimsel olmayan tanı araçlarının gelişmesiyle birlikte insidansın artış gösterdiği rapor edilmektedir. Mİ sonrası ventrikül duvarında rüptür meydana gelmesindeki risk faktörleri arasında yaşın ileri olması (>60 yaş), kadın cinsiyet, hipertrofinin eşlik etmediği hipertansiyon ve ilk kez Mİ geçirmek sayılmaktadır (6). Bizim olgumuzda sayılan risk faktörlerinin hepsi vardı. Kardiyak rüptür (KR) sıklıkla sol ön inen arterin beslediği uç bölgelerde anterior ya da lateral duvarda olmakla beraber Mİ lokalizasyonuna bağlı olarak kalbin değişik bölgelerinde görülebilmektedir. Myokard rüptürüne yol açan lokal faktörler ise koroner akımın uç noktalarındaki apikal duvarın inceliği, zayıf kollateral dolaşım, komşu bölgelerdeki myokardiyal kasılmanın stres etkisi ve nekrotik bölgedeki elastikiyet kaybı olarak bildirilmiştir (4). Ancak rüptürün mekanizması halen tartışmalıdır. İnfarkt alanı yani kasılamayan alan ile çevresindeki sağlam ve kasılabilen alanın birleşim yerinde nadiren de infarktüs merkezinde ikinci haftada meydana geldiği öne sürülmektedir (7). Kardiyak rüptür gelişiminde trombolizin ve reperfüzyonun rolü tartışmalıdır. Bazı çalışmalarda trombolizin rüptür insidansı üzerine etkisi olmadığı gösterilmekle (8) beraber, erken verilen trombolitik tedavinin sağ kalımı artırırken kardiyak rüptür riskini azalttığı, geç uygulanan trombolitik tedavinin ise sağ kalımı artırmasına

rağmen kardiyak rüptür riskini artırdığı belirtilmiştir (9). Reperfüzyonun geç rüptür (4 gün sonra) insidansını azaltabileceği belirtilmiştir (5,8). Bazı çalışmalarda da streptokinaz tedavisi verilen akut Mİ 'lerde mortalite azalmasının asıl sebebinin azalmış KR insidansı olduğu ifade edilmiştir (9). Sunduğumuz olguda streptokinaz tedavisi hastanın ifadesine göre ağrının 4. saatinde verilmişti.

Kardiyak rüptür sıklıkla Mİ 'den sonra 3-6. gün arasında olur ve rüptürlerin %85'i AMİ 'nin ilk haftasında meydana gelir, ancak olgumuzda olduğu gibi nadiren infarktüsün olduğu gün gelişebildiği gibi, infarktan 2 hafta sonra da meydana gelebilmektedir (10).

Kardiyak rüptür klinik seyrine göre akut, subakut ve kronik olarak üçe ayrılmıştır. Akut tipte ani gelişen, tekrarlayan göğüs ağrısını derin şok tablosu, perikardiyal tamponad izler ve birkaç dakikada ölüm ile sonuçlanır. Bu rüptürün tamiri pratik olarak pek mümkün değildir. Subakut tipte küçük yırtılma vardır ve kanama perikardiyal yapışıklıklar ile kısmen sınırlandırılmıştır. Genelde kardiyak tamponad belirti ve bulguları ile ortaya çıkar. Müdahale edilmediğinde ilerleyerek kardiyojenik şok gelişir. Hasta birkaç saat, gün veya daha uzun yaşayabilir ve vakamızda olduğu gibi erken tanı konursa başarılı şekilde tedavi edilebilir. Kronik tip ise pseudo anevrizma formasyonu ile olur. Perikardiyal alana kan kaçışı kendini geçici olarak sınırlandırmıştır. Epikard ile perikard arasında rüptürü sınırlayan yapışıklıklar vardır (10). Sol ventrikül serbest duvar rüptürü genellikle masif hemoperikardiyum ve kalp tamponadı sonucu ani ölüme neden olur (10), fakat olgumuzda olduğu gibi rüptür subakut ve inkomplet gelişirse hasta hayatta kalabilir ve cerrahi olarak tedavi edilme şansı olur.

Kardiyak rüptür tanısında risk grubundaki hastalarda daha dikkatli olunması ve şüpheli olunması çok önem taşımaktadır. Tipik klinik tablo; ani başlayan veya başarılı reperfüzyon tedavisine rağmen devam eden, pozisyonel değişim gösteren plöretik göğüs ağrısı, tekrarlayan bulantı, huzursuzluk ve bilinç durum değişmesi şeklindedir. Fakat subakut form farklı bir tabloyla karşımıza çıkar. Tipik bulguları perikardiyal tamponadla ilişkili olarak akut başlayan ya da gittikçe artan hipotansiyon ve boyun venlerinin belirginleşmesidir. Kardiyak arrest hemen olmaz. Bu bulgular TTE ile doğrulanabilir. TTE ile ekodens efüzyon (kalınlığı 1 cm'nin üstünde), tamponad bulguları ve nadiren de ventriküler duvar defektinin lokalizasyonu yapılabilir.

Başarılı tedavi, hızlı tanı ve erken cerrahi müdahaleye dayanır. Maalesef medikal tedavi ve invazif tedavinin bu hastaların tedavisinde anlamlı katkısı yoktur. Ancak olgumuzda olduğu gibi hızlı ve etkin görüntüleme doğru ve zamanında cerrahi girişim için çok önemlidir. Yatakbaşı ekokardiyografi incelemesinin standart hale getirilmesi, gereğinde tekrarlanması erken tanıda kritik katkı sağlayabilir.

A case of subacute free wall rupture following acute myocardial infarction

Abstract

Left ventricular free wall rupture (LVFWR) is a rare complication of acute myocardial infarction (AMI) even at the pre reperfusion era and has the responsibility of one-third of AMI related mortality. In reperfusion era free wall rupture is seen less frequently, so early diagnosis and emergent treatment is of importance. We represented a 63-year-old woman who was treated by streptokinase due to acute lateral MI. Subacute rupture of free wall which caused pericardial tamponade was revealed by echocardiography, and the rupture was operated successfully. Our case emphasizes the importance of appropriate tools for the diagnosis, which can be life rescuing.

Key word: Myocardial infarction, left ventricular free wall rupture, subacute.

Kaynaklar

1. Gersh BJ, Chesebro JH, Clements IP. Acute myocardial infarction: management and complications. In Cardiology: Fundamentals and Practice. Vol 2. Edited by RO Brandenburg, V Fuster, ER Giuliani, DC McGoon. Chicago, Year Book Medical Publishers, 1987, pp 1153-1219.
2. Figueras J, Cortadellas J, Soler JR. Left Ventricular Free Wall Rupture: Clinical Presentation and Management. Heart 2000; 83:499-504.
3. MI 'shra PK, Pathi V, Murday A. Post myocardial infarction left ventricular free wall rupture. Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery 2007; 6:39-42.
4. Trindade ML, Tsutsui JM, Rodrigues AC, Caldas MA, Ramires JA, Mathias Junior W. Left ventricular free wall impeding rupture in post-myocardial infarction period diagnosed by myocardial contrast echocardiography: case report. Cardiovasc Ultrasound 2006; 4:7.
5. Sutherland FW, Guell FJ, Pathi VL, Naik SK. Postinfarction ventricular free wall rupture: strategies for diagnosis and treatment. Ann Thorac Surg 1996; 61:1281-1285.

6. Wehrens XH, Doevendans PA. Cardiac rupture complicating myocardial infarction. *Int J Cardiol* 2004; 95:285-292.
7. Hutchins KD, Skurnick J, Lavenhar M, Natarajan GA. Cardiac rupture in acute myocardial infarction. A Reassessment. *Am J Forensic Med Pathol* 2002; 23:78-82.
8. Nakamura F, Minamino T, Higashino Y, Ito H, Fujii K, Fujita T, et al. Cardiac free wall rupture in acute myocardial infarction: ameliorative effect of coronary reperfusion. *Clin Cardiol* 1992; 15:244-250.
9. Maggioni AP, Maseri A, Fresco C, Franzosi MG, Mauri F, Santoro E, et al. Age-related increase in mortality among patients with first myocardial infarction treated with thrombolysis. The Investigators of the Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell'Infarto Miocardico (GISSI-2). *N Engl J Med* 1993; 329:1442-1448.
10. Akyıldız EÜ, Çelik S, Ersoy G. İnfarkt sonrası gelişen kardiyak rüptürler; adli otopsi serisi. *Anadolu Kardiyol Derg* 2007; 7:253-256.

Akut Myeloid Lösemili Hastada *Capnocytophaga ochracea* Bakteremisi: Bir Olgu Sunumu

Tuba Dal*, Mehmet Sinan Dal**

Özet

Capnocytophaga türleri; agar besiyeri yüzeyinde sarı-turuncu renkli koloniler oluşturan, Gram-negatif, kapnofilik, sporsuz basillerdir. Disgonik fermenter grup 2 türleri, kedi ve köpeklerin oral florasında bulunur. Disgonik fermenter grup 1 türleri, sağlıklı kişilerin normal oral florasının üyesidir. *Capnocytophaga ochracea*, özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde bakteremi, endokardit, peritonit gibi ciddi enfeksiyonlara yol açabilen nadir görülen fırsatçı patojen olarak tanımlanmaktadır. Bu olgu sunumunda, akut myeloid lösemi M1 tanısıyla kemoterapi alan 57 yaşında erkek hastadaki *Capnocytophaga ochracea* bakteremisi tanımlanmıştır. Ayrıca, bu mikroorganizmanın karakteristik özellikleri literatürün gözden geçirilmesi ile birlikte tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler: *Capnocytophaga ochracea*, bakteremi, akut myeloid lösemi

Capnocytophaga türleri, Gram-negatif, kapnofilik (üremek için CO₂'e ihtiyaç duyan), agar besiyerlerinde parmaklı çıkıntıları sayesinde kayan koloniler oluşturan fusiform basillerdir. Yavaş üreyen bu mikroorganizmaların kolonileri 48 saatlik inkübasyon sonrasında görülebilir hale gelir ve karakteristik morfolojik özelliklerini gösterirler. *Capnocytophaga* türleri üremek için CO₂'e ihtiyaç duyduklarından CO₂ inkübatörü veya mumlu kavanoz ile uygun ortam sağlanmalıdır. Vankomisin, kolistin ve trimetoprima dirençli olduğu için modifiye Thayer-Martin agarda iyi ürerler. *Capnocytophaga* türlerinin fermentasyon reaksiyonları serum eklenmiş besiyerlerinde pozitifleşmektedir. Lizin ve ornitin dekarboksilaz ile arginin dihidrolaz reaksiyonları negatif olan bu bakterilerin türler arası ayırımında nitrat ve nitrit redüksiyonu, nişasta ve dekstran hidrolizi gibi biyokimyasal özellikler kullanılmaktadır (1).

İnsan Capnocytophaga türleri (CDC grup DF-1):

Prevost ve ark. tarafından 1956 yılında tanımlanmış, önceleri *Fusobacterium nucleatum*'un indol negatif ve fermentatif varyantı olarak kabul edilmiş, ancak sonradan *Fusobacterium nucleatum var ochraceus* olarak isimlendirilmiştir. Benzer kökenlerin G+C içeriğinin incelenmesi ile *Ristella ochracea*, *Bacteroides ochraceus* gibi isimleri de alan bu bakteriler 1960'lı yıllarda Elizabeth O. King tarafından insan klinik izolatlarından elde edilen CDC grup DF-1 (Dysgonic Fermenter) olarak adlandırılmıştır. Bu isimlendirmenin nedeni bakterinin serum eklenmemiş besiyerinde zayıf fermentatif ürerken serum eklenen besiyerinde tam fermentasyon yapabilmesidir. İnsan oral florasında bulunan grup DF-1 türlerinin, periodontal hastalıklarda önemli bir patojen olduğunun anlaşılması ile birlikte *Capnocytophaga* spp. ismi kabul edilmiştir. Grubun tipik temsilcisi *Capnocytophaga ochracea* olup insanlardan izole edilen diğer türler *C. sputigena*, *C. gingivalis*, *C. granulosa* ve *C. haemolytica*'dır (1).

Köpek Capnocytophaga türleri (CDC grup DF-2 ve CDC grup DF-2 benzeri bakteriler):

Köpek oral florasının bir üyesi olup ilk defa 1976 yılında köpek tarafından ısırılan bir hastanın kan ve beyin omurilik sıvısından izole edilmiş ve CDC grup DF-2 olarak kabul edilmiştir. Ancak, araştırmalar sonucunda CDC grup DF-2'ye

*Bismil Devlet Hastanesi Merkez Laboratuvarı
Diyarbakır/TURKEY.

**Çınar İlçe Entegre Devlet Hastanesi Diyarbakır/TURKEY.

Yazışma Adresi : Dr.Tuba Dal, Bismil Devlet Hastanesi
Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarları Diyarbakır/
TURKEY.

E-mail: tuba_dal@yahoo.com

benzeyen başka bir bakteri grubu daha tanımlanınca; CDC grup DF-2'ye *C. canimorsus*, CDC grup DF-2 benzeri bakterilere ise *C. cynodegmi* adı verilmiştir. İnsan *Capnocytophaga* türlerinden farklı olarak, katalaz ve oksidaz pozitif olan bu bakteriler de fermentasyon reaksiyonlarını serum eklenmiş besiyerinde gerçekleştirirler (1).

Olgu

Sunulan hasta; akut myeloid lösemi M1 tanısı ile yapılan kemoterapi tedavisine bağlı gelişen nötropenik epizodlar sırasında, *Capnocytophaga* spp.'nin neden olduğu bir bakteremi olgusudur. Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne 2008 yılının ocak ayında yatışı yapılan hastadan, bir hafta sonra nötropeni ve yüksek ateş nedeniyle kan kültürleri alınarak laboratuvara gönderilmiştir. Kan kültürlerinin gönderilmesini takiben hastaya ampirik olarak seftazidim, amikasin, teikoplanin tedavisi başlanmıştır. Laboratuvara ulaşan iki adet periferik kan kültürü şişesinde ikinci günün sonunda üreme saptanmadı. Üremenin olduğu kan kültürü şişelerinden hazırlanan preparatların Gram boyamalarında fusiform Gram-negatif basiller gözlemlendi (Resim 1).

Şekil 1. Bakterinin kan kültür şişesinden yapılan yayma preparatlarındaki görüntüsü

Kan kültürlerinden besiyerine yapılan ekimlerin 72 saatlik inkübasyonu sonunda; %5 koyun kanlı agar, çikolata agar ve tiyoglikolat agarda üreme oldu, ancak McConkey agarda üreme olmadı. Gram-negatif, katı besiyerlerinde parmaklı

çıkıntılar sayesinde kayan koloniler oluşturan, katalaz ve oksidazı negatif özellikteki bu mikroorganizmayı; Vitek AMS sistemi *Acinetobacter lwoffii*, API Rapid ID32A sistemi *Leptotrichia buccalis*, API ID32GN sistemi ise *Moraxella lacunata* olarak tanımladı (Resim 2 ve 3).

Şekil 2. Bakterinin koyun kanlı agar plaklarındaki görüntüsü

Şekil 3. Bakterinin preparatlardaki görüntüsü

Otomatize sistemlerle alınan tutarsız sonuçlar nedeniyle izolat oksidasyon fermentasyon (OF) besiyerlerine ekildi; ancak OF besiyerlerinde herhangi bir reaksiyon oluşmadı. OF besiyerlerine 3-5 damla serum eklenip test tekrarlandığında ise sükröz, laktoz, maltoz, glikozdan asit üretimi saptandı; ksiloz ve mannitol içeren tüplerde reaksiyon gözlemlenmedi. Üreme özellikleri, mikroskopik görüntüsü ve

biyokimyasal özelliklerine göre yapılan *Capnocytophaga ochracea* olarak tanımlanmış izolatın biyokimyasal özelliklerine göre yapılan değerlendirme sonucunda elde edilen izolat *Capnocytophaga ochracea* olarak tanımlanmıştır (Tablo 1).

Tablo 1. *Capnocytophaga* türlerinin biyokimyasal özellikleri.¹

	izolat	<i>C. ochracea</i> (%)	<i>C. sputigena</i> (%)	<i>C. gingivalis</i> (%)
Biyokimyasal Testler				
Katalaz	-	0	0	0
Oksidaz	-	0	0	0
Eskülin hidrolizi	+	96	83	75
İndol	-	0	0	0
Nitrat redüksiyonu	-	8	83	4
OF Reaksiyonları				
Arabinoz	-	4	0	0
Glukoz	+	100	100	100
Laktoz	+	92	40	8
Maltoz	+	100	100	100
Mannitol	-	0	0	0
Salisin	-	11	0	0
Sükroz	+	100	100	100
Trehaloz	+	9	0	0
Nişasta hidrolizi	+	77	0	0
Üreaz	-	14	0	12

Tartışma

Köpek oral florasının bir üyesi olan, genellikle köpek tarafından ısırılan veya köpekle temas eden bireylerde görülen *C. canimorsus* enfeksiyonları siroz, splenektomi, Hodgkin hastalığı, Hairy cell lösemi, pulmoner fibroz, peptik ülser, Waldenström makroglobulinemisi, sistemik ve topikal kortikosteroid kullanımı gibi durumlarda ciddi klinik tablolara yol açmaktadır (1).

İnsan orofarengeal florasının bir üyesi olan *Capnocytophaga* türleri lokalize juvenil periodontit ve diğer periodontal hastalıkların patogeneğinde rol oynayabilmektedir. *Capnocytophaga* türleri nadiren malignensi, granülositopeni ve bazı hastalıklarda (myeloblastik lösemi, akut lenfositik lösemi, adenokarsinom, multipl myelom, Hodgkin hastalığı ve endometrium kanseri vb.) görülen sepsislerde de etken olabilmektedir (2-10). Bakteremik epizotlar özellikle hematolojik malignensiler ve sitotoksik kemoterapiye bağlı gelişen granülositopeni periyotlarında görülür. Bakterinin dolaşım sistemine geçişi genellikle mukozit ve oral ülserasyonlar yoluyla olur. Solunum yolu örneklerinden, akciğer abselerinden, beyin omurilik sıvısından, yara sürüntülerinden, plevral ve peritoneal sıvılardan, eklem sıvısından, kemikten, kornea ve vitreadan,

kadın genital sistem örneklerinden (intrauterin, intraamniyotik, perinatal enfeksiyonlar) izole edilebilir. *Capnocytophaga* türlerinin neden olduğu enfeksiyonlar genellikle bağışıklık sistemi zayıflamış hastalarda görülmekle birlikte nadiren bağışıklık sistemi sağlam kişilerde de görülebilir (1-10).

Capnocytophaga türleri genellikle eritromisin, klindamisin, tetrasiklin, imipenem ve florokinolonlara duyarlı olup penisilin, aztreonam, kolistin ve metranidazole duyarlılıkları ise değişkendir. Beta-laktamaz üreten kökenler penisilin, amoksisilin ve sefalosporinlere direnç gösterebilirler. Bu nedenle beta-laktamaz üretimi ve intrinsik aminoglikozid direncinin mümkün olan en kısa zamanda klinisyene bildirilmesi gerekmektedir (1).

Capnocytophaga türleri gibi yavaş üreyen mikroorganizmaları otomatize sistemlerle tanımlamak her zaman mümkün olmamaktadır. Bu sunumdaki olguda da olduğu gibi otomatize sistemin yetersiz kaldığı durumlarda konvansiyonel (geleneksel) biyokimyasal yöntemlerle bakteri tanımlanmasına gidilmesi gerekmektedir. Beta-laktamaz üretimi olan bakterilerde beta-laktam antibiyotiklere direnç gözlenebileceğinden beta-laktamaz testinin üreyen mikroorganizmalara mutlaka uygulanması

gerekmektedir (1). Bu sunumdaki olgunun kan kültüründe üreyen mikroorganizma beta-laktamaz negatif olarak tespit edilmiştir, fakat mikroorganizmanın beta-laktamaz enzimini üretebileceği ve böylece antibiyotiklere dirençli olabileceği unutulmamalıdır. Ayrıca *Capnocytophaga* türleri aminoglikozidler, trimetoprim, kolistin ve vankomisine intrinsek olarak direnç gösterdiklerinden bakterinin en kısa sürede tanımlanması hastalığın seyri açısından büyük önem taşımaktadır (1).

Mevcut çalışmalar dünyada ve ülkemizde *Capnocytophaga* spp. tanısının konulduğunu ve bu bakteri kaynaklı olguların hızla arttığını göstermektedir. Dünyada ve ülkemizde *Capnocytophaga* spp.'ye ait olgu sayısı ve bu konu üzerine yapılan çalışmalar henüz yeterli değildir (1-10). Bu nedenle daha ileri ve çok sayıda çalışmalara ihtiyaç vardır.

Capnocytophaga ochracea bacteriemia in a patient with acute myeloid leukemia: A case report

Abstract

Capnocytophaga spp. is Gram-negative, non-spore forming, capnophilic rod that produces yellow-orange pigmentation on the agar medias. Dysgonic fermenter group 2 species are a part of the oral flora of the cats and dogs. Dysgonic fermenter group 1 species are a part of the normal oral flora in healthy individuals. *Capnocytophaga ochracea* is recognized an unusual opportunistic pathogen causing severe disease (bacteriemia, endocarditis, peritonitis etc.) in immunocompromised patients. In this case report, describing *Capnocytophaga ochracea* bacteriemia in a 57-year-old male patient receiving chemotherapy for acute myeloid leukemia M1 is presented. In addition, the characteristic features of this microorganism are discussed together with a review of the literature.

Key words: *Capnocytophaga ochracea*, bacteriemia, acute myeloid leukemia

Kaynaklar

1. Winn WC, Koneman EW. Koneman's color atlas and text book of diagnostic microbiology, 6th edition. Baltimore: Lippincott Williams and Wilkins 2006: 474-479.
2. Wang HK, Chen YC, Teng LJ, et al. Brain abscess associated with multidrug-resistant *Capnocytophaga ochracea* infection. J Clin Microbiol 2007; 45:645-647.
3. Desai SS, Harrison RA, Murphy MD. *Capnocytophaga ochracea* causing severe sepsis and purpura fulminans in an immunocompetent patient. J infect 2007; 54:107-109.
4. Viudes A, Orero A, Larrea L, Pérez Bellés C, et al. Bacteremia caused by *Capnocytophaga ochracea*: apropos of 2 cases. Enferm Infecc Microbiol Clin 1997; 15:338-339.
5. Wasserman D, Asbell PA, Friedman AJ, Bottone EJ. *Capnocytophaga ochracea* chronic blepharconjunctivitis. Cornea 1995; 14:533-535.
6. Kristensen B, Schönheyder HC, Peterslund NA, et al. *Capnocytophaga* (*Capnocytophaga ochracea* group) bacteremia in hematological patients with profound granulocytopenia. Scand J Infect Dis 1995; 27:153-155.
7. Nakano Y, Kurihara N, Takamatsu K. A case of septicemia due to *Capnocytophaga ochracea* beginning post radiation therapy for lung cancer. Kansenshogaku Zasshi 1990; 64:342-349.
8. Gormand F, Etienne J, Rigal D, Bonnard M, Fleurette J, Beaune J. T lymphocyte disorder after *Capnocytophaga ochracea* endocarditis. Infection 1989; 17:382-384.
9. Marco F, Lozano M, Almela M, Bladé J, Jiménez de Anta MT. Sepsis caused by *Capnocytophaga ochracea* in a patient with acute leukemia. Enferm Infecc Microbiol Clin 1989; 7:394-396.
10. Buu-Hoi AY, Joundy S, Acar JF. Endocarditis caused by *Capnocytophaga ochracea*. J Clin Microbiol 1988; 26:1061-1062.

Kolşisin İntoksikasyonuna Bağlı İleus: Olgu Sunumu

Habib Emre**, M. Naci Aldemir*, Yasemin Usul Soyoral**, Hüseyin Beğenik**, Özgür Kemik***, Reha Erkoç**

Özet

Kolşisin; akut gut, psödogut, behçet hastalığı ve Ailevi Akdeniz Ateşi'nde yaygın olarak kullanılır. Kolşisin intoksikasyonu nadir görülmektedir fakat kardiovasküler kollaps, solunum yetmezliği, pansitopeni ve sepsis gibi hayatı tehdit edici olaylara neden olmaktadır. Kolşisin intoksikasyonu beklenmedik klinik durumlara neden olabileceğinden dolayı tüm intoksikasyon vakaları günlük monitorizasyon ve yoğun bakım için hastaneye yatırılmalıdır. Biz bu makalede kolşisin intoksikasyonuna bağlı ileus tablosu gelişen bir vakayı sunduk.

Anahtar kelimeler: Kolşisin, intoksikasyon, ileus

Kolşisin; gut artriti ve psödogut akut ataklarında, Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) ve Behçet hastalığında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kolşisin, yağda çözünen bir alkaloid olup hızlı bir şekilde gastrointestinal sistemden absorbe olur. Uygulamadan sonraki otuz dakika ile iki saat içinde plazmada pik konsantrasyonlara ulaşır. Yaklaşık olarak %50'si plazma proteinlerine bağlanır (1). Bu özellik, kolşisin zehirlenmesinin tedavisinde hemodiyaliz kullanımını ve yararını kısıtlamaktadır. Kolşisin esas olarak karaciğerde deasetilasyona uğramaktadır. Uygulanılan dozun %30'u idrarla değişmeden atılır. Kolşisin ve metabolitleri safra ve bağırsak sekresyonlarıyla atılarak enterohepatik sirkülasyona girer. Sonuç olarak kolşisin hızla absorbe olmakta, ancak belli dokularda uzun süre kalmaktadır (2).

Daha önce ilaca maruz kalan hücreler ilacın etkilerine daha duyarlıdır. Bu yüzden idame tedavisi alan hastalar; akut yüksek doz alımında, toksisite için daha yüksek riske sahip olabilmektedir (3). Ancak alınan ilaç miktarı ile

linik bulguların ciddiyeti ve prognoz doğru orantılı olmayıp, 5-7 mg alındığı durumda ölüm, tahmini 350 mg alındığı durumda ise düzelme meydana gelen olgular rapor edilmiştir (4). Biz; FMF tanısıyla daha önce kolşisin kullanmakta olan intihar amaçlı 15 mg kolşisin alan ve ileus tablosu gelişen hastayı sunduk.

Olgu Sunumu

27 yaşında bayan hasta, Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) tanısıyla kullanmakta olduğu kolşisin 0,5 mg drajeden intihar amaçlı 30 adet (15 mg) aldıktan 24 saat sonra başlayan bulantı-kusma şikâyetleri ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Polikliniği'ne başvurdu. İlk başvuru anındaki fizik muayenesinde; genel durumu orta ve bilinci açık, tansiyonu 110/70 mm/Hg, nabız 88/dakika ve ateş 36,6°C idi. Diğer sistemik muayenesi normal olarak değerlendirildi. İlk laboratuvar tetkiklerinde aspartat transaminaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT), laktat dehidrogenaz (LDH), kalsiyum (Ca) da hafif yükselme ve hafif hipopotasemi dışında patolojik değer yoktu. Hastaya damar yolu açılarak hidrasyonu sağlandı. Nazogastrik sonda ile gastrik lavaj yapıldı, ancak ilaç kalıntısına rastlanmadı. İlk doz aktif kömür uygulandı. İlk müdahalesi tamamlanan hasta iç hastalıkları kliniğine yatırıldı.

Hastaya ranitidin ampul 3x1, eucarbon tablet 6x4, laktuloz süspansiyon 3x2 ölçek başlanarak sıvı replasmanı yapıldı. Hastanın takibinin 3-5.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ab

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ab, Nefroloji Bd

***Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ab

Yazışma Adresi: Uz. Dr.Habib Emre

YYÜ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ad, Nefroloji Bd

VAN

Tel:05059227406

E-mail: habibemre@gmail.com

Tablo1. Hematolojik Parametreler

Gün	NötrofilX 10 ⁶ /µL	Hb, g/L	WBC,/µL	PLT, /µL	PT, s	aPTT,s
1	3.4	13.7	7.2	363	13.1	25.8
3	7.4	11.2	8.8	245	13.2	24.3
5	3.5	10.4	4.3	62		
7	1.8	10.5	3.9	82		
9	2.7	11.4	6.1	58		
10	4.8	11.8	8.5	271		
11	16	11.8	18.4	321		

Tablo 2. Biyokimyasal Parametreler

Gün	ALT	AST	LDH	CK	P	Ca	Glikoz	Kreatin	Na	K	pH	HCO ₃
1	22	47	722	180	3.5	11	93	0.6	134	3.4	7.34	16
3	44	202	3400	1319	1.4	7.7	70	0.5	137	2.7	7.45	18
5	92	181	1913	1551	0.8	7.7	89	0.4	135	3.0	7.42	13
7	99	72	935	706	2.6	8.8	98	0.3	127	4.3		
9	89	42	646	267	3.1	8.2	94	0.4	128	4.8		
10								0.4	132	4.6		
11	110	67	603	283	3.3	7.9	94	0.4	132	4.3		

günlerinde; hematolojik parametrelerinde bozulma kreatin kinaz, AST ve ALT de yükselme, hipopotasemi ve hipofosfatemi görülmeye başlandı (Tablo1-2). Yatışının 7. gününde şiddetli karın ağrısı şikâyeti başladı. Fizik muayenesinde batında hassasiyet ve defansı olması üzerine ayakta direkt batın grafisi, batın ultrasonu ve tomografisi çekildi. Direkt grafide hava-sıvı seviyeleri, batın ultrasonunda ileus şüphesi ve batın tomografisinde kolokolik invaginasyon görüntüsü olması üzerine hastanın oral alımı durduruldu ve nasogastrik dekompresyon yapıldı. İki günlük takibi sonrası kliniğinin düzelmemesi üzerine genel cerrahi kliniğince devir alınarak yapılan laparatomik eksplorasyonda herhangi bir akut batın cerrahi batın sebebi bulunamadı. Postoperatif takibinde ek problemi olmayan ve yatışının onuncu gününde kliniği ve laboratuvar değerleri düzelen hasta taburcu edildi.

Tartışma

Kolşisin, 0,5 mg/kg altındaki dozlarda alındığında minör toksisite geliştiği ve %100 iyileşme olduğu, 0,5-0,8 mg/kg arasındaki dozlarda alındığında majör toksisite gelişerek %10 mortalite gözlendiği ve 0,8 mg/kg üzerinde dozlarda alındığında hastaların 72 saat içinde

kardiyojenik şok sonucu kaybedildiği bildirilmiştir (3,5). Ancak alınan ilaç miktarı ile klinik bulguların ciddiyeti ve prognoz doğru orantılı olmayıp, 5-7 mg alındığı durumda ölüm, tahmini 350 mg alındığı durumda ise düzelmeye meydana gelen olgular rapor edilmiştir (4). Akut yüksek doz alımında toksisite gelişme riski, rutin olarak kolşisin kullanan hastalar da daha fazladır (3). Bizim vakamızda, hasta FMF tanısıyla kolşisin kullanmaktaydı ve intihar amaçlı 15 mg kolşisin almıştı.

Stapczynski ve ark; (6), kolşisin toksisitesi kliniğini üç döneme ayırmaktadır: I. dönem; ilacın alınmasından saatler sonra başlayan bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal gibi gastrointestinal sistem semptomları ile karakterizedir. Periferik lökositoz vardır. II. dönem ilaç alımından 24-72 saat sonraki zamanı kapsar. Santral solunum depresyonu, solunum kaslarında güçsüzlük, pulmoner ödem, ciddi granülozitopeni, trombositopeni, intravasküler volüm azlığı, kardiyak output azlığı, disritmilere bağlı şok ve ciddi metabolik anormallikler gibi hayatı tehdit eden komplikasyonlar sıklıkla görülür. III. dönem toksik alımı takibeden 10. günden sonra ilk iki dönemi geçiren hastalarda görülür. 12. gün alopesi başlar. Genellikle

enfeksiyonlara bağlı veya reaktif lökositoz görülür.

Kolşisinin akut yüksek dozunu izleyen ilk birkaç gün içinde pıhtılaşma eksiklikleri ortaya çıkar. Protrombin zamanı (PT), parsiyel tromboplastin zamanı (PTT) ve trombosit sayımları sık aralıklarla izlenmelidir. Bu eksiklikler taze donmuş plazma ve trombosit süspansiyonu infüzyonlarına cevap verebilir. Bonnel ve ark; (7) kolşisin zehirlenmelerinde trombositopeni, lökopeni, pansitopeni, agranulositoz, aplastik anemi, akut böbrek yetmezliği ve yaygın intravasküler koagülopati bildirmiştir.

Bizim olgumuz, 15 mg kolşisin aldıktan 24 saat sonra başlayan bulantı-kusma şikâyetleri ile kliniğimize başvurmuştu. İlk başvuru anındaki fizik muayenesinde; vital bulguları stabil ve sistemik muayenesi normaldi. İlk laboratuvar tetkiklerinde AST, ALT, laktat dehidrogenaz (LDH), kalsiyumda hafif yükselme ve hafif hipotasemi dışında patolojik değer yoktu. Hastanın takibinin beşinci gününde; hematolojik parametrelerinde düşme görüldü. Trombosit sayısı 58.000 μ L, nötrofil sayısı 1.800 μ L ve hemoglobin 10,4 gr/dl ye kadar geriledi. Fakat kan ve trombosit replasmanına ihtiyaç olmadı. Yine takibinin 3-5. günlerinden itibaren kreatinin kinaz, AST ve ALT de yükselme, hipotasemi ve hipofosfatemi görülen hastanın değerleri günlük olarak takip edildi ve elektrolit imbalansı gerekli replasmanlarla düzeltildi (Tablo 1-2).

Kolşisin intoksikasyonunda gastrointestinal bulgular ilk saatlerde; bulantı, kusma, kramp tarzında karın ağrısı ve ishaldir. Takip eden günlerde eroziv hemorajik gastrit, dehidratasyon ve elektrolit bozuklukları ve paralitik ileus gelişebilir. Paralitik ileus gelişmesi durumunda nazogastrik dekompresyon ve parenteral nutrisyon önerilmektedir (8).

Olgumuzda, yatışının 7. gününde şiddetli karın ağrısı şikâyeti başladı. Ultrasonunda ileus şüphesi vardı. Nasogastrik dekompresyon ve parenteral nutrisyon yapılmasına rağmen hastanın kliniğinde düzelme görülmemesi üzerine çekilen batın tomografisinin invajinasyon ile uyumlu olması üzerine, genel cerrahi kliniğince laparatomik eksplorasyon yapıldı. Laparatomide herhangi bir cerrahi batın sebebi bulunamadı. Postoperatif takibinde ek problemi olmayan ve yatışının onuncu gününde patolojik laboratuvar değerleri düzelen hasta taburcu edildi.

Kolşisin zehirlenmesinde etkili bir antidot bulunmadığından tedavi destekleyici ve semptomatiktir. Az miktarda kolşisinin uzaklaştırılması bile zehirlenmenin ciddiyetini ve prognozu etkileyebildiğinden dolayı gastrik

dekontaminasyon uygulaması çok önemlidir. Kolşisinin enterohepatik sirkülasyona girmesinden dolayı, intoksikasyondan 24 saat sonra dahi gastrik dekontaminasyon etkilidir. Dekontaminasyon amacı ile mide lavajı yapılması, hastaya ipeka şurup ve aktif kömür verilmesi uygundur (2,6). Kliniğimize ilacı aldıktan 24 saat sonra başvuran olgumuza gastrik lavaj, aktif kömür ve ipeka şurubu verildi. Aktif kömür tedavisine 48 saat daha devam edildi.

Kolşisin zehirlenmesi için antidot henüz kullanımda değildir. Her ne kadar birtakım ilaçlar araştırılmaktaysa da henüz kullanımları tartışmalı ve deneysel düzeydedir. Fransa’ da yapılan bir çalışmada, keçilerde kolşisine karşı elde edilen antikorların “fab” parçacık enjeksiyonlarının deneysel olarak klinik tabloyu düzelttiği bildirilmektedir. Erken “fab” enjeksiyonunun dokuya penetre olmuş kolşisini hedef organdan henüz hasar oluşmadan ayırdığı öne sürülmektedir. 0,8 mg/kg’ın üzerindeki zehirlenmelerde kolşisin antikorunun kullanımı kesinlikle önerilmektedir (9). Olgumuzun tedavisinde bahsedilen antikor temin edilemedi.

Kolşisin hızlı bir şekilde dokulara dağıldığı ve hücre içi bağlanma bölgelerine yüksek afinitesi bulunduğu için hemodiyaliz ve plazma exchange kolşisin zehirlenmelerinde etkili değildir (10).

Sonuç olarak; kolşisin zehirlenmesi olgularında, gastrik dekontaminasyonu sağlayacak olan ilk basamak tedavisi hızla yapıldıktan sonra, hastanın klinik durumu ne olursa olsun hastaneye yatırılarak takibi yapılmalıdır.

Hastanın genel durumu, başvuru esnasında stabil olsa bile daha sonraki günlerde ilerleyici bir şekilde kötüleşebileceği bilinmelidir. Bu olguların solunum, dolaşım ve sıvı-elektrolit dengesi çok yakın takip edilmeli, klinik ve laboratuvar bulgularına göre tedavi düzenlenmelidir. Kolşisin paralitik ileusa da neden olabilmektedir. Klinik tablonun cerrahi akut batını taklit edecek düzeyde ağır seyredebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Ileus Due to the Intoxication of Colchicine: A Case Report

Abstract

Colchicine is a commonly used for acute gout, pseudogout, Behcet's disease and Familial Mediterranean Fever. Colchicine intoxication is a uncommon, but may lead to potentially life-threatening events such as cardiovascular collapse, respiratory failure, pancytopenia or septicemia. Colchicine intoxication may cause unpredictable

results, thus all such patients should be admitted to hospital for monitoring in intensive care unit. We presented a case with ileus due colchicine intoxication.

Key words: *Colchicine, intoxication, Ileus*

Kaynaklar

1. Wallace SL, Ertel NH. Plasma levels of colchicine after administration of a single dose. *Metabolism* 1973; 22:749-753.
2. Hunter AL, Klaassen CD. Biliary excretion of colchicine. *J Pharmacol Exp Ther* 1974; 192:605-617.
3. Bismuth C, Baud F, Dally S. Standardized prognosis evaluation in acute toxicology: Its benefit in colchicine, paraquat and digitalis poisonings. *J Toxicol Clin Exp* 1986; 6:33-38.
4. Jarvie D, Park J, Stewart MJ. Estimation of colchicine in a poisoned patient by using high performance liquid chromatography. *Clin Toxicol* 1979; 14: 375-381.
5. Weakley-Jones B, Gerber JE, Biggs G. Colchicine poisoning: Case report of two homicides. *Am J Forensic Med Pathol* 2001; 22:203-206.
6. Stapeczynski JS, Rothstein RJ, Gaye WA, Neimann JT. Colchicine overdose: Report of two cases and review of the literature. *Ann Emerg Med* 1981; 10:364-369.
7. Bonnel RA, Villalba ML, Karwoski CB, Beitz J. Deaths associated with inappropriate intravenous colchicine administration. *J Emerg Med* 2002; 22:385-387.
8. Milne ST, Meek PD. Fatal colchicine overdose: report of a case and review of the literature. *Am J Emerg Med* 1998; 16:603-608.
9. Terrien N, Urtizbera M, Scherrmann JM. Reversal of advanced colchicine toxicity in mice with goat colchicine-specific antibodies. *Toxicol Appl Pharmacol* 1990; 104:504-510.
10. Simons RJ, Kingma DW. Fatal colchicine toxicity. *Am J Med* 1989; 86:356-357.

Nefritle Presente Olan Geç Başlangıçlı Sistemik Lupus Eritematozus Olgusu

Yasemin Usul Soyoral*, Hüseyin Begenik*, Habib Emre*, Mehmet Taşdemir**, Süleyman Özen***, Reha Erkoç*

Özet

Sistemik Lupus Eritematozus bir otoimmün kollagen doku hastalığıdır. Tanı ve tedavideki gecikme mortalite ve morbidite artışına sebep olacağından erken ve doğru tanının konması önem arz etmektedir. Sistemik Lupus Eritematozus'da böbrek tutulumu nadiren ilk ve tek bulgu olabilir. Böbrek biyopsisindeki histopatolojik bulgular lupus nefritini kuvvetle düşündürdüğünde diğer klinik ve immünolojik bulgular eşlik etmese de hastalar uygun şekilde ve uzun süreli tedavi edilmelidir. Böbrek tutulumuyla başvuran, histopatolojik bulguları lupus nefritini düşündüren ancak klinik ve serolojik bulguların aylar sonra eklenmesiyle Sistemik Lupus Eritematozus tanısı konan vakayı sunduk.

Anahtar kelimeler: Seronegatif Lupus Nephriti, "Full-house" immunofluoresan

Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) çeşitli nükleer ve sitoplazmik antijenlere karşı antikor gelişimi ile seyreden otoimmün bir hastalıktır (1). Amerikan Romatoloji Derneğinin (ARA) belirlediği 11 kriterden 4'ünün pozitif olması SLE tanısı koydurur (2). Renal tutulum SLE'nin tanı kriterlerinden biridir ve sıklıkla ANA pozitifliği ile ilişkilidir (3). Lupus nefritinin %55 başlangıç semptomu proteinüri olabilir (4). Biz nefrotik düzeyde proteinüriyle başvuran, histopatolojik bulguları lupus nefritiyle uyumlu olan ancak takip sırasında klinik ve serolojik bulguların eklenmesiyle SLE tanısı konan vakayı sunduk.

Vaka Sunumu

19 yaşında erkek hasta, iki hafta önce bacaklarda ve göz çevresinde ortaya çıkan şişlik şikayetiyle polikliniğimize başvurdu.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Abd, Nefroloji Bd. Van

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Abd Van

***Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Abd Van

Yazışma Adresi: Yasemin Usul Soyoral, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Abd, Nefroloji Bd. Van

Tel:05052234841,

E- Mail: yaseminsoyoral@yahoo.com

Fizik muayenede genel durum iyi, şuur açık, koopere, oryante idi. Kan basıncı 140/80 mm/Hg, ateş: 36.7°C, nabız:86/dk, pretibial ödem ++/+++ olan hastanın diğer sistem muayenelerinde patolojik özellik yoktu. Hastanın yapılan laboratuvar tetkiklerinde; hemoglobin:12.2 g/dL, hematokrit: % 37, lenfosit: 2500/µl, lökosit: 15800/µl, MCV:84 fL, Plt:348000/µl, glukoz:99 mg/dL, kreatinin:0.6 mg/dL, K:4.8 mmol/L, Ca:8.6 mmol/L, P:5.8 mg/dL, AST:18 U/L, ALT:13 U/L, total protein:4.7 gr/dL, albümin:2.6 gr/dL, total kolesterol:321 mg/dL, trigliserid:220 mg/dL, LDL:234 mg/dL, HDL:43 mg/dL, CRP:23 mg/L, sedimantasyon:58 mm/h idi. İdrar mikroskopisinde her alanda 56 eritrosit ve 14 lökosit saptandı. 24 saatlik idrarda 7.6 gr/gün proteinüri saptanan hastanın nefrotik sendrom etiyojisine yönelik yapılan tetkiklerinde C3:0.16 g/L, C4:0.18 g/L, antinükleer antikor (ANA), anti ds-DNA, p-ANCA, c-ANCA, anti-RNP antikor, anti-SSA antikor, anti-SSB antikor, anti sm antikor, antikardiyolipin antikor ve hepatit markerları negatifti.

Yapılan böbrek biyopsisinin histopatolojik incelemesinde ışık mikroskopunda glomerüllerde yaygın belirgin nötrofil infiltrasyonu, fokal fibrinoid nekroz izlenmesi class 4 lupus nefritini düşündürdü. İmmunofluoresan incelemede de lupus nefritinde gözlenen 'full house nephropathy' ile

uyumlu IgA, IgG, IgM, C1q ve C3 immün depolanmaları mevcuttu. Hasta SLE tanı kriterleri açısından sorgulandığında klinik ve serolojik bulgu saptanmadı. Histopatolojik bulguların kuvvetle lupus nefritini düşündürmesi nedeniyle hastaya mycophenolat mofetil 2gr/gün, metilprednizolon 48 mg/gün, kandesartan sileksetil 8 mg/gün ve kalsiyum, D vitamini başlandı. Hastanın yaşı ve yan etkileri (sterilite) göz önünde bulundurularak siklofosamid verilmedi. 1 ay sonra metilprednizolon dozu kademeli olarak azaltılarak 8 mg/gün idame dozunda devam edildi. Proteinüride düzelme saptanan hastada C3 düşüklüğü sebat etti. İlk başvurusundan 3 ay sonra eklem ağrısı gelişmesi üzerine yapılan tetkiklerde ANA 1/100 pozitifleşmesi saptanarak SLE tanısı kondu. 1 yıl sonra, klinik ve laboratuvar olarak stabil olan hastaya mycophenolat mofetil sosyal güvence tarafından ödenmediği için kesilerek azatiyoprin 100 mg/gün başlandı. Azatiyoprin tedavisinin 3. ayında tekrar nefrotik düzeyde proteinüri gelişmesi üzerine azatiyoprin kesilerek, endikasyon dışı ilaç formu hazırlanarak mycophenolat mofetil tekrar başlandı. 2 ay sonra proteinüride gerileme saptandı. Hasta poliklinik kontrollerine devam etmekte olup klinik ve laboratuvar olarak stabil durumdadır.

Tartışma

Lupus nefritinin prevalansı 1/2,000, insidansı 0.36–0.9/100,000'dir. Kadın/erkek oranı 5:1–10:1'dir (5,6). Lupus nefriti proteinüriyle birliktelik gösteren anormal mikroskopik idrar bulguları, akut veya kronik böbrek yetmezliği, akut nefritik sendrom, izole nefrotik sendrom, nefritik-nefrotik sendrom, hızlı ilerleyen glomerulonefrit ve trombotik mikroanjyopati şeklinde prezente olabilir (7). Lupus nefritinin %55 başlangıç semptomu proteinüri olabilir (4). Lupus nefritinde çeşitli morfolojik lezyonlar görülebilir. Ancak bunların hiçbiri lupusa özgü değildir (8). İmmunofluoresan(IF) incelemede IgA, IgG, IgM, C1q ve C3 depozitlerinin aynı zamanda bulunması olarak nitelendirilen "full-house full house nephropathy" varlığı sıklıkla lupus nefritiyle ilişkilidir (4,9). "Full-house" immünofloresan patern saptandığında lupus nefritinden şüphelenerek hastalar SLE'nin klinik ve immünolojik kanıtları açısından araştırılmalıdır. ARA kriterlerine göre SLE tanısı için en az 4 kriter olmalıdır (2). Bununla birlikte "full-house" immünofloresan paternin varlığında iki kriterin varlığında bile SLE tanısı dışlanamaz (10). Gianviti ve ark'nın (4) rapor ettiği histopatolojik bulguları lupus nefritiyle uyumlu bulunan 31 hastanın 14'ünde klinik ve laboratuvar

olarak SLE tanısı konulmuştur. 3 hastada takip sırasında seroloji pozitifleşmiştir. 14 hastada ise takip boyunca böbrek tutulumundan başka bulgu eklenmemiştir. Bizim vakamız da nefrotik düzeyde proteinüri ve aktif idrar sedimenti ile başvurmuştu. Işık mikroskopi bulguları class 4 lupus nefriti ile uyumluydu. IF incelemede IgA, IgG, IgM, C1q ve C3 varlığı "full-house" paternle uyumluydu. Elektron mikroskopunda(EM) tubuloretiküler inklüzyon cisimciklerinin görülmesinin lupus nefritini şiddetle düşündürdüğü bilinmektedir. Bizim vakamızda EM inceleme yapılamadı. Hasta SLE'nin diğer tanı kriterleri açısından sorgulandı. Ancak SLE'yi düşündürecek başka klinik ve serolojik bulgu saptanmadı. ANA, SLE vakalarının %90'ından fazlasında pozitifdir (11). C3 düşüklüğü tanı koydurmaz. Ancak relaps ve tedavi yanıtının değerlendirilmesinde önemlidir. Bizim hastamızda ANA, antids DNA negatifti. Ancak tedavinin 3. ayında diz eklemde ağrı başlayan hastada ANA 1/100 pozitifleşti. Baskın ve ark. (12) böbrek yetmezliği ile başvuran klinik ve immünolojik kriterleri mevcut olmayan ancak yapılan böbrek biyopsisi sonucu lupus nefriti tanısı konan vakayı bildirmişlerdir.

Sonuç olarak lupus nefriti SLE'nin ilk bulgusu olabilir. Diğer klinik ve immünolojik bulgular sonra eklenebilir. Histopatolojik bulgular lupus nefritini kuvvetle düşündürdüğünde diğer klinik ve immünolojik bulgular eşlik etmese de hastalar agresif tedavi edilmelidirler.

Present With Nephritis A Case of Late Onset Systemic Lupus Erythematosus

Abstract

Systemic lupus erythematosus is an autoimmune disorder of collagen tissue. Since any delay in diagnosis and treatment will lead to increased mortality and morbidity, early and accurate diagnosis is important. In systemic lupus erythematosus, rarely, renal involvement may be the only first finding. When histopathological findings of renal biopsy strongly support lupus nephritis, patients should be treated appropriately for a long period even the other clinical immunological findings are not found. We present systemic lupus erythematosus case that histopathological findings were suggestive of lupus nephritis but were diagnosed accurately months later after clinical serological findings appeared.

Key words: Seronegative Lupus Nephritis, "Full-house" immunofluorescence

Kaynaklar

1. Bagavant H, Deshmukh US, Gaskin F, Fu SM. Lupus glomerulonephritis revisited 2004: autoimmunity and end-organ damage. *Scand J Immunol* 2004; 60:52-63.
2. Tan EM, Cohen AS, Fries JF, Masi AT, McShane DJ, Rothfield NF, et al. The 1982 revised criteria for the classification of systemic lupus erythematosus. *Arthritis Rheum* 1982; 25:1271-1277.
3. Cobenas CJ, Spizziri FD, Drut R. Membranous nephropathy and seronegative lupus erythematosus. *Pediatr Nephrol* 2003; 18:202-203.
4. Gianviti A, Barsotti P, Barbera V, Faraggiana T, Rizzoni G. Delayed onset of systemic lupus erythematosus in patients with "full-house" nephropathy. *Pediatr Nephrol* 1999; 13:683-687.
5. Tsao BP. Genetic susceptibility to lupus nephritis. *Lupus* 1998; 7:585-590.
6. Yang LY, Chen WP, Lin CY. Lupus nephritis in children-a review of 167 patients. *Pediatrics* 1994; 94:335-340.
7. Luzar B, Ferluga D. Role of lipids in the progression of renal disease in systemic lupus erythematosus patients. *Wien Klin Wochenschr* 2000; 112:716-721.
8. Contreras G, Roth D, Pardo V, Striker LG, Schultz DR. Lupus nephritis: a clinical review for practicing nephrologists. *Clin Nephrol* 2002; 57:95-107.
9. Niaudet P. Treatment of lupus nephritis in children. *Pediatr Nephrol* 2000; 14:158-166.
10. Maddison PJ, Provost TT, Reichlin M. Serological findings in patients with "ANA-negative" systemic lupus erythematosus. *Medicine* 1981; 60:87-94.
11. Berden JHM. Lupus nephritis. *Kidney Int* 1997; 52:538-558.
12. Baskin E, Agras PI, Menekşe N, Ozdemir H, Cengiz N. Full-house nephropathy in a patient with negative serology for lupus. *Rheumatol Int* 2007; 27:281-284.